

[Anonymer epicureischer Autor]

[*Geschichte der pythagoreischen Schule (?)*]

PHerc. 1508

Edition, Einleitung und Kommentar

Herausgegeben von

ELENI AVDOULOU

Summary · *PHerc.* 1508 preserves according to the first editor, W. Crönert, the fragments of the so-called *Index Pythagoreorum*. The new edition of the papyrus reveals, that *PHerc.* 1508 may contain the βίοι of some ancient doctors. Thus, the attribution of this papyrus to the Philodemian *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* appears to be questionable. The author of the work remains unknown. This article presents a new and annotated edition of the papyrus based on autopsy of the original in Naples. The new edition includes many fragments which are edited for the first time here.

Keywords · Herculaneum papyri, Bio-Doxography, Acron, Euryphon, Ancient Medicine

eleni.avdoulou@fileli.unipi.it, Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Pisa, Italien.

Die Forschung wurde von dem ERC Advanced Grant 885222-Greek Schools (Europäische Kommission, Excellent Science, Horizon 2020, <https://greekschools.eu/>) im Rahmen des europäischen Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms finanziert (Principal Investigator: Graziano Ranocchia). Diese Studie spiegelt nur die Meinung der Autorin wider. Die Bilder, die in den Tafeln 3-10 gezeigt werden, wurden von Danilo Paolo Pavone, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Italien, aufgenommen; die Bilder, die in den Tafeln 11-14 gezeigt werden, wurden von Francesca Rosi, Fauzia Albertin, Sabrina Samela und Teresa Cacace, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche ‘Giulio Natta’ und Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Italien, fertiggestellt. Ich bedanke mich bei Prof. Christian Vassallo für die Bereitstellung seiner Transkription auf Papier.

EINLEITUNG

VORWORT

PHerc. 1508 enthält laut dem ersten Herausgeber des Papyrus (Wilhelm Crönert) eine *Geschichte der pythagoreischen Schule*. Noch von M.C. Cavalieri wurde er als solches Werk im Jahre 2002 ediert.¹ Allerdings hat eine neue Überprüfung des Textes ergeben, dass der *PHerc.* 1508 etwas anderes, vielleicht ein *Leben von Ärzten*, enthalten könnte. Über den Autor und den Titel der Papyrusrolle lässt sich nichts Sicheres sagen. Dieser Beitrag bietet eine neue Edition dieses Papyrus auf der Basis der Inspektion des Originals an. Etliche Fragmente werden hier erstmals ediert.²

1. AUTORSCHAFT, WERK UND KONTEXT

1.1. AUTOR UND INHALT

Die *PHerc.* 327³ und 1508, die als Teile der *Cύνταξις τῶν φιλοσόφων* (geschrieben um 68-57 v.Chr.)⁴ gelten, sind leider in einem sehr schlechten Zustand erhalten. Im Gegensatz zu *PHerc.* 327, bei dem die *subscriptio* vorhanden ist und wir somit den Autor der Schrift als Philodem identifizieren können,⁵ fehlt die *subscriptio* am Ende von *PHerc.* 1508 und deswegen können wir weder den Autor noch den Titel der Schrift identifizieren.⁶ In §. 2.4. wird die Ansicht vertreten, daß cr. 1 den Werktitel enthält, der am Anfang der Papyrusrolle steht. Leider lässt uns die Lesung dieses Titels nichts Sicheres über den Autor und den Titel vermuten.

Nachdem Crönert die Beziehungen der Medizinschulen von Sizilien und Knidos erwähnt hatte, kommentierte er den Inhalt der Passage folgendermaßen:

und wir werden zu dem achten Buch des Diogenes geführt, in dem mit Alkmaion, Hippasos, Philolaos und Eudoxos die Reihe der Pythagoreer geschlossen wird. Zwar fehlen Akron und Philistion, aber sie

¹ Siehe CAVALIERI 2002.

² Ich bedanke mich herzlich sowohl bei Professor Graziano Ranocchia als auch bei den übrigen Mitgliedern der Pisaner Seminarrunde – Kilian Fleischer, Rosanna Malafronte, Carlo Pernigotti, Enzo Puglia und Gertjan Verhasselt – für ihre wertvollen Hinweise. Ich bedanke mich auch bei Professor Stavros Kouloumentas für einige bibliographische Hinweise. Schließlich gilt mein Dank den Teilnehmern des internationalen Workshops, der zu Jahresbeginn in Neapel stattfand (Università L’Orientale di Napoli, Palazzo du Mesnil, 08.01.2024-11.01.2024): Luigi Battezzato, Riccardo Bongiovanni, Daniela Colomo, Kilian Fleischer, Carlo Lucarini, Rosanna Malafronte, Carlo Pernigotti, Lorenzo Perilli, Enzo Puglia, Graziano Ranocchia, Stefan Schorn. Schließlich danke ich den beiden anonymen Gutachtern des Artikels.

³ Neulich ediert von G. Verhasselt. Siehe VERHASSELT 2022.

⁴ Siehe FLEISCHER 2023, 124; 515 n. 168.

⁵ Siehe RANOCCHIA 2020, der zum ersten Mal die *subscriptio* identifiziert und darin den Namen des Autors gelesen hat.

⁶ MILITELLO 2000, 106, 108. Militello kommentiert nur, dass es sich vielleicht um die Ärzte der pythagoreischen Schule in *PHerc.* 1508 handelt. Siehe auch LONGO AURICCHIO 2007, 220 und neulich FLEISCHER 2019a, 694, und RANOCCHIA 2019b, 441; RANOCCHIA 2020, 9-14; FLEISCHER 2023, 12, 16-17. Vassallo äußerte die Meinung, dass der *PHerc.* 1788 zur *Cύνταξις τῶν φιλοσόφων* gehören könnte. Siehe VASSALLO 2017, 14-18. Fleischer stellte jedoch die Zugehörigkeit von *PHerc.* 1778 zu der *Cύνταξις τῶν φιλοσόφων* zu Recht in Zweifel. Siehe FLEISCHER 2019b, 26-27; FLEISCHER 2019c, 3-4. Siehe auch RANOCCHIA 2019b, 439-440.

können im Altertume sehr wohl einen βίος gehabt haben, vgl. Suidas u. Ἄκρων. Wir verstehen nun auch, warum bei Diogenes im Leben des Eudoxos die Ärzte so sehr hervortreten: die Diadoche der Pythagoreer lief in eine Schulfolge der älteren Ärzte aus.

Die Argumentation von Crönert weist drei Schwachpunkte auf: Erstens, selbst wenn wir annehmen, dass der *PHerc.* 1508 tatsächlich einen *Index Pythagoreorum* enthält, erscheint im Text auch Euryphon (fr. 57, 1 und fr. 60, 6), der nichts mit den Pythagoreern zu tun hat. Man könnte annehmen, dass dieser Euryphon nicht mit dem gleichnamigen Arzt von Knidos identisch ist, sondern vielleicht aus Kroton stammte und ein Schüler von Alkmaion war.⁷ Diese Interpretation ist jedoch irrtümlich: Wenn die Diätetik ein Thema des Papyrus darstellt, wie ich meine, würde man eher an Euryphon von Knidos denken, dem sogar ein Buch *über Diät* zugeschrieben wird, wie unten erwähnt wird. Zweitens nimmt Crönert eine Parallelität zwischen den Βίοι φιλοσόφων des Diogenes und der *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* von Philodem an. Es ist jedoch keineswegs zwingend, dass diese Werke die gleiche Struktur hatten.⁸ Drittens gibt es auf dem Papyrus nichts Sicheres, dass mit der pythagoreischen Philosophie assoziiert werden kann. Die Lesung des Namens Aristoxenos im Papyrus war nach Crönert ein wichtiges Indiz für das Verständnis der Thematik des Papyrus. Laut ihm ist Aristoxenos zweimal auf dem Papyrus belegt. Erstens hat er in Fr. III 10, 23 (*deest* Avdoulou) den Namen des Aristoxenos ergänzt: οἱ δὲ | ἀπιθανώτερο[ν λέγουσι | τὸν] Ἀρι[στόξενον εἶπεῖν. Dies ist jedoch nur eine Ergänzung und daher kann die Anwesenheit von Aristoxenos an dieser Stelle leicht bestritten werden. Zudem muss angemerkt werden, dass dieses Fragment nicht mehr auf dem Papyrus steht und eine Inspektion der Stelle im Original daher nicht mehr möglich ist.

Das zweite Fragment, in dem laut Crönert Aristoxenos erneut auftaucht, ist von größerem Interesse und verdient mehr unsere Aufmerksamkeit.⁹ Gemäß der Edition von Crönert liest man in Fr. IV 3, 26-30 (= fr. 60 Avdoulou) Folgendes:

... Ἀρι[στόξεν]ο[ς
]εκατα
] Πολύμ[ναστο[ς
] οντων
 30 δίκων Εὐρυφῶν η

Wie im Kommentar *ad loc.* erläutert wird, ist die Lesung von Aristoxenos unmöglich. Dieser hat zwar über den Pythagoreismus geschrieben und wurde mit den letzten Pythagoreern in Verbindung gebracht, bevor er sich der peripatetischen Schule anschloss. Er ist eine Quelle über Medizin und Pythagoreer,¹⁰ doch da seine Anwesenheit hier nicht nachweisbar ist, verliert Crönerts Vermutung über

⁷ DORANDI 2003 war skeptisch hinsichtlich der Identifizierung dieser Person mit Euryphon von Knidos. Siehe dazu auch MACRIS 2012, 1255; VASSALLO 2021, 497.

⁸ Zur Struktur dieses Werkes siehe FLEISCHER 2019a.

⁹ Aristoxenos war auch Diogenes Laertios bekannt. Siehe KAISER 2010, 56-57, 67-71.

¹⁰ KAISER 2010, 119, 216. Laut Pythagoras könnte Musik eine bedeutsame Rolle bei der Heilung und der Gesundheit der Menschen spielen.

das Thema des Papyrus seine wichtige Stütze.¹¹ Der einzige Name, der mit dem Pythagoreismus verbunden ist und höchstwahrscheinlich im Papyrus auftaucht, ist Akron von Akragas.¹² Über ihn ist nicht viel bekannt. Laut Christopher Polycarpou kann Akron mit Arion von Lokroi identifiziert werden, der nur einmal bei Cicero erwähnt wird. Demnach war der Name ursprünglich Arion, wurde dann zu Akriion und schliesslich zu Akron.¹³ Dieser Akron hat nach 406 v.Chr. von Akragas nach Lokroi umgezogen. Ob Akron Pythagoreer war, ist ungewiss.¹⁴ Interessanterweise verfasste Akron eine Abhandlung über gesunde Ernährung, (Akron F1 Wellmann), wie ebenfalls Euryphon, der einer der möglichen Autoren einer Abhandlung *Περὶ διαίτης* ist (Euryphon, T6b Grensemann).¹⁵ Diese Information wird noch bedeutsamer, wenn wir die neue Lesung in Fr. 56, 2 αἰτητ[ι]κόν berücksichtigen. R. Malafronte hat mir die Form δι[α]αἰτητ[ι]κόν vorgeschlagen, welche zu dem Zusammenhang des Papyrus passen könnte, in dem sowohl Akron als auch Euryphon erwähnt werden, die sich beide mit der Diätetik beschäftigten. Darüber hinaus könnte es sein, dass der *πρῶτος εὐρετής* der Diätetik, Herodikos von Knidos, der der gleichen Medizinschule wie Euryphon angehörte, in Fr. 72, wenn nicht auch in Fr. 60, auftaucht. Zuletzt wird Akron als Begründer der empirischen Medizinschule angesehen, und seine wissenschaftlichen Ansichten stimmen mit denen von Alkmaion überein,¹⁶ der auch Euryphon beeinflusst hat.¹⁷

Der *PHerc.* 1508 weist inhaltliche Ähnlichkeiten mit der *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* auf, obwohl seine Zuordnung zu ihr fraglich ist. Laut Leonid Zhmud enthalten sowohl die hellenistischen Biographien als auch die sogenannten *διαδοχαί* kaum doxographische Teile.¹⁸ Darüber hinaus vertritt Schorn die Meinung, dass die *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* kein doxographisches Material umfasst.¹⁹ Diese Formulierung ist aber sehr absolut. Das biographische Element überwiegt zwar, aber in allen Zeiten finden sich auch doxographische Elemente bei biographischen Werken.²⁰ Der Inhalt unseres Papyrus scheint nicht rein biographisch, sondern eher bio-doxographisch zu sein.²¹ Der erhaltene Text ist jedoch sehr fragmentarisch, sodass es unmöglich ist, zu bestimmen, welches der beiden Elemente überwiegt. Der Autor des Werks scheint sich für das Leben und die Persönlichkeiten der Ärzte interessiert zu haben und hat dazu etliche ihrer Theorien zitiert.²² Neben den bio-doxographischen

¹¹ Zu Aristoxenos, den Pythagoreern und der Medizin siehe beispielsweise ZHMUD 1997; 234-235. KOULOUMENTAS 2016, 253-258.

¹² Zu den Fragmenten von Akron siehe WELLMANN 1901, 108-109. Zu Akron siehe CAPPARELLI 1944, 809; ZHMUD 1997, 229, 234; SQUILLACE 2017, 36-37.

¹³ POLYKARPOU 2002, 188-189. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Übersicht über die Bibliographie zu Akron.

¹⁴ Zu den Quellen über die medizinische Tätigkeit von Akron siehe POLYKARPOU 2002, 190, Anm. 37.

¹⁵ GRENSEMANN 1975, 8-9. Die Tatsache, dass Akron und Euryphon von Knidos in den Fragmenten des *PHerc.* 1508 erscheinen, könnte auf einen Kontakt zwischen der italienischen und der knidischen Medizinschule hinweisen. Zudem ist bekannt, dass der Vater von Demokedes, Kalliphon, ein Arzt aus Knidos war, der nach Italien zog. Dies belegt den möglichen Einfluss der knidischen Medizin auf die italienische Medizin.

¹⁶ POLYKARPOU 2002, 191, Anm. 55, und 192-194. Siehe STOK 2018, 365. Die Rückführung der Empiriker auf Akron zielte darauf ab, die empirische Sekte älter erscheinen zu lassen.

¹⁷ Siehe WELLMANN 1909, 1342.

¹⁸ ZHMUD 2019, 115-116, 137. Pythagoras wird in einem doxographischen Kontext nur einmal bei Philodem erwähnt. Siehe ZHMUD 2019, 132-133.

¹⁹ SCHORN 2018, 309-310.

²⁰ Bereits DORANDI 1990, 2415-2416 verweist auf doxographisches Material im *Index Academicorum* und im *Index Stoicorum*. Neulich vertritt auch Verhasselt die Ansicht, dass sowohl im *Index Academicorum* als auch im *Index Stoicorum* gelegentlich kleine doxographische Teile zu finden sind. Siehe VERHASSELT 2023, 74.

²¹ Obwohl wir in den erhaltenen Fragmenten nichts Sicheres über die Lehren und Theorien von Philosophen oder Ärzten finden, gibt es einige Fragmente, wie z.B. Fr. 72, welche von doxographischem Inhalt zu sein scheinen.

²² Zu den hellenistischen Bio-Doxographien und Biographien siehe SCHORN 2018, 301-337.

Texten über die antiken Philosophen stehen uns Βίοι oder Διαδοχαί von Ärzten zur Verfügung, wie beispielsweise die Βίοι ἰατρῶν des Soranos von Ephesos, der in dem 2. Jh. n.Chr. tätig war.²³

Wehrli vertrat auf Grundlage der Fr. III, 10 und IV 3 Crönert, in denen der Name Aristoxenos erwähnt wird, die Ansicht, dass es sich wahrscheinlich um ein Stück über Medizin handelt und dass die Erwähnung der Ärzte im Zusammenhang mit der pythagoreischen Schule wurde.²⁴ Fußend auf Wehrli's Interpretation dieser Fragmente könnte man sich fragen, ob der gesamte *PHerc.* 1508 ein Werk über die Geschichte der Medizin, unabhängig von der pythagoreischen Schule, sein könnte. Falls der Autor Philodem wäre, stellt sich die Frage, ob er der Medizin ein ganzes Buch widmen würde. Es ist bekannt, dass Demetrios Lakon großes Interesse an der Medizin zeigte, indem er medizinisches Vokabular verwendete und auf medizinische Werke wie die des Arztes Apollonius Empeirikus anspielte.²⁵ Dennoch können wir ihm dieses Werk nicht sicher zuschreiben.²⁶ Was nach der neuen Edition des Papyrus sicher scheint, ist das Vorkommen der Namen der Ärzte Akron von Akragas und Euryphon von Knidos, während der Name des Arztes Herodikos von Knidos weniger sicher ist.

Angesichts der Erwähnung sowohl des Wortes ἰατρός als auch der Namen von Euryphon und Akron im Papyrus sollten wir nun einen Blick auf die Präsenz der Medizin und der Ärzte in herkulanischen Papyri werfen:²⁷ Philodem gebraucht medizinische Begriffe oder vergleicht die Medizin mit der Rhetorik. In *Lib. dic.* wird der Philosoph als Therapeut betrachtet, der seine Schüler durch freie Rede heilen muss, und in *Ira* werden beispielsweise die körperlichen Symptome des Zorns beschrieben, die der Arzt diagnostizieren und anschließend heilen muss. Endlich ist der *PHerc.* 1390/908 ein Sonderfall in den herkulanischen Papyri, da er die einzige Papyrusrolle ist, die ein medizinisches Thema (die menschliche Zeugung) behandelt.²⁸ Insgesamt wäre es vielleicht keine Überraschung, wenn sich ein ganzes Werk über die Medizin und ihre Geschichte in der philosophischen Bibliothek der Villa dei Papiri finden würde.

Was die *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* und die Medizin betrifft, ist zu bemerken, dass das Substantiv ἰατρός zweimal in *Index Stoicorum* (*PHerc.* 1018) auftaucht. In der ersten Passage, col. 26 Dorandi, wird die Diagnose einiger Ärzte in Bezug auf ein körperliches Symptom des Philosophen Kleantes erwähnt. In der zweiten Passage, col. 56 Dorandi, geht es wahrscheinlich um die Begleitung des Panaitios von zwei Ärzten auf seiner Reise, möglicherweise nach Athen.²⁹ Es ist also bemerkenswert, wie vielfältig die Anwesenheit von Ärzten in *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* ist. Im Gegensatz zum *PHerc.*

²³ Zu den Fragmenten von Soranos siehe RADICKE 1999, 78-95. Durch Soranos erfahren wir, dass auch Hermipp über die Ehrung bekannter Ärzte schrieb. Siehe Soranos, Fr. 1 Radicke. Interessanterweise bemerkt Radicke, dass viele der Βίοι ἰατρῶν in der Suda auf das Werk von Soranos zurückzuführen sind, wie beispielsweise das Leben von Akron, der im *PHerc.* 1508 erwähnt wird. Siehe RADICKE 1999, 97, Anm. 5. Darüber hinaus soll Dionysios von Ephesos eine ἀναγραφή τῶν ἰατρῶν verfasst haben. Siehe RADICKE 1999, 404-407. Zur medizinischen Doxographie in der hellenistischen Zeit siehe VON STADEN 1999. Der *Anonymus Londiniensis* wird in §. 1.2. erwähnt. Zu den Kategorien von medizinisch-historiographischen Werken siehe VAN DER EIJK 1999, 11-19.

²⁴ WEHRLI 1967², 54.

²⁵ Siehe PUGLIA 1988, *passim*; ROSELLI 1988.

²⁶ Vgl. den *PHerc.* 1390/908, in dem um die menschliche Zeugung geht. G. Ranocchia hat neulich die Ansicht vertreten, dass dieses Werk Demetrios Lakon zugeschrieben werden muss. Siehe RANOCCHIA 2022. Zur Neuausgabe der Papyrusrolle siehe GIORGIANNI, RANOCCHIA, CORTI 2019. In Diog. Laert. X 24 findet sich unter den Metrodor zugeschriebenen Werken ein Werk mit dem Titel Πρὸς τοὺς ἰατρούς, τρία. Worum es in diesem Werk geht, ist unbekannt.

²⁷ DEL MASTRO 2019. Zu Epikur und der Medizin siehe auch TIELEMAN 2018, 261-263. Zu den herkulanischen Papyri und der Medizin siehe auch GIORGIANNI, RANOCCHIA, CORTI 2019, 18-19; FAUSTI 2022, 311-340.

²⁸ Siehe GIORGIANNI, RANOCCHIA, CORTI 2019.

²⁹ Dazu siehe DORANDI 1994, 167.

1508 werden die Ärzte in *Index Stoicorum* nicht namentlich erwähnt. Bemerkenswert an unserem Papyrus ist, dass der Autor Interesse an den Leben und Persönlichkeiten der Ärzte zeigt und vielleicht auch an ihren wissenschaftlichen Theorien.³⁰

Man kann argumentieren, dass das Vorhandensein medizinischer Begriffe, Namen von Ärzten oder sogar bio-doxographischer Informationen auch in Werken möglich ist, die nicht unbedingt mit Medizin zu tun haben. Dennoch sollte uns dies nicht davon abhalten, wenigstens Vermutungen über den Inhalt der Papyrusrolle anzustellen, die sich jedenfalls durch eine gründliche Untersuchung der erhaltenen Fragmente ergeben. Gerade diese fragmentarische Natur des Textes macht das Studium des Kommentars zu den einzelnen Fragmenten weiterhin erforderlich.

1.2. DIE ITALIENISCHE UND DIE KNIDISCHE MEDIZIN

Die Verbindung zwischen Philosophie und Medizin lässt sich mindestens bis zu Parmenides, wenn nicht bis zu den Pythagoreern, zurückverfolgen. Besonders in der pythagoreischen Philosophie nahm die Medizin einen bedeutsamen Platz ein.³¹ Pythagoras selbst wurde mit der Medizin verbunden.³² Es gibt auch andere Philosophen, wie Empedokles, die als Mediziner angesehen wurden,³³ und umgekehrt Mediziner, die als Philosophen galten. Als der Arzt Alkmaion um 500 v.Chr. im Kroton tätig war, hatten die Pythagoreer großen Einfluss in dieser Stadt.³⁴ Es ist jedoch wichtig zu bemerken, dass bereits eine blühende Medizinschule in Kroton existierte, als Pythagoras dort ankam.³⁵ Es ist nicht immer leicht zu erkennen, welcher Einfluss auf die pythagoreische Philosophie oder auf eine gemeinsame Quelle zurückgeht. Die Tatsache, dass die Ärzte in Süditalien eventuell von der pythagoreischen Philosophie beeinflusst wurden, bedeutet sicherlich nicht, dass sie sich selbst als Pythagoreer betrachteten oder dass wir sie als solche betrachten müssen.³⁶ Darüber hinaus muss man vorsichtig sein, wenn man Namen von Ärzten im Papyrus findet: dies bedeutet keineswegs, dass wir diese Ärzte als eine einheitliche Gruppe betrachten müssen, oder dass sie sich selbstbewusst als Pythagoreer sahen. Denn es stellt sich die Frage, wer während des 5. Jh. v.Chr. als Pythagoreer betrachtet wurde und ob es überhaupt eine organisierte pythagoreische Schule in dieser Zeit gab.³⁷

³⁰ Vgl. RANOCCHIA 2020, 11, wo der Philologe die allgemeine Tendenz Philodems in *Ὀνόματι τῶν φιλοσόφων* feststellt, das Leben und den Charakter der Philosophen zu beschreiben.

³¹ NUTTON 2024³, 37. Zur Verbindung der pythagoreischen Philosophie mit der Medizin siehe BURKERT 1972, 292-294.

³² BURKERT 1972, 292-293; MICHLER 2003, 4-5.

³³ MICHLER 2003, 12-15.

³⁴ Zur Geschichte der Orthographie des Namens Alkmaion siehe neulich TSAMPOKALOS 2022. Zum pythagoreischen Einfluss auf Alkmaion, siehe MICHLER 2003, 5-6. Laut ihm wird dieser Einfluss auf die Krankheitstheorie von Alkmaion bewiesen, da er die zehn Gegensatzpaare des Pythagoras auf sie anwendet. Dennoch muss die Frage über den Pythagoreismus von Alkmaion offenbleiben und wird richtig s.v. „Alkmaion“ in *DNP* bemerkt, dass sich schon Aristoteles (24 A3 DK) über den Ursprung der Lehre von den Gegensätzen gefragt hatte. Siehe RANOCCHIA 2019a, 372-373. Zur Beziehung von Alkmaion zur pythagoreischen Philosophie siehe ausführlicher MARASCO 2008, 22-25; CELESIA 2012, 412; ZHMUD 2019, 134; RANOCCHIA 2019a, 362-363 mit Anm. 5, 367-370.

³⁵ MARASCO 2008, 9.

³⁶ Laut FERRERO 2008², 58 sind die Positionen von Alkmaion über die Harmonie und den Ausgleich der Gegensätze Zeugnisse des pythagoreischen Einflusses auf ihn. Dies sollte jedoch nicht als definitiv angesehen werden. Siehe auch CELESIA 2012, 411, wo richtig bemerkt wird, dass die Beziehung zwischen den Pythagoreern und den Ärzten in Kroton nicht klar ist. Zur Frage, wer als Pythagoreer betrachtet werden kann und was genau die Bezeichnung ‘Pythagoreer’ bedeutet siehe LAKS 2013, 371-372. Zum Pythagoreismus und der Medizin siehe ZHMUD 1997, 226-257; MARASCO 2008, 18-22, 26-27; ZHMUD 2012, 347-385.

³⁷ ZHMUD 2014.

Die Medizinschulen³⁸ in Kroton³⁹ (in Magna Graecia) und Sizilien⁴⁰ sowie in Knidos, gehörten zu den wichtigsten Medizinschulen zwischen dem 6. und dem 5. Jh. v.Chr. Kroton verfügte über einen Apollontempel und ein Asklepieion.⁴¹ Alkmaion von Kroton war am Ende des 6. Jh. v.Chr. ein sehr wichtiger Arzt gewesen.⁴² Neben ihm gab es noch eine Reihe von berühmten Ärzten: Demokedes von Kroton, Kalliphon,⁴³ der Vater von Demokedes, Ikkos von Tarent, Menestor von Sybaris,⁴⁴ Akron von Akragas, Xenon, der Vater von Akron, und Hippon von Metapont.⁴⁵

Einige italienische Ärzte werden auch im *Anonymus Londinensis* (1. Jh. v.Chr.), einem Papyrus mit medizinischem Inhalt, erwähnt.⁴⁶ Dort finden sich etliche Namen von Ärzten, darunter die Pythagoreer Philolaos und Hippon.⁴⁷ Insgesamt werden dort vier Ärzte aus Magna Graecia und einer aus Sizilien erwähnt (Timotheus von Metapont, Hippon und Philolaos von Kroton, Philistion von Lokroi und Menekrates von Syrakus).⁴⁸

Die Hauptvertreter der Medizinschule von Knidos waren Rufus von Ephesos, Euryphon (geb. um 500 oder Mitte des 5. Jh. v.Chr.)⁴⁹ und Galenos. Euryphon befasste sich besonders mit der Anatomie, der Verdauung und der Gynäkologie.⁵⁰ Es ist bemerkenswert, dass Euryphon in *Anon. Lond.* erwähnt wird, wobei auch andere italienische Ärzte auftauchen.⁵¹ Laut Gourevitch gab es einige Berührungspunkte zwischen Euryphon und Timotheus von Metapont. Welche Beziehung jedoch zwischen der italienischen und der knidischen Medizinschule bestand, ist schwer zu beantworten.⁵² Euryphon ist

³⁸ Der Begriff 'Medizinschule' wird hier nicht im strengen Sinn verwendet, da wir noch nicht in der hellenistischen Zeit sind, um von eigentlichen Schulen sprechen zu können. Zudem waren die italienischen Ärzte nicht in einer einzigen Stadt tätig. Siehe ZHMUD 1997, 230. Zu diesem Thema siehe auch SQUILLACE 2017, 39-44.

³⁹ Zur Macht von Kroton in dieser Zeit siehe FERRERO 2008², 60-61; CELESIA 2012, 410-411. Zum Pythagoras in Kroton siehe ROWETT 2014, 113-117.

⁴⁰ Zur Bibliographie zur sikelischen Medizin siehe CAMDEN 2023, 7, Anm. 10.

⁴¹ MICHLER 2003, 1.

⁴² NUTTON 2024³, 38-39; ZHMUD 2014, 97-102. Zhmud betrachtet Alkmaion als Pythagoreer aufgrund der Ähnlichkeiten mit anderen berühmten Pythagoreern und vertritt er die Meinung, dass Alkmaion eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Naturphilosophie spielte. Er erkennt jedoch an, dass Alkmaion sich auch mit Themen befasste, die für die pythagoreische Philosophie nicht von Interesse waren. Zu den Fragmenten von Alkmaion siehe ANNÉE 2019; WÖHRLE 2021.

⁴³ Es ist wichtig zu bemerken, dass Kalliphon aus Knidos stammte. Dieses deutet darauf hin, dass es eine Verbindung zwischen Knidos und Kroton unabhängig vom Pythagoreismus gab. Burkert 1972, 293.

⁴⁴ ZHMUD 2014, 102-103.

⁴⁵ ZHMUD 1997, 227-231; BURKERT 1972, 293-294; MICHLER 2003, 1-8. Es gibt keine Belege dafür, dass Demokedes mit der pythagoreischen Philosophie in Verbindung gebracht wurde. Zu Demokedes und dem Pythagoreismus siehe neulich TSIAMPOKALOS 2023, 94-107. Tsiampokalos ist zu Recht skeptisch, was die Betrachtung von Demokedes als Pythagoreer angeht. Auf der anderen Seite war Ikkos von Tarent ein Anhänger des Pythagoras. Siehe MICHLER 2003, 7. Zu Hippon siehe ZHMUD 2014, 103-104.

⁴⁶ ZHMUD 2019, 140-141. Zum *Anonymus Londinensis* siehe neulich CAMDEN 2023, 18-37. Siehe auch die Neuausgaben von MANETTI 2011 und RICCIARDETTO 2014.

⁴⁷ Zu Hippon s.o. Anm. 19.

⁴⁸ Gourevitch vertritt die Meinung, dass die Präsenz der italienischen Ärzte im *Anon. Lond.* gegen die Existenz einer medizinischen Schule in Süditalien spricht und meint dazu, dass die italienischen Ärzte keinen wichtigen Einfluss auf Hippokrates hatten. Siehe GOUREVITCH 1989, 251.

⁴⁹ ZHMUD 1997, 143, Anm. 67.

⁵⁰ Zu Euryphon, der Diätetik, den Krankheiten und der sikelischen Schule siehe LORENZ 1990, 174-177; ZHMUD 1997, 241-243. Letzterer glaubt, dass die Ärzte in Griechenland von der Diätetik der italienischen Ärzte bestimmt erfahren hatten. Siehe auch ZHMUD 2012, 355-356 und BARTOŠ 2015, 24-29.

⁵¹ Der Autor des Papyrus unterscheidet die Ärzte in zwei Gruppen, je nachdem, wo sie die Ursachen der Krankheiten suchen. Euryphon gehört zu der Strömung, zu der auch die italienischen Ärzte Philolaos und Philistion zählen. Siehe CAMDEN 2023, 21.

⁵² GOUREVITCH 1989, 251. Ich glaube jedoch, dass Gourevitch die italienische Medizin unterschätzt. Man muss daran denken, dass uns nur wenige Texte über die sikelische Medizin zur Verfügung stehen. Siehe auch CAPPARELLI 1944, 802, der meint, dass die Annahme, die sikelische Medizinschule sei ein Ableger der Medizinschule von Knidos, keine Grundlage habe.

wahrscheinlich der Verfasser der *Knidischen Gnomon*.⁵³ Er wird einmal in einem pythagoreischen Zusammenhang in Bezug auf die Geburt in Fr. 35 Wöhrle erwähnt:

*Hippon Metapontinus a septimo a decimum mensem nasci posse aestimavit ... nam septimo mense parere mulierum posse plurimi adfirmant, ut Theano Pythagorica, Aristoteles Peripateticus, Diocles, Euenor, Straton, Empedocles, Epigenes multique praetera, quorum omnium consensus Euryphonem Cnidium non deterret id ipsum intrepide pernegantem. contra eum ferme omnes Epicharmum secuti octavo mense nasci negaverunt.*⁵⁴

Euryphon stimmt nicht mit den Pythagoreern Hippon und Theano in Bezug auf den Geburtsmonat überein. Dies zeigt, dass sich die knidische Medizin in diesem Fall von der pythagoreischen Medizin distanziert. Dies ist aber ein Einzelfall, und wir brauchen mehr Zeugnisse, um die Beziehung zwischen den beiden Medizinschulen besser zu verstehen. Interessant ist auch das folgende Fragment:

καὶ πρόσθεν μὲν ἔρις ἦν οὐ μικρά, νικῆσαι τῷ πλήθει τῶν εὐρημάτων ἀλλήλους ὀριγνωμένων τῶν ἐν Κῷ καὶ Κνίδῳ· διττὸν γὰρ ἔτι τοῦτο τὸ γένος ἦν τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἀσκληπιαδῶν, ἐπιλιπόντος τοῦ κατὰ Ῥόδον· ἦριζον δ' αὐτοῖς τὴν ἀγαθὴν ἔριν ἐκείνην, ἦν ὁ Ἡκίοδος ἐπῆνει (op. 11f.), καὶ οἱ ἐκ τῆς Ἰταλίας ἰατροὶ, Φιλιστίων τε καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πausανίας καὶ οἱ τούτων ἐταῖροι· καὶ τρεῖς οὗτοι χοροὶ θαυμαστοὶ πρὸς ἀλλήλους ἀμιλλωμένων ἐγένοντο ἰατρῶν· πλείστους μὲν οὖν καὶ ἀρίστους χορευτὰς ὁ Κῶος εὐτυχῆσας εἶχεν, ἐγγὺς δ' ἔτι τούτῳ καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Κνίδου, λόγου δ' ἦν ἄξιός οὐ μικροῦ καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας» (Philistion F1 Wellmann = T 1A Squillace).⁵⁵

Wir wissen, dass das Konzept von Agon eine zentrale Rolle in der altgriechischen Kultur spielte. Das oben zitierte Fragment besteht ein Zeugnis für den Wettstreit, in diesem Fall als ἀγαθὴ ἔρις dargestellt, im Bereich der altgriechischen Medizin. Dieses Fragment bezeugt auch den wissenschaftlichen Wert der italienischen Medizinschule, die neben den Schulen von Knidos und Kos stand.

Euryphon und Akron sind die einzigen Ärzte, die im *PHerc.* 1508 sicherlich erwähnt werden. Beide gehörten zu bedeutenden Medizinschulen und hatten sich wahrscheinlich mit Diätetik befasst. Es ist wahrscheinlich, dass diese Schulen einander beeinflusst hatten. Wie genau die sikelische und die knidische Medizinschule im *PHerc.* 1508 miteinander in Verbindung gebracht wurden, bleibt unklar. Möglicherweise war das gemeinsame Interesse an der Diätetik das verbindende Element.

2. *PHerc.* 1508: MATERIELLE, BIBLIOLOGISCHE UND PALÄOGRAPHISCHE ASPEKTE, FORSCHUNGSGESCHICHTE

⁵³ GRENEMANN 1975, 65-66; JOUANNA 1983, 40-48.

⁵⁴ WÖHRLE 2021, 242, 244.

⁵⁵ Zu diesem Fragment siehe auch SQUILLACE 2017, 74-78; CRAIK 2018, 217-218. Siehe auch VAN DER EIJK 1999, 16. Letzterer bemerkt zutreffend, dass die griechische Medizin einerseits eine Abteilung in Kos und eine in Knidos und andererseits eine Abteilung in Magna Grecia besass. Dies erinnert uns an die Trennung der griechischen Philosophie: Einerseits gab es die ionische Schule und andererseits die italienische Schule.

2.1. ERÖFFNUNG UND ERHALTUNGSZUSTAND

Der *PHerc.* 1508 wurde vom 15. Juli 1802 an von Antonio Lentari teilweise eröffnet.⁵⁶ Der entrollte Teil besteht aus vier Holztafeln (*cornici*) (Taff. 3-6) und fünf Stücke (*pezzi*), deren Abmessungen wie folgt sind:⁵⁷

Cr. 1	Pz. 1	Höhe: 18 cm	Breite: 6,3 cm
	Pz. 2	Höhe: 15,3 cm	Breite: 11,8 cm
Cr. 2	Pz. 3	Höhe: 20,7 cm	Breite: 25,1 cm
Cr. 3	Pz. 4	Höhe: 20,8 cm	Breite: 28,5 cm
Cr. 4	Pz. 5	Höhe: 20,9 cm	Breite: 29 cm

Der noch nicht entrollte Teil (Abb. 1) ist 21 cm hoch und sein größerer Durchmesser misst ungefähr 3 cm. Nur eine *frons* der Rolle misst 4,8 cm wegen ihres besonderen Zerdrückens. Dies erklärt, warum die modernen Inventare einen größeren Durchmesser von 4,3 oder 4,5 cm angeben.⁵⁸ Der entrollte Teil ist in schlechtem Zustand erhalten, und die Stratigraphie ist wegen der zahlreichen *sovrapposti* und *sottoposti* sehr komplex. Es gibt keine alten Abzeichnungen dieses Papyrus. Auf den *cartoncini* der einzelnen *pezzi* des *PHerc.* 1508 findet man die Papyrusnummer (N:° 1508), die Haytersche Nummerierung (A, B, C, D), die Nummerierung der Textfragmente (1, 2, 3, 4, 5) sowie die handschriftliche Anmerkung am oberen Rand des *cartoncino* von cr. 1.⁵⁹ Die folgenden Informationen stammen aus den Inventaren und Katalogen des Archivs der Officina dei Papiri Ercolanesi der Nationalbibliothek ‚Vittorio Emanuele III‘ in Neapel. Im ältesten Inventar der herkulanischen Papyri von 1782, das im historischen Archiv des Nationalen Museums von Neapel aufbewahrt wird, finden wir für den *PHerc.* 1508 die folgende Beschreibung: «Altro papiro simile all'antecedende, di lunghezza once 9. 3/5, di larghezza once 3». ⁶⁰ Laut dem Inventar ähnelt der *PHerc.* 1508 dem vorherigen Papyrus: «papiro compresso per lungo, e ridotto a modo di tavola, mancante di piccole porzioni, ed impastato». ⁶¹ In *Numeri de' Papiri svolti sotto il Sopraintendente inglese signor Don Giovanni Hayter dal di' 25 Gennaro 1802 a tutto il mese di Marzo 1805* erfahren wir über den *PHerc.* 1508 lediglich, dass er aus Fragmenten besteht. Im Gegensatz zu einigen anderen Papyri fehlt eine spezifische Inhaltsbeschreibung des Papyrus. ⁶² Im Katalog der herkulanischen Papyri von 1807 steht über den *PHerc.* 1508: «Dato per isvolgersi a' 4 Luglio 1804. Restituito a' 17 Settembre detto anno». Diese Information ist jedoch falsch und das Ergebnis einer Korrektur. Vor der Korrektur lesen wir:

⁵⁶ Siehe die handschriftliche Anmerkung, die im oberen Teil des *cartoncino* von cr. 1 (Taf. 3) zu lesen ist: «Frammenti del Papiro N(umer)o 1508: cominciato a svolgersi il di 15 Luglio 1802 da D(o)n Antonio Lerntari».

⁵⁷ Die Abmessungen weichen von GIGANTE 1979, 350 e *Chartes* ab.

⁵⁸ Siehe unmittelbar unten.

⁵⁹ Für diese Anmerkung siehe Anm. 56.

⁶⁰ *Papiri / Inventario / Papiri / ed oggetti diversi*, [Napoli 1782], Archivio Storico del Museo Nazionale di Napoli, Serie Inventari Antichi, No. 43, sub *PHerc.* 1508.

⁶¹ BLANK, LONGO AURICCHIO 2004, 110. Zur Bedeutung von *compresso per lungo* siehe LEONE, CARRELLI 2015, 161. Zu den anderen herkulanischen Papyri, die *compresso per lungo, e ridotto a modo di tavola* waren, siehe LEONE, CARRELLI 2015, 185.

⁶² Das Inventar, das unter der Signatur Bodl. Libr. Ms. Gr. Class. c. 65 ss. zu finden ist, wurde von BLANK, LONGO AURICCHIO 2004, 127-130 herausgegeben.

«Dato per svolgersi a' 24 Luglio 1802».⁶³ Diese Angaben werden teilweise durch die cr. 1 bestätigt, auf der das richtige Datum der Eröffnung (vom 15. Juli 1802 an) klar über den Papyrus vermerkt ist. Im Inventar von 1822-1823 steht über den *PHerc.* 1508: «Midollo d[el]i [[così detto] papiro, provato in Gennaio 1820 dal Chimico Davy, e riposto nel proprio luogo. Armadio N.º IIº. Tavola 94.º. La porzione svolta in pezzetti cinque, trovasi. Tavolette dal n.º: `671' [[186]]. N.º dello Stipo: `12' [[IVº]]».⁶⁴ Dagegen lesen wir im Inventar von 1824 über den *PHerc.* 1508: «Midollo di Papiro. Fu provato nel 1802 da Antonio Lentari [*ante corr.*: in Gennaio 1820 dal Chimico Davy] e quindi riposto nel proprio luogo. Armadio N.º IIº. Tavola 94.º La porzione svolta in pezzi[[etti] cinque, trovasi».⁶⁵ Somit begann die Prozedur der Eröffnung des Papyrus nicht mit dem britischen Chemiker Humphrey Davy in 1820, sondern bereits mit Antonio Lentari im Jahre 1802.⁶⁶ Im allgemeinen Inventar von 1853 steht über den *PHerc.* 1508: «Midollo di Papiro, provato per lo svolgimento nel 1802 da Don Antonio Lentari, e riposto nel proprio luogo. La porzione svolta in pezzi cinque, trovasi. Armadio N.º II. Tavola 84. Numero dello Stipo: VIII (*ante corr.*: IX). Tavolette dal Numero: 116 (*ante corr. fort.*: 219))».⁶⁷ Im *Catalogo dei Papiri Ercolanesi. Sottoconto* liest man über den *PHerc.* 1508: «Numero dello Inventario: 108934. Svolto in parte. Midollo. Lung. m. 0,210, diam. m. 0,045, peso gr. 20. Preso a svolgere in Luglio 1802 da A. Lentari. Indisegnabili-Pezzi 5».⁶⁸ Im Katalog von Emidio Martini bei Domenico Comparetti steht unter *PHerc.* 1508: «Midollo. L. 0^m,210, d. 0^m,045, p. gr. 20. Preso a svolgere in luglio 1802 da A. Lentari. – D. Pezzi 5».⁶⁹ Im Inventar von 1912 lesen wir für *PHerc.* 1508: «Numero di Inventario: 108934/1484. Midollo. Lung. 0.^m210; diam. 0.^m 045; peso gr. 20. – Parte svolta in fogli 4 (pezzi 5). Armadio: 28. Tavolette: CCCLXIX. – Parte non svolta. Armadio II. Tavolette LXXXIV. Osservazioni: Svolta nel Luglio 1802 da Antonio Lentari. Prezzo: Lire: 45. Cent.: 00».⁷⁰ Das Inventar von 1917 umfasst über den *PHerc.* 1508 die folgenden Angaben: «Luogo dello

⁶³ *Catalogo de' papiri ercolanesi dati per svolgersi e restituiti, con la indicazione di quelli donati da S(ua) M(aestà) a personaggi esteri*, [Napoli] 1807, BNN AOP XVII/7, sub *PHerc.* 1508. LAVORANTE 2021, 283 hat bereits auf diese Unstimmigkeit hingewiesen, aber sie hat nicht bemerkt, dass Blank und Longo die Information über die Datierung der Eröffnung des Papyrus falsch zitiert haben. Wie Lavorante dort (*ibidem*) schreibt: «Che la data 1802 sia corretta è suggerito dalla collocazione del papiro, inizialmente, sulla tavoletta 186, stipo IVº. Il *PHerc.* 1508, successivamente, fu spostato sulla tavoletta (vuota) 671, stipo XIIº, probabilmente nel 1823, o comunque dopo il 1809, quando fu svolto il *PHerc.* 346, con il quale fu invertito. Questo papiro, infatti, in un primo momento fu collocato sulla tavoletta 695, stipo XIIº: è ragionevole pensare che fu spostato sulle tavolette 186-188, stipo IVº, esclusivamente per motivi di spazio, come accade in altri casi». Es ist zu bemerken, dass der Aufbewahrungsort des *PHerc.* 1508 in den verschiedenen Inventaren und Katalogen nicht derselbe ist. Zu den Umstellungen der Papyri in der Officina siehe LAVORANTE 2021, 288-289, 299-312.

⁶⁴ *Inventario de' Papiri Ercolanesi*, [Napoli 1822-1823], BNN AOP XVII/11.

⁶⁵ *Inventario della Reale Officina de' Papiri Ercolanesi*, Napoli 1824, BNN AOP XVII/12.

⁶⁶ Bei der Besichtigung des *Notamento de' Papiri svolti sotto l'assistenza, ed operazione del Sig(nor) Cav(alier) Davy* (Napoli 1821, BNN AOP XVII/9, sub *PHerc.* 1508) wird bestätigt, dass der *PHerc.* 1508 nicht von Davy eröffnet wurde. Siehe auch dazu LAVORANTE 2021, 293, die die Ansicht vertritt, dass die Information über die Eröffnung des Papyrus von Davy irrtümlich gegeben wurde und sich eher auf den Papyrus 1058 bezieht, für den diese Information im *Notamento* von Davy nicht erwähnt wird.

⁶⁷ *Reale Officina de' Papiri Ercolanesi. Inventario Generale de' Papiri e di tutti gli altri oggetti ivi esistenti*, [Neapel] 1853, BNN AOP XVII/20. Zum Unterschied einerseits zwischen *armadio* und *tavola* und andererseits zwischen *tavoletta* und *stipo* im Inventar von 1823 siehe LAVORANTE 2021, 211, Anm. 42: “nell' *Inventario*, «tavola» e «armadio» precisano la collocazione dei papiri non svolti, sia i papiri che, nel 1823, non erano ancora stati tentati per lo svolgimento, sia le porzioni superstiti non aperte di papiri parzialmente svolti. Sulle «tavolette» e negli «stipi», invece, erano collocati i papiri svolti, cioè i pezzi ottenuti dallo svolgimento dei *volumina* o dal sollevamento delle scorze”. Siehe noch dazu LAVORANTE 2021, 275-277.

⁶⁸ *Catalogo dei Papiri Ercolanesi. Sottoconto*, [Napoli 1883], BNN AOP XIX/2. Dieses Inventar wurde von S. Napolitano um 1880-1881 datiert. Siehe NAPOLITANO 2018, 47, Anm. 35.

⁶⁹ COMPARETTI, DE PETRA 1883, 137.

⁷⁰ *Biblioteca Nazionale di Napoli. Inventario dei Papiri Ercolanesi*, [Napoli] 1912, BNN AOP, 1912, Inventari, sub *PHerc.* 1508.

stabilimento ove restano gli oggetti che si denunziano: Salone. Classificazione–Numero del conto principale: 2. Classificazione–Numero del sottoconto: 4. Denominazione e descrizione degli oggetti: 1483⁺ _ Intero. Svolto in parte: Parte svolta: fogli 4, pezzi 5, di cui i due primi sul foglio 1° – Pezzo 1°: l. cm.6; a. cm.18 – Pezzo 2°: l. cm.11; a. cm.14 – 3°: l. cm.24,5; a. cm.19_ a sinistra in basso OΠ _ nel mezzo in basso AIPO_ a destra in basso OYX_ 4°: l. cm.28; a. cm. 19,5_ a sinistra in basso ΔEKA_ 5° l. cm.29; a. cm.11-19,6_ Qua e là tracce indecifrabili di lettere. Parte non svolta: l. cm.21; sp. cm.4,3; p. gr.20 ». ⁷¹ Schließlich finden sich im Katalog von Travaglione über den *PHerc.* 1508 die folgenden Informationen: «Collocazione: Cass. 84 + Mob. XXI crr. 4. Autore: Filodemo. Opera: [*Rassegna dei filosofi. La scuola pitagorica*]. Osservazioni: La parte non svolta del *PHerc.* 1508, collocata secondo l'*Inventario* 1912 sulla tavoletta LXXXIV (midollo; h 21, d 4,5, g 20), non è registrata in Litta, *Indice*. Essa è da identificare verosimilmente con il pezzo privo di cartellino identificativo conservato nel Cass. 84. Attribuzione di Crönert (Kolotes, pp. 131-133), considerata incerta negli studi recenti (cf., in merito, Cavalieri, pp. 42-45)». ⁷²

Abb. 1. *PHerc.* 1508, parte non svolta

2.2. CRÖNERT ALS 'DISEGNATORE' DES *PHERC.* 1508

⁷¹ *Inventario della Biblioteca Nazionale di Napoli: Papiri Ercolanesi al 20 giugno 1917*, [Napoli 1917], BNN AOP Inventari e Cataloghi 1917/1919, Fasc.v.

⁷² TRAVAGLIONE 2008, 239. Zum Teil der Papyrusrolle, welcher nicht entrollt wurde, siehe Abb. 1. Wie man dort bemerkt, wurde ein modernes Papierstück mit der Nummer 1508 unter der Papyrusrolle hinzugefügt. In den übrigen Schriftrollen der Abbildung gibt es dagegen kleine und ältere Papierstücke mit ihren Inventarnummern.

Es wurden keine Abzeichnungen für *PHerc. 1508* angefertigt. Dies lässt sich vielleicht durch den schlechten Zustand des Papyrus erklären: es hat sich nicht gelohnt, Abzeichnungen für die kaum lesbare Papyrusrolle anzufertigen.⁷³

Es ist eine Tatsache, dass die Lesung der herkulanischen Papyri im Laufe der Jahre aufgrund der Schäden des Materials erschwert wird. Jedoch sind wir in der glücklichen Lage, die Papyri mit Hilfe von hochqualitativen Bildern studieren zu können. Im Fall des *PHerc. 1508* war der Papyrus in besserem Zustand, als Crönert ihn las. Dies erklärt sich folgendermassen: einige der von Crönert edierten Fragmente sind nicht mehr auf dem Papyrus vorhanden, wie sich aus der neuen Inspektion des Originals ergeben hat. In diesen Fällen ist Crönerts Transkription als einzige Quelle zu betrachten und in meiner Edition wird sie tatsächlich als eine Abzeichnung verwendet. Daher sind die Lesungen von Crönert in der diplomatischen Transkription mit oberen Halbklammern (⌈) gekennzeichnet. Die Teile des edierten Papyrus, die nicht mehr zu finden sind, sind meistens als *sovrapposti* zu verstehen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aus dem Papyrus verschwunden wurden. Demzufolge sehen wir jetzt die Schicht, die unter dem ehemaligen *sovrapposto* liegt.

2.3. FOTOS

Für den *PHerc. 1508* wurden im Gegensatz zu anderen Papyri, für die mehrere Fotos verfügbar sind, leider im XX. Jahrhundert nur zwei Fotos der gleichen Holztafel (cr. 2) aufgenommen. Das erstere (Taf. 1) wurde in den fünfziger Jahren auf Initiative der damaligen Direktorin der Nationalbibliothek Neapel, Guerriera Guerrieri, aufgenommen, und das letztere (Taf. 2) wurde im Jahre 1976 vom damaligen Gabinetto Fotografico Nazionale von Rom (heute Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) erstellt. Mit Hilfe solcher Fotos wären wir eventuell in der Lage dank des besseren Zustands des Papyrus, als diese Fotos aufgenommen wurden, nachzuprüfen, ob die Fragmente der Edition von Crönert, die im Laufe der Jahre aus dem Papyrus verloren gegangen sind, noch auf den Fotos vorhanden sind. Danilo Paolo Pavone vom CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale hat auf meiner Bitte das Negativ des Fotos aus den fünfziger Jahren digitalisiert. Allerdings kann man in diesem Fall nur wenige Buchstaben erkennen und ich konnte keine morphologischen Unterschiede zwischen diesem Foto und dem Bild im sichtbaren Licht feststellen (Taf. 4).⁷⁴ Das Foto des Gabinetto Fotografico Nazionale wurde für mich ebenfalls von Pavone digitalisiert. Auch in diesem Fall bemerkte ich keine morphologischen Unterschiede zwischen dem Foto und dem vorher erwähnten Bild im sichtbaren Licht. Leider hatten wir im Fall von *PHerc. 1508* nicht das Glück, auf den vorhandenen Fotos die Fragmente von Crönert herauszufinden, die heute nicht mehr auf dem Papyrus stehen.⁷⁵

⁷³ Siehe auch CRÖNERT 1906, 131.

⁷⁴ Zu diesen Bildern, siehe unten §. 2.11.

⁷⁵ Ich bedanke mich bei Gertjan Verhasselt für diese Hinweise. Das Negativ befindet sich in Armadio Marichal in der Officina dei Papiri Ercolanesi. Es ist jedoch im Katalog der Positive und Negative der Fotos, die sich in der Officina dei Papiri befinden, unter der folgenden Gruppe eingeschlossen: «Negativi E. Sistemati in due contenitori con denominazione di „Negativi E I° e Negativi E II°“». Oben rechts auf der Seite steht «Rev. 1993 classificatori in ferro». Zu dem Negativ des *PHerc. 1508* erfahren wir Folgendes: «*PHerc. 1508*. N.ro Neg. 1». Dieses Negativ, wie auch alle Negative E, gehören nicht zu den Negativen der Gabinetto Fotografico Nazionale in Rom. Es gibt jedoch noch ein weiteres Negativ, das dem Gabinetto Fotografico Nazionale in Rom angehört und sich ebenfalls dort befindet. Es ist in der Gruppe „Negative A“ zu finden. Das Positiv dieses Negativs ist in der Officina dei Papiri zugänglich. Es wird in *Busta N° 7* aufbewahrt, welche die

2.4. TITEL

Cr. 1, pz. 1 (Taf. 7) enthält nur wenige Buchstaben (fr. 1), und wie mir R. Malafronte gezeigt hat, wurde es verkehrt herum auf die cr. 1 geklebt: man sieht, dass einige Buchstaben verkehrt herum auf das *pezzo* stehen (Abb. 2). Es ist sehr gut vorstellbar, dass dieses *pezzo* am äusseren, wenn nicht sogar am äussersten Teil der Papyrusrolle stand: auf diesem Blatt findet sich keine Textkolumne, und der untere Teil des Blattes enthält eine Reihe dekorativer Zeichen (siehe Taf. 3 und Abb. 2).⁷⁶

Abb. 2. *PHerc.* 1508, cr. 1, pz. 1 (unten): dekorative Zeichen

Das gleiche *pezzo* könnte auch eine bibliologische Anmerkung enthalten (Abb. 3). Ob sie als *sovrapposto* zu verstehen ist, das am unteren Teil von pz. 2 umzustellen wäre, ist nicht eindeutig. Im oberen Teil ist das *pezzo* größtenteils unbeschrieben: soll dies als Rest der möglichen Präsenz des initialen *agraphon* der Rolle verstanden werden?

Fotos der *PHerc.* 1440 bis *PHerc.* 1570 umfasst. Diese *Busta* enthält insgesamt 89 Fotos. Unten links in der *Busta* ist das Datum vermerkt: 18/10/76. Dieses Foto wurde also zwei Jahrzehnte nach dem zuvor erwähnten Foto aufgenommen. Zu den Bildern des hier erwähnten Materials siehe Taff. 1-2.

⁷⁶ Zu den dekorativen Zeichen in den herkulanischen Papyri siehe DEL MASTRO 2014, 18-20.

Abb. 3. *PHerc.* 1508, cr. 1, pz. 1 (unten): bibliologische Anmerkung

Pz. 2 (Taf. 7) umfasst mehrere Buchstaben im Vergleich zu pz. 1, deren ursprüngliche Schicht nicht sicher ist. Auch in diesem Fall ist der Großteil der Oberfläche des Stückes nicht beschrieben. Es erhebt sich dann zu Recht die Frage, ob dieses *pezzo* noch einen Teil des initialen *agraphon* der Papyrusrolle enthält. Die Buchstaben im oberen Teil des *pezzo* (Abb. 4) erinnern an eine *titulatio*. Sollte diese Hypothese zutreffen, hätten wir es hier mit dem anfänglichen Titel der Papyrusrolle zu tun (fr. 2). Daher wäre der *PHerc.* 1508 einer der wenigen erhaltenen Belege innerhalb der Sammlung der herkulanischen Papyri, der einen anfänglichen Titel überliefert.⁷⁷ Die Hypothese wird sowohl durch das Format des Fragments als auch durch den Abstand zwischen den Zeilen unterstützt, der im Vergleich zum Zeilenabstand des Haupttextes des Papyrus etwas mehr als doppelt so groß ist. Abgesehen vom Titel gibt es Buchstaben im unteren Teil desselben *pezzo*, die wahrscheinlich als *sovrapposti* zu betrachten sind. Die Handschrift des pz. 1 scheint sich von der des Haupttextes zu unterscheiden, während die Handschrift des pz. 2 nicht ganz unterschiedlich von der des Haupttextes

⁷⁷ Zu den anfänglichen Titeln in herkulanischen Papyri siehe RANOCCHIA 2018, 20-21. Einschließlich des von Graziano Ranocchia im *PHerc.* 177 identifizierten anfänglichen Titels verfügten wir bis 2018 über fünfzehn Belege. Marzia d'Angelo hat neulich einen Artikel veröffentlicht, in dem sie ein anfängliches *agraphon* (nicht aber auch den anfänglichen Titel) in *PHerc.* 332 identifiziert hat. Siehe D'ANGELO 2021-2022, 96-99.

ist. Leider ist es mir nicht gelungen, den Namen des Autors und den genauen Titel des Werk zu rekonstruieren.⁷⁸

Abb. 4. PHerc. 1508, cr. 1, pz. 2 (oben): anfänglicher Titel

2.5. LAYOUT

Die maximale Höhe des entrollten Teils der Papyrusrolle beträgt 20,9 cm. Dies stimmt mehr oder weniger mit den Angaben aus dem Inventar von 1782 überein: «di lunghezza once 9. 3/5», d.h. $9 \times 2,2$ (1 ounce = 2,2 cm) + $2,2 \div 5 \times 3 = 19,8 + 1,32 = 21,12$ cm. Die Höhe der Papyrusrolle entspricht somit dem Standard der herkulanischen Papyri (19-24 cm).⁷⁹

Beide Ränder der Papyrusrolle sind meistens erhalten: cr. 2 hat einen oberen Rand von 2,2 cm und einen unteren Rand von 2,5 cm. Cr. 3 hat einen oberen Rand von 2 cm und einen unteren Rand von 2,6 cm. Cr. 4 hat einen oberen Rand von 2,2 cm und einen unteren Rand von 2,6 cm. In cr. 1 ist es aufgrund der geringen Höhe der darin aufbewahrten Stücke und des massiven Vorhandenseins von unbeschriebenem Raum nicht möglich, die Ränder zu ermitteln und zu messen.

Die Tatsache, dass keine Kolumne vollständig erhalten ist, bereitet Schwierigkeiten bei der Berechnung des beschriebenen und unbeschriebenen Raums. Zumindest in den Teilen des Papyrus, in denen ein ausreichender Teil der Kolumne erhalten ist, lassen sich Vermutungen über diese Zahlen anstellen. Erstens sind am linken unteren Teil von cr. 2 deutlich sechs Zeilen des Anfangs einer Kolumne erhalten. Diese sechs Zeilen erstrecken sich über eine Höhe von 3,4 cm. Die Kolumnenhöhe beträgt etwa 15,9 cm. In diesen 15,9 cm gibt es Raum für 28,05 Zeilen. Am linken unteren Teil von cr.

⁷⁸ Siehe mehr dazu im Komm. zu Fr. 2.

⁷⁹ CAVALLO 1983, 14-15; CAPASSO 1991, 204-205.

3 sind sechs Zeilen innerhalb von 3,4 cm erhalten. Die Kolumnenhöhe beträgt hier etwa 16,2 cm. In den 16,2 cm sind 28,58 Zeilen enthalten. Folglich scheint es, dass jeder Kolumne um 29 Zeilen erhalten sollte. Aufgrund des Zustandes des Papyrus, der an einigen Stellen etwa zusammengepresst ist, schlage ich vor, dass die Zeilenzahl bis zu dreissig betragen könnte. Diese Zahl entspricht dem herkulanischen Standard.⁸⁰ In Bezug auf die Kolumnenbreite kann es aus dem folgenden Grund sein, dass sie *mindestens* 4,6 cm betrug: In Fr. 60 (cr. 3) misst die letzte Zeile 4,6 cm ohne den verlorenen Teil. Dies ist die längste erhaltene Zeile des Papyrus. In Bezug auf die Buchstabenzahl hat jede Zeile wenigstens 17 Buchstaben (siehe Fr. 42,6 mit mindestens 17 Buchstaben). In Fr. 49, 3 gibt es nach der vorgeschlagenen, aber nicht vollkommen sicheren Rekonstruktion 21 Buchstaben.⁸¹ Daraus ergibt sich, dass Crönerts Vermutung über die Buchstabenzahl (15-19) nicht ganz zutrifft.⁸² Über die Breite des Interkolumniums kann man nur spekulieren, da es aufgrund der komplexen Stratigraphie manchmal unsicher ist, ob es der gleichen Schicht angehört, was vor oder nach dem Interkolumnium vorkommt. Folglich ist es schwierig, die Grenze des Interkolumniums zu bestimmen. Ich konnte mindestens fünf Stellen finden (links von Fr. 11; zwischen Fr. 11 und Fr. 14; links von Fr. 45; links von Fr. 49; rechts von Fr. 57), wo es Teile einiger Interkolumnia gibt. Die Breite des Interkolumniums beträgt in jedem Fall mindestens 0,8 cm und überstreitet höchstwahrscheinlich 1 cm. Daher ist es auch unmöglich, die Breite des interkolumnaren Raums (Kolumne + Interkolumnium) in *PHerc.* 1508 zu bemessen.

2.6. FRAGMENTENREIHENFOLGE UND REKONSTRUKTION DER ROLLE

Wie bereits angemerkt,⁸³ sind die *cartoncini*, auf denen die Papyrusstücke befestigt sind, mit der von John Hayter im Jahre 1802 eingeführten Nummerierung versehen (Taff. 3-6).⁸⁴ Dadurch erscheinen die Papyrusstücke in ihrer ursprünglichen, korrekten Reihenfolge:

A = cr. 1

B = cr. 2

C = cr. 3

D = cr. 4

Letztere wird auch dadurch bestätigt, dass sich die Länge der *volute* von links nach rechts allmählich (0,1-0,2 cm) verringert.⁸⁵

Nach dem Inventar von 1782 betrug der äußerste Umfang der Papyrusrolle ca. 20,724 cm: 6,6 (größerer Durchmesser) \times 3,14 = 20,724 cm. Da aber der *PHerc.* 1508 vor der Eröffnung «ridotto a modo di tavola» war, müssen wir in diesem Fall den Durchmesser einfach verdoppeln (6,6 \times 2 = 13,2

⁸⁰ CAVALLO 1983, 18; CAPASSO 1991, 208.

⁸¹ Die Buchstabenzahl wird auch ich im Kommentar in den entsprechenden Stellen besprochen werden.

⁸² CRÖNERT 1906, 133.

⁸³ Oben, §. 2.1.

⁸⁴ Zur Hayterschen Nummerierung der entrollten Papyrusstücke, siehe ESSLER 2006.

⁸⁵ Zum Begriff *voluta* in den herkulanischen Rollen, siehe ESSLER 2008.

cm). Danach rechnen wir: $20,724 + 13,2 \div 2 = \text{ca. } 16,962$ cm. Dies ist der mittlere Wert der äußersten *voluta*. Obwohl es unmöglich ist, eine genauere Zahl anzugeben, entspricht dieser Wert am wahrscheinlichsten der Realität. Wir nehmen für die folgende Rekonstruktion an, dass die Abnahme von *voluta* zu *voluta* 0,15 cm beträgt, obwohl wir wissen, dass sie tatsächlich 0,5 cm minus/plus variieren kann. Von dieser *voluta* aus bis zur ersten *voluta* der cr. 2, die 13,4 misst, fehlen ($16,85 + 16,70 + \dots + 14,15 + 14 + 13,85 + 13,70 + 13,55$) ca. 343,3 cm. Von dieser Zahl muss man die Länge der pzz. 1 und 2 der cr. 1 abziehen, da es aufgrund ihrer geringen Breite nicht möglich ist, die jeweilige *voluta* zu messen: $343,3 - 6,3 - 11,8 = \text{ca. } 325,2$ cm.

Cr. 1 enthält zwei *pezzi*. Pz. 1 gehört zum Anfang der Papyrusrolle. Man würde erwarten, dass die *voluta* im pz. 2 14 cm misst, da die rechte *sezione*⁸⁶ der ersten *voluta* 7 cm misst ($7+[7] = 14$). Dennoch ist es nicht eindeutig, ob diese *sezione* vollständig erhalten ist. Aus diesem Grund wissen wir nicht wie groß der vorlere Teil zwischen den beiden *pezzi* ist. Wenn es plausibel ist, dass pz. 2 in der Nähe der äußersten *voluta* (16,962) ist, könnte man vermuten, dass von der rechten *sezione* der ersten *voluta* von pz. 2 um 1,4 cm misst. Von dem verlorenen Teil der zweiten *sezione* verfügen wir uns nur über 4,6 cm, d.h. fehlen mindestens 2,4 cm.

Die erste *voluta* von cr. 2 misst 13,4 cm. Die letzte *voluta* der gleichen *cornice* misst 13,2 cm und die erste *voluta* von cr. 3 misst 13 cm. Dies bedeutet, dass zwischen cr. 2 und 3 keine oder maximal eine *voluta* je nach der Abnahme (1 oder 1,5 cm) fehlt. Mit der Hilfe von Adobe Photoshop habe ich die beiden *cornici* nebeneinandergesetzt und festgestellt, dass das Ende von cr. 2 und der Anfang von cr. 3 gut zusammenpassen. Dies bedeutet, dass diese *cornici* wahrscheinlich unmittelbar nacheinander stehen.

Die letzte *voluta* von cr. 3 misst 12,9 cm. Danach bleiben noch 2,1 cm Papyrus übrig. Cr. 4 enthält die innerste *voluta* des erhaltenen entrollten Teils von *PHerc.* 1508, die 12,1 cm misst. Die erste *voluta* ist ungefähr 0,2 cm größer, also 12,3 cm. Davor steht nur ein kleiner Teil der vorangehenden *voluta*, der 5,8 cm misst. Zwischen cr. 3 und 4 fehlen 2 *volute* ($12,75 + 12,60 = 25,35$ cm). Von dieser Zahl müssen wir einerseits 2,1 cm (letzter Teil am Ende von cr. 3) abziehen und andererseits 6,65 cm (der verlorene Teil der ersten *voluta* von cr. 4) addieren. Somit fehlen insgesamt ca. 29,9 cm zwischen den beiden *cornici*.

Von der letzten *voluta* der cr. 4, die 12,1 misst, bis zum noch nicht entrollten Teil der Rolle, dessen äußerste *voluta* ca. 7,7 cm misst, fehlen ($11,95 + 11,80 + \dots + 7,90$) insgesamt ca. 277,9 cm.⁸⁷

Der erhaltene Teil, ohne die *parte non svolta*, misst $6,3 + 11,8 + 25,1 + 28,5 + 29 = \text{ca. } 100,7$ cm. Der verlorene Teil misst $325,2 + 29,9 + 277,9 = \text{ca. } 633$ cm. Also ist die ursprüngliche Länge der Papyrusrolle ohne die *parte non svolta* $633 + 100,7 = 733,7$ cm. Für die Länge der *parte non svolta* rechnen wir sehr approximativ von seiner äußersten *voluta* (ca. 7,7 cm) bis ca. 1,5 cm, d.h. die vermutete innerste *voluta* der Rolle: $7,55 + 7,40 + \dots + 1,55 = \text{ca. } 192,55$ cm. Folglich beträgt die

⁸⁶ Zum Begriff *sezione*, einem Abschnitt der *voluta*, siehe NARDELLI 1973, 104.

⁸⁷ Die Berechnung der äußersten *voluta* des noch nicht entrollten Teils der Rolle (7,7 cm) ergab sich folgendermaßen: Der größere Durchmesser dieses Teils beträgt 3 cm. Diese Zahl muss einfach verdoppelt werden, da diese Papyrusrolle, wie aus dem Inventar von 1782 hervorgeht, «ridotto a forma di tavola» war. Danach müssen wir die folgenden mathematischen Verfahren durchführen: $3 \times 3,14 = 9,42$ und $9,42 + 6$ (6 ist das Doppelte des größeren Durchmessers) = $15,42 \div 2 = 7,71 \approx 7,7$ cm. Somit beträgt endlich die äußerste *voluta* der *parte non svolta* ca. 7,7 cm.

Länge der gesamten Papyrusrolle $733,7 + 192,5 = \text{ca. } 926,2 \text{ cm}$. Diese Zahl liegt innerhalb der erwarteten Dimensionen der Länge der herkulanischen Papyrusrollen (9-12 m).⁸⁸

Die Breite der *volute* der entrollten Stücke deutet darauf hin, dass wir im Fall des erhaltenen entrollten Teils des *PHerc.* 1508 mit dem anfänglichen Teil der Papyrusrolle zu tun haben.

2.7. STRATIGRAPHIE

Die Stratigraphie des Papyrus ist allzu komplex, sodass man die verschiedenen Schichten nur mit großer Schwierigkeit voneinander unterscheiden kann. Zur Frage, ob es möglich sei, die Grundschrift herauszufinden, müssen wir mit Vorsicht beantworten. Die Tatsache, dass als *sovrapposti* und *sottoposti* nicht nur kleine Stücke, sondern auch größere Textabschnitte betrachtet werden können, bereitet Schwierigkeiten bei der Identifikation der Grundschrift.⁸⁹ Man sieht beispielsweise einen relativ grossen Textabschnitt in dem linken und unteren Teil von cr. 2 (Taf. 8), den man als Grundschrift halten könnte, da alle anderen Fragmente dieser Holztafel mit Ausnahme von Fr. 44 sehr fragmentarisch sind. Es kann aber sein, dass auch dieses Fragment ein *sovrapposto* oder *sottoposto* ist. Unser Versuch wird durch den Mangel an Fragmenten, in denen sowohl der Anfang als auch das Ende der Zeilen nicht mit Sicherheit sichtbar sind, noch mehr erschwert. Der Versuch, die *sovrapposti* und *sottoposti* in ihre ursprüngliche Position zurückzubringen, hat keine sicheren Ergebnisse erbracht. Das erklärt, warum die vorliegende Ausgabe als eine ‚tentative edition‘ zu verstehen ist. Denn sie erhebt keinen Anspruch darauf, die ursprüngliche Reihenfolge der Textfragmente zu etablieren, sondern beschränkt sich darauf, sie in ihrer aktuellen Sequenz herzustellen.

2.8. PALÄOGRAPHIE

G. Cavallo hat die Schrift von *PHerc.* 1508 zusammen mit der von *PHerc.* 327 in die Gruppe D eingeordnet, die er so beschreibt: «Scrittura di modulo piuttosto ampio e slanciato, a tratti ora più marcati e con chiaroscuro nettamente delineato ora più tenui e uniformi. Il disegno risulta assai semplice e privo di elementi decorativi». Insbesondere für den *PHerc.* 1508 bemerkt er: «Molte le analogie con *PHerc.* 495 in particolare, ma non sembra trattarsi della stessa mano».⁹⁰ Crönert vertritt die Ansicht, dass die Schrift des *PHerc.* 1508 der des *PHerc.* 1018 (*Index Stoicorum*) sehr ähnelt.⁹¹ Cavalieri hat ein anschauliches Alphabet hinzugefügt, das aber nicht vollkommen ist: π ist auch in seiner epigraphischen Form belegt, d.h. es hat einen kurzen rechten vertikalen Strich.⁹² Ausserdem habe ich zwei Belege für das ξ gefunden: den ersten in einem *sovrapposto* in cr. 2 und den anderen in einem *sovrapposto* in Fr. 60. Das ξ besteht aus drei horizontalen Strichen. Verhasselt hat neulich zu

⁸⁸ CAVALLO 1983, 14-16; CAPASSO 1991, 204-205. Natürlich gibt es Papyri, die nicht dieser Regel folgen.

⁸⁹ Zu diesem Thema siehe neulich D'ANGELO 2022, 87.

⁹⁰ CAVALLO 1983, 31.

⁹¹ CRÖNERT 1906, 131. Er vertritt auch die Ansicht, dass «Wenn sich gleichwohl einige Verschiedenheiten zeigen, so hat mich nun die genauere Erforschung der herkulanensischen Handschriften gelehrt, daß kleine Änderungen in der Schrift derselben Hand nichts Befremdliches sind». Siehe CRÖNERT 1906, 131, Anm. 543.

⁹² CAVALIERI 2002, 43.

Recht die Ansicht vertreten, dass sowohl der *PHerc.* 1508 als auch der *PHerc.* 1780⁹³ aus der Gruppe D entfernt werden sollen. Verhasselt kommentiert zu *PHerc.* 1508: «In *PHerc.* 1508, the hand is unimodular (ϵ , θ , \omicron , c are very round), *alpha* has a horizontal mid-stroke, *upsilon* is relatively bilinear, the loops of *phi* are round, and many letters have decorative serifs».⁹⁴ Schon Crönert bemerkte, dass der *PHerc.* 1508 nicht zusammen mit *PHerc.* 327 zugeordnet werden muss.⁹⁵ Im Gegensatz zu Crönert meine ich, dass die Schrift des *PHerc.* 1018 sich von der des *PHerc.* 1508 unterscheidet. Das υ scheint in den beiden Papyri sehr unterschiedlich gezeichnet zu sein. In *PHerc.* 1508 wird ein Teil des Buchstabens unterhalb der Zeile gestrichen. Das ist nicht der Fall in *PHerc.* 1018, wo der ganze Buchstabe auf die gleiche Ebene mit den übrigen Buchstaben steht. Darüber hinaus scheint mir die Zeichnung des ω unterschiedlich zu sein. In *PHerc.* 1018 ist das ω immer vollkommen rund. In *PHerc.* 1508 ist es jedoch manchmal so, dass der rechte untere Teil des ω eckiger gezeichnet wird. Das μ ist in *PHerc.* 1508 nicht gekrümmt wie in 1018. Der untere Teil des ρ in *PHerc.* 1508 wird viel weiter unterhalb der Zeile gemacht im Vergleich zu *PHerc.* 1018. In einigen Fällen wird auch der untere Teil des τ ein wenig unterhalb der Zeile gezeichnet. Folglich meine ich, dass die Zweilinien-Schrift in *PHerc.* 1018 im Gegensatz zu *PHerc.* 1508 konsequent eingehalten wird. In letzterem werden ρ , υ , ϕ und manchmal τ fast immer unterhalb der Zeile gezeichnet. In *PHerc.* 1508 gibt es keine sicheren Belege für das ψ . Wir haben vier sichere ζ in Fr. 46, 3, Fr. 57, 19 Fr. 62, 6 und Fr. 68, 8. Darüber hinaus scheint mir, dass die Schrift des *PHerc.* 1018 mit größerer Sorgfalt ausgeführt wurde.⁹⁶ Es war mir nicht möglich, die Schrift des *PHerc.* 1508 mit der eines anderen Papyrus der *Cύνταξις τῶν φιλοσόφων* zu identifizieren. Ebenso gelang es mir nicht, den Papyrus, der aus dem 1. Jh. v.Chr. zu stammen scheint, einer von Cavallo definierten Gruppe zuzuordnen. Die dekorativen Bindungstriche (z.B. in den Buchstaben α , β , γ , ι , κ , ν , ϕ) erinnern an einige Papyri der Gruppe P (besonders *PHerc.* 1670), aber ich würde nicht *PHerc.* 1508 dieser Gruppe zuordnen, da laut Cavallo in den Papyri der Gruppe P die Zweilinien-Schrift eingehalten wird.⁹⁷ Bei der Suche nach paläographischen Parallelen wurden die verfügbaren Fotos aller Papyri in *Chartes* nachgeprüft.⁹⁸ Die Schrift des *PHerc.* 1508 ist nicht identisch mit der Schrift irgendeines anderen herkulanischen Papyrus, weist jedoch Ähnlichkeiten mit ägyptischen Papyri wie *PFackelmann* 5 (2./1. Jh. v. Chr.)⁹⁹ und *PTebt.* I 4¹⁰⁰ auf.

2.9. ZEICHEN, ORTOGRAPHIE UND KORREKTUREN

Die *paragraphos* erscheint in Fr. 14, 1 und Fr. 23, 1. Leider sind diese Fragmente sehr fragmentarisch erhalten, sodass wir den Gebrauch der *paragraphos* in jedem Fall nicht eindeutig erklären können. Die *diple obelismene* findet sich in Fr. 11, 5-6 und Fr. 49, 7-8. Nur in dem letzteren Fragment können wir eine Vermutung über die Funktion dieses Zeichens anstellen. Es könnte sein, dass sie das Ende eines

⁹³ Siehe hierzu den Aufsatz von Carlo Pernigotti in diesem Heft.

⁹⁴ VERHASSELT 2023, 77.

⁹⁵ CRÖNERT 1906, 133.

⁹⁶ Zu der Schrift von *PHerc.* 1018 siehe RANOCCHIA 2020, 59, 63-64.

⁹⁷ Siehe CAVALLO 1983, 41-42.

⁹⁸ Siehe <https://www.chartes.it/index.php?r=document/search>.

⁹⁹ Siehe CAVALLO, MAEHLER 2008, 74-75. KRAMER 1979, 1 datiert den Papyrus ins 1. Jh. v.Chr.

¹⁰⁰ Siehe TURNER, PARSONS 1987², 00.

βίoc und damit vielleicht den Anfang eines neuen βίoc markiert, in diesem Fall den βίoc des Arztes Akron.¹⁰¹

Korrekturen sind nur zweimal, in Fr. 32, 2 und Fr. 37, 3 zu finden. Der Kontext ist jedoch sehr fragmentarisch, sodass wir sie nicht erklären können. Ebenso können wir aufgrund des schlechten Zustands der Fragmente nichts Sicheres über die Orthographie (Iotakismus, *Iota mutum* usw.) und das Vermeiden des Hiats kommentieren.

2.10. VORHERIGE EDITIONEN UND STUDIEN

Der *PHerc.* 1508 ist der am wenigsten studierte Papyrus unter denen, die der *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* zugeschrieben werden. Es gibt sogar keine Abzeichnungen für ihn, wie bereits erwähnt.¹⁰² Wilhelm Crönert schloss die erste Edition des Papyrus in seinem Werk *Kolotes und Menedemos* ein, das im Jahre 1906 publiziert wurde. Crönerts einseitige Edition enthält nur die wichtigsten Fragmente des Papyrus, wie ich verstehe. Die Reihenfolge der Fragmente in seiner Edition stimmt größtenteils mit der Reihenfolge der Fragmente in meiner Edition überein (Abweichungen sind gekennzeichnet). Sein Kommentar umfasst lediglich zwei Abschnitte. Der heutige Zustand des Papyrus ist leider schlechter im Vergleich zu der Zeit, als Crönert den Papyrus in Neapel las und untersuchte. Wie auch schon erwähnt,¹⁰³ sind einige Fragmente aus der Edition von Crönert nicht mehr auf dem Papyrus zu finden, sodass sie die einzige Quelle für diese Fragmente darstellt. Angesichts der Tatsache, dass der deutsche Philologe den Papyrus ohne Mikroskop las, wird deutlich, dass er in Bezug auf die Lesung des Papyrus gute Arbeit geleistet hat. Was aber seine Vorschläge zur Ergänzung der Lücken angeht, sind sie oft nicht akzeptabel. Dies wird beispielsweise im Fall der Ergänzung des Namens Aristoxenos in Fr. IV 3, 26 deutlich, der in seiner Interpretation des Inhalts des Papyrus eine große Rolle spielte, da Aristoxenos mit der pythagoreischen Philosophie verbunden ist.¹⁰⁴ Crönert war auch der erste, der vermutete, dass die *PHerc.* 1508 und 327 zur *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* gehören könnten. Am Ende seines Kommentars schrieb er zutreffend: «Es ist schmerzlich, dass der arg zerstörte Papyrus eine Verbesserung und Erweiterung der vorgelegten Reste nur um ein Geringes erhoffen läßt».¹⁰⁵

Die nächste Edition des *PHerc.* 1508 und des *PHerc.* 327 von Maria Clara Cavalieri erschien im Jahre 2002 in *Papyrologica Lupiensia*.¹⁰⁶ Sie widmete der Einleitung etwa fünf Seiten, in denen sie den Zustand des Papyrus, seine Zuschreibung der *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων*, die Paläographie und die Geschichte der Studien über ihn bespricht. Sie war die erste, die das Mikroskop für die Inspektion des Papyrus gebrauchen konnte. Jedoch nutzte sie die bereits verfügbaren Nahinfrarotbilder im Bereich 950 nm (fälschlicherweise als Multispektralbilder bezeichnet) der Brigham Young University merkwürdigerweise nicht. Ihre Edition enthält tatsächlich weniger Fragmente als die von Crönert. In einigen Fällen scheint es, als ob sie einige von Crönerts Fragmente nicht im Papyrus finden konnte und

¹⁰¹ Zu dieser Funktion der *diple obelismene* siehe RANOCCHIA 2020, 65.

¹⁰² Siehe oben, §. 2.2.

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ Siehe oben, §. 1.1.

¹⁰⁵ CRÖNERT 1906, 132.

¹⁰⁶ CAVALIERI 2002.

diese daher nicht edierte (siehe z.B. Fr. IV 1 Crönert). Sie fügte jedoch zwei neue, sehr kleine Fragmente hinzu (Fr. 2 und 3 Cavalieri). Im Gegensatz zu Crönert unternahm sie keine Textvorschläge und lehnte einige korrekte Lesungen von Crönert ab (siehe z.B. Fr. IV, 2, 29 Crönert = Fr. 6, 2 Cavalieri). Tatsächlich ist kein großer Fortschritt sowohl in der Lesung des Papyrus als auch in der Rekonstruktion des Textes erkennbar. Ihr Kommentar zu den Fragmenten basiert vollständig auf Crönerts Bemerkungen.¹⁰⁷

Nach Cavalieri wurde nur ein Fragment des *PHerc.* 1508 von Christian Vassallo im Rahmen seines Werkes *The Presocratics at Herculaneum* erneut ediert, das im Jahre 2021 in der Reihe *Studia Presocratica* veröffentlicht wurde. Er hat das Fr. IV 3 Crönert wiederediert, das einen Beleg für Euryphon von Knidos darstellt. Dafür prüfte er den Papyrus und nutzte auch die Nahinfrarotbilder im Bereich 950 nm. Diese neue Edition enthält einen kritischen Apparat und eine moderne Übersetzung.¹⁰⁸ Die Rekonstruktion des Textes enthält nichts Neues. Es gibt auch einen kurzen Kommentar zu diesem Fragment.¹⁰⁹

Abgesehen von diesen Editionen machen alle anderen Artikel, die mit der *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* zu tun haben, bloße Verweise auf *PHerc.* 1508.

2.11. DIESE EDITION

In diesem Beitrag wird sowohl eine diplomatische als auch eine literarische Transkription dargestellt. Die beiden Transkriptionen werden jeweils von einem paläographischen und einem kritischen Apparat begleitet. Die Neuedition basiert auf der Nachprüfung des Originals, das in der *Officina dei Papiri Ercolanesi* der Nationalbibliothek ‚Vittorio Emanuele III‘ von Neapel aufbewahrt wird. Die Lesung des Papyrus (P) wurde mit der Hilfe eines Stereomikroskops durchgeführt. So war es möglich, die Stratigraphie des Papyrus zu untersuchen und die diplomatische Transkription zu erfassen. Zur Rekonstruktion des Textes standen leider keine Abzeichnungen zur Verfügung, wie bereits erwähnt.¹¹⁰ Zunächst habe ich die älteren Nahinfrarotbilder im Bereich 950 nm (fälschlicherweise als Multispektralbilder bezeichnet), die von einem *team* der Brigham Young University aufgenommen wurden, sowie die neuesten Nahinfrarotbilder im Bereich 1000 nm verwendet, die im Rahmen des ERC Advanced Grant 885222-GreekSchools erstellt wurden (Taff. 7-10). Ausserdem hatte ich die Gelegenheit, besonders schwierige Stellen durch SWIR Hyperspektralbilder, die im Jahre 2023 im Rahmen desselben Projekts für den Papyrus erstellt wurden, nachzuprüfen (Taff. 11-14). Mit ‘P’ im paläographischen *apparatus* ist sowohl die Inspektion des Papyrus als auch das Studium all dieser Bilder gemeint. Zu Beginn meiner Beschäftigung mit *PHerc.* 1508 wurde mir die Transkription des Papyrus auf Karton zur Verfügung gestellt, die Ch. Vassallo vor einigen Jahren bereitgestellt hatte, mit der ich meine eigenen Ergebnisse vergleichen konnte. Da der Zustand des Papyrus sehr schlecht ist, habe ich beschlossen, nicht alles zu transkribieren und zu edieren, um den Leser nicht mit sehr vielen sinnlosen Fragmenten von nur wenigen Buchstaben zu überfordern. Ebenso sind sehr kleine

¹⁰⁷ Zur Arbeitsweise von Cavalieri siehe RANOCCHIA 2019b, 446-447 und bes. Anm. 66.

¹⁰⁸ VASSALLO 2021a, 219.

¹⁰⁹ VASSALLO 2021a, 497.

¹¹⁰ Siehe oben, §. 2.2.

sovrapposti und *sottoposti* von meiner Edition ausgenommen und werden im Kommentar nur erwähnt, wenn es notwendig ist. Wichtig für meine Arbeitsweise ist Folgendes klarzustellen: die Stratigraphie ist sehr komplex und es war mir nicht möglich, mit Sicherheit die Grundschrift des Papyrus festzulegen.¹¹¹ Daher habe ich es vermieden, meine Annahme über die mögliche Schicht, zu der jedes Fragment gehören könnte, anzugeben. Stattdessen habe ich mich darauf beschränkt, die Fragmente voneinander abzugrenzen. Die Edition der Fragmente in jeder *cornice* folgt dem folgenden Verlauf: von dem oberen Teil nach dem unteren Teil und gleichzeitig von links nach rechts.¹¹² Schließlich möchte ich bemerken, dass alle von Crönert edierten Fragmente in der Edition enthalten sind.

Jedes Fragment wird abgesehen von der doppelten Transkription, soweit möglich, von einer deutschen Übersetzung begleitet. Die Korrekturen des Schreibers sind nur in der diplomatischen Transkription vermerkt. Für die Edition des Papyrus wird das System von Leiden mit einigen Zusätzen verwendet, die besonders für die Edition der herkulanischen Papyri erforderlich sind. Obwohl keine Abzeichnungen erhalten sind, werden die oberen eckigen Halbklammern \sqcap für die Fragmente der Edition von Crönert benutzt, die nicht mehr auf dem Papyrus stehen¹¹³ und als Abzeichnungen betrachtet werden. Ein unterpunktierter Buchstabe in der diplomatischen Transkription deutet einen Buchstaben an, der nicht vollständig erhalten ist, aber sicher ist. Ein unterpunktierter Buchstabe in der diplomatischen Transkription wird ohne Unterpunkt auf der literarischen Transkription stehen. Andererseits deutet ein unterpunktierter Buchstabe in der literarischen Transkription einen unsicheren Buchstaben an. Ein Unterpunkt ohne Buchstaben in der diplomatischen Transkription kennzeichnet einen unsicheren Buchstaben. Dieser Buchstabe wird im paläographischen *apparatus* auf eine der folgenden Weisen beschrieben: Entweder werden die verschiedenen möglichen Buchstaben, die zu den Spuren passen könnten, in Rundklammern angegeben, oder es werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

sin.	in sinistra parte
dext.	in dextera parte
sup.	in superiore linea
med.	in media linea
inf.	in inferiore linea
asc.	ascedens hasta
desc.	descedens hasta
vert.	verticalis hasta
horiz.	horizontalis hasta
vest.	vestigium, -a
init.	initio lineae
fin.	in fine lineae
(bis, ter etc.) suppos.	(bis, ter etc.) suppositum
(bis, ter etc.) superpos.	(bis, ter etc.) superpositum

¹¹¹ Dazu siehe oben, §. 2.7.

¹¹² Zum Begriff ‚tentative edition‘, der in solchen Fällen anzuwenden ist, siehe *ibidem*.

¹¹³ Siehe oben, §. 2.2.

Die Abkürzung ‘dext. sup. desc.’ bedeutet beispielsweise, dass oben rechts in der Zeile ein absteigender Strich erkennbar ist. Im kritischen Apparat werden Vorschläge *exempli gratia* angegeben, die entweder von mir selbst oder von anderen Kollegen angeregt wurden. Sichere Lesungen der vorherigen Herausgeber, die ich in den Text übernommen habe, werden nicht signalisiert.

Konkordanz zu den vorherigen Editionen¹¹⁴

Avdoulou	Cavalieri	Crönert
Fr. 1-10		
Fr. 11	Fr. 1	Fr. III 3
Fr. 12		
Fr. 13		
Fr. 14		
Fr. 15	Fr. 2	
Fr. 16		
Fr. 17		
Fr. 18		Fr. III 4
Fr. 19		Fr. III 5
Fr. 20		Fr. III 1
Fr. 21		Fr. III 2
Fr. 22	Fr. 3	
Fr. 23		
Fr. 24		
Fr. 25		
Fr. 26		
Fr. 27		
Fr. 28		
Fr. 29		fort. Fr. III 7
Fr. 30		
Fr. 31		
Fr. 32		
Fr. 33	Fr. 4	Fr. III 6
Fr. 34		
Fr. 35		
Fr. 36		
Fr. 37		Fr. III 9
Fr. 38		
Fr. 39		
Fr. 40		
Fr. 41		Fr. III 8
Fr. 42		Fr. III 10

¹¹⁴ Ich möchte hinzufügen, dass das Fr. 60 auch von VASSALLO 2021 ediert wurde. Siehe hier die Edition von Fr. 60. Aus dieser Tafel geht hervor, dass CAVALIERI 2002 tatsächlich nur acht Fragmente aus der Edition von Crönert neu ediert hat. WEHRLI 1967² hat in seiner Edition von Aristoxenos die relevanten Fragmente aus *PHerc.* 1508 eingeschlossen, aber ohne neue Vorschläge zum Text beizusteuern.

Fr. 43		
Fr. 44	Fr. 5	Fr. III 11
Fr. 45		
Fr. 46		
Fr. 47		
Fr. 48		
Fr. 49	Fr. 6	Fr. IV 1, 2
Fr. 50		
Fr. 51		
Fr. 52		
Fr. 53		
Fr. 54		
Fr. 55		
Fr. 56		
Fr. 57		
Fr. 58		
Fr. 59		
Fr. 60	Fr. 7	Fr. IV 3
Fr. 61		
Fr. 62		
Fr. 63		
Fr. 64		
Fr. 65		Fr. V 1
Fr. 66		
Fr. 67		
Fr. 68		
Fr. 69		
Fr. 70		
Fr. 71		
Fr. 72	Fr. 8	Fr. V 2
Fr. 73-80		

[Epicurei scriptoris anonymi]

[*INDEX PYTHAGOREORUM (?)*]

PHERC. 1508

Recognovit

ELENI AVDOULOU

CONSPECTUS SIGLORUM

P	<i>PHERC.</i> 1508
cr.	Italice ‘cornice’
pz.	Italice ‘pezzo’
Battezzato	L. Battezzato <i>per verba</i>
Cavaliere	M.C. CAVALIERI, <i>La Rassegna dei filosofi di Filodemo: scuola eleatica ed abderita (PHerc. 327) e scuola pitagorica (PHerc. 1508)?</i> , «PapLup», 11, 2002, 17-53.
Colomo	D. Colomo <i>per litteras</i>
Crönert	W. CRÖNERT, <i>Kolotes und Menedemos</i> , Leipzig 1906 («Studien zur Palaeographie und Papyruskunde», 6), 131.
Fleischer	K. Fleischer <i>per verba</i>
Lucarini	C.M. Lucarini <i>per verba</i>
Malafrente	R. Malafrente <i>per verba</i>
Puglia	E. Puglia <i>per verba</i>
Ranocchia	G. Ranocchia <i>per verba</i>
Schorn	S. Schorn <i>per verba</i>
Verhasselt	G. Verhasselt <i>per verba</i>
Vassallo	C. VASSALLO, <i>The Presocratics at Herculaneum. A Study of Early Greek Philosophy in the Epicurean Tradition. With an Appendix on Diogenes of Oinoanda's Criticism of Presocratic Philosophy</i> , Berlin-Boston 2021 («Studia Praesocratica», 11), 219.
Vassallo	C. Vassallo <i>per verba</i>
Wehrli	F. WEHRLI, <i>Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar. Heft II: Aristoxenos</i> , Basel-Stuttgart, 1967 ² .
*	nos

CONSPECTUS SIGNORUM

...	litterae incertae cuius numerus definiri potest
αβγ	litterae certae sed haud integrae (transcr. dipl.) vel litterae dubiae quae aliter legi possunt (transcr. litt.)
ⱤαβγⱤ	litterae lectae a Crönert in fragmentis nunc deperditis
[[αβγ]]	litterae a librario deletae (transcr. dipl.)
ⱮαβγⱮ	litterae a librario additae (transcr. dipl.)
[αβγ]	litterae ab editore suppletuae (transcr. litt.)

αβγ	litterae lectae a Crönert in fragmentis nunc deperditis ab editore mutatae (transcr. litt.)
[...]	litterae deperditae cuius numerus definiri potest
[.(.)]	una vel duae litterae deperditae
[]	nulla vel una littera deperdita
—	paragraphos
↯	diple obelismene
⋮	spatium vacuum
	finis vel initium lineae (appar.)
	finis columnae (appar.)

Fr. 1 *PHerc.* 1508, cr. 1, pz. 1, 'fr. 1' (inf.), adnotatio bibliologica

1 .τ[. .].κ.[dext. sup. desc. vel arcus, dext. inf. desc., sin. med. vest. 7 .[.]. . . υ vert., inf. vest., inf. vest., (α, λ) 8 α. sin. vert. 9 θ. . η. τη. . . sup. vest., dext. inf. desc., sin. sup. asc. et dext. sup. desc., dubit. vert. (η, κ), (c, θ) 10 .[. .]ικ. . . med. horiz. et dext. vert. vel desc., (η, κ), (c, θ), sin. vert. 13 .[. . . .]υ[.]. vert., vest., vest., post quod superpos. litt. unius 15 .οϛ.[.]. . [(τ, π), sin. vest., (ε, c), med. horiz. 18 .χ.[vest., sin. asc.

Fr. 1 *desunt lineae plures*
 1 .τ[. .].κ.[
 5 *vest. 4 linearum*
deest linea una
 7 .[.]. . . υτ[
 α.[
 θ. . η. τη. . .
 10 .[. .]ικ. . .
vest. duarum linearum
 13 .[. . . .]υ[.].
signa decorativa
 15 .οϛ.[.]. . [
 17 *vest. duarum linearum*
 18 .χ.[

Fr. 2 *PHerc.* 1508, cr. 1, pz. 2, 'fr. 2' (sup. med.),
titulus

1] . . [dext. sup. vest. (fort. vert.), (τ, μ, ν, λ) 2 ι . [(θ, ο) 3] . ω . [vest., sin. inf. vest. et sin. vert. vel desc. 5 . οϛ [. .] . . . (ς, ε), (ι, μ), (α, θ), sup. horiz. 7] . κ [. .] . . (κ, αι, λι, ν, η), inf. vest., inf. vest.

Fr. 2 *desunt lineae una vel duae*

.] . . [

αϛι . [. . . .

[] . ω . [. .] ων

. . . .] ρ!

5

. οϛ [. .] . . .

6

vacat linea una

7

[] . κ [. .] . .

Fr. 2 *desunt lineae una vel duae*

.]...[

αρι.[.....

[] .ω.[...]ων

.....]ρι

5 .οc[...]. .ç

6 *vacat linea una*

7 [] .κ[.]..

Fr. 2 primum edidi 2 ἀριθ[μὸς dubit. * 3 ἀρ]ρωç[τι]ῶν dubit. * 4 fort. πε]ρὶ *

Fr. 3 *PHerc.* 1508, cr. 1, pz. 2, 'fr. 2' (sin. inf.)

1] . ξ ι . [(α , λ) , (ν , μ) 2] . ε (λ , μ)

Fr. 3 *desunt lineae plures*

] . ξ ι . [

2] . ε [

desunt lineae plures

Fr. 3 *desunt lineae plures*
]. ξιγ[
 2]. ε[
 desunt lineae plures

Fr. 3 primum edidi 1 πρ]ῶξιγ vel κόλ]αξιγ e.g. *

Fr. 4	<i>desunt lineae plures</i>
1], [
	<i>desunt lineae fere 3</i>
5], ε. του. [
	<i>deest linea una</i>
7], . . . [
8], ι [
	<i>desunt lineae una vel duae</i>
11]α [
	<i>desunt lineae aliquot</i>

Fr. 4 primum edidi 5 -], εγτο ύ. [vel], εγ τοῦ . [vel etiam], εγ τοῦτ[ο e.g. *

Fr. 5 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. sup.)

1 ε . τ (ρ, τ, γ), sin. sup. asc. et dext. vest. post
lacunam ter superp. litt. unius 2 ι . [sin. sup. vest.
init. bis superp. litt. unius et postea suppos. 2 litt.
fin. suppos. litt. unius

Fr. 5 *desunt lineae fere 8*

]πε . . τ[

2

]ι . [

desunt lineae fere 20

Fr. 5 *desunt lineae fere 8*

]περὶ τ[

2

]ι.[

desunt lineae fere 20

(8 Zeilen und einige Wörter fehlen) über

(einige Wörter und 21 Zeilen fehlen)

Fr. 5 primum edidi 1 et -]περὶ τ[αλ- possis, sed minus probabiliter *: περρατ[e.g. Ranocchia

Fr. 6 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. sup.)

2] .v (ε, c)

Fr. 6 *desunt lineae fere 9*

]τε[

2] .vω[

desunt lineae fere 19

Fr. 6 *desunt lineae fere 9*
]τϵ[
2]ξνω[
 desunt lineae fere 19

Fr. 6 primum edidi 2] ξν' ϕ̂ [vel etiam]ξν ω[e.g. *

Fr. 7 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. sup.)

2] . . [sup. horiz., (τ , π , γ) κ [vert. supra α bis
superpos. litt. unius 3] . η [med. vest. et
sup. vert., vest., (ε , c , α), vert., sin. asc.

Fr. 7 *desunt lineae fere 12*

vest.

2] . . [$\omega c \alpha \kappa$. [

3] . η [

desunt lineae fere 15

Fr. 7 *desunt lineae fere 12*

vest.

2]..[]ωακ.[

3].η.....[

desunt lineae fere 15

Fr. 7 primum edidi 2 ..[]ωα κ.[vel .. πωα ακ.[vel ..[]ωα κ.[vel .τωα Ἄκρ[ων(-) e.g. *: ..τωα
Ἄκρ[αγαντ- Puglia: ωα ἄκω[ν Lucarini 3 ἀ]γῆρ ἀγῶ[θδς aut ἀγλ[αδς e.g. *: ὠ]γ ἠρῶ.[- Lucarini

Fr. 8 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. sup.)

1 [vest., vest., inf. asc. et med. vert. et sup.
uncus, vest. 2 . [.] . [inf. horiz. et sup. uncus,
sup. vest., vert. fin. suppos. 2 litt. et ter superpos. 2
litt. 3 ι . . [sin. sup. vest. et sin. sup. desc., inf.
arcus et dext. arcus, inf. vest. et vert. 4 . α . ο . []
inf. horiz. et sup. uncus, (ν, λ), inf. vest. 5
ρ . [.] . . . (ο, ε, c), vest., vest, vest.

Fr. 8 *desunt lineae fere 10*

. . . . []
.[.] . . []
βα . . . []
. α . ο . []

5 τρ . [.] . . . []

desunt lineae fere 15

Fr. 8 *desunt lineae fere 10*

.. ρ.[.]..

ρ[.]..ι[

βαινογ[

βανογ[

5 τρ.[.]...[

desunt lineae fere 15

Fr. 8 primum edidi 3 (-)|βαινογ[τ- vel (-)|βαινογ [vel etiam (-)|βαῖνογ [e.g. * 4 (-)λαμ]|βανογ[τ- vel -|βανογ [vel etiam -]|βαγ ογ[e.g. * 5 ἰα]|τρο[e.g. *

Fr. 9 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. med.)

1] . ξ vest.

Fr. 9 *desunt lineae fere 17*

] . ει[

2] ων[

vest.

vest.

5 *vest.*

desunt lineae fere 8

Fr. 10 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. med.)

1] . ν (ε, ο) 2] . α . [(κ, χ), inf. asc. et sup. vest.

Fr. 10 *desunt lineae fere 19*

] . ν [

2] . α . [

desunt lineae fere 9

Fr. 10 *desunt lineae fere 19*
]ον[
2]και.[
 desunt lineae fere 9

Fr. 10 primum edidi 2 καὶ .[vel δι]καια[(-) vel οὐ]κ αἰ . e.g. *: ἀναγ]καια[(-) vel εἰ]καια[- e.g. Ranocchia

Fr. 11 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. inf.) = fr.
1 Cavalieri = fr. III 3 Crönert

1 ν . . [(θ, ο), inf. asc. et sin. sup. desc. et dext. sup.
vest. in lacuna superpos. 2 litt. 2 α . τ . α . . [inf.
vest., sup. horiz., sin. inf. vest. et dext. desc. et
horiz., sin. sup. asc. et horiz. 3 ρ Crönert: η . [.
sin. inf. vest. 4 supra ξφ superpos. 2 litt. fin.
superpos. 2 litt. 5 ι . η (τ, γ) 6 ε . υλητ . ρ [(α,
γ, ν, π), (ε, c)

Fr. 11 *desunt lineae fere 24*

εργον . . [

α . τ . α . . [

φητοπη ρ μ ρ [

επιτρεφει [

5 βαινει . ην [

6 τε . υλητ . ρ [

Fr. 11	<i>desunt lineae fere 24</i> εργον .υ[± 12 αιτίαν .[± 12 φη τὸ πημ[α ± 12 ἐπιτρέφει[± 10 5 βαίνει τὴν [± 11 6 > τεαυλη τερ[± 10	<i>(24 Zeilen fehlen) Werk (3 Wörter fehlen) Ursache (2-3 Wörter und eine Zeile fehlen) kehrt/kehren zurück (2 Wörter fehlen) geht/es geschieht die (2 Wörter und eine Zeile fehlen)</i>
--------	---	--

Fr. 11 1 ἔργον Crönert: et cun]εργὸν vel etiam πάρ]εργον possis * 2 αἰτίαν vel cun]αιτίαν e.g. *: ἀν]αιτίαν e.g. Ranocchia 2-3 ἔ]φη Crönert: ἐγρά- aut ἐτά- aut ἐπετρά]φη vel etiam (-)γρα]φή e.g. * 3 πῆμ[α Crönert: et πημ[αίνειν possis *: πῆγ[μα vel πηγ[νύειν e.g. Pernigotti 4 ἐπιτρέφει vel (-)επιτρέφει]ν * (ἐπιτρέφε[σθαι iam Crönert) 4-5 cun]βαίνει Crönert: (-)]βαίνει * τὴν Crönert: et γῆν cogitaveris, sed minus probabiliter 5-6 diplen obelismenen * 5-6 et]τε αὐλή τερ[π- vel -]τεα ὕλη τερ[vel (-)τε πύλη τερ[vel etiam (-)]τεγ ὕλη τερ[possis, sed minus probabiliter *: ἀποβλη]τέα<α> περι[έχεσθαι ὕληι Crönert e.g. *: -]τε αὐλητὰς Fleischer

Fr. 12 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. inf.)

1 ν . [sin. sup. horiz. 2 π . [sin. inf. arcus 3
ι . [(τ, π)

Fr. 12 *desunt lineae fere 23*

]ν . [

]π . [

3

]και . [

desunt lineae fere 4

Fr. 12 *desunt lineae fere 23*

]ν.[

]π.[

3]και.[

desunt lineae fere 4

Fr. 12 primum edidi 3 οὐ]κ αἰ.[vel καὶ τ[vel etiam] καίπ[ερ e.g. *: fort. id. καὶ Crönert ad fr. III 326

Fr. 13 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte sin. infima)

1 η . . [(c, ε), (ι, τ, υ) supra λη suppos. 2 litt. supra lacunam bis superpos. 3 litt. 2] . . ι (δ, λ), (ε, θ, ο, c) in lacuna bis superpos. litt. unius

Fr. 13 *desunt lineae fere 27*

]λη . . [

2] . . ιτο[

deest linea una

Fr. 13 *desunt lineae fere 27*

]λης.[

2]λοιτο[

deest linea una

Fr. 13 primum edidi
το[e.g. *

1 ἄλ]λης vel ὕ]λης vel etiam ληςτ[- e.g.*: Ἐλ]λησι Pernigotti

2 βού]λοιτο [vel ἄλ]λοι

Fr. 14 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. inf.)

1 τ. [sin. inf. asc., supra quam superpos. litt. unius

2 δ. [(ο, ω) in lacuna supra lineam superpos. 3 litt.

3 . [inf. vest. postea superpos. 2 litt.

Fr. 14 *desunt lineae fere 23*

τ. [

δ. [

3

. [

desunt lineae fere 4

Fr. 15 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte sin.
summa) = fr. 2 Cavalieri

1] . ω dext. sup. vest., ante quod superpos. 3 litt.
2 . [sup. vest., med. horiz., post quam ter superpos.
litt. unius et superpos. litt. unius 3] . . . [sup.
vest. et dext. inf. vest., inf. horiz., inf. horiz. et dext.
vert. sicut κ

Fr. 15] . ωναφ[

. . [. .] ς

3] . . . [

desunt lineae fere 27

Fr. 15] . ωναφ[
..[...]
3]...[
desunt lineae fere 27

Fr. 15 1 Πλά]τωνα (Ἄκ]ρωνα minus probabiliter) φ[άναι vel (-)]των ἀφ[e.g. *

Fr. 16 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte sin. summa)

1] . γ dext. inf. horiz., (η , π) 2] [(λ , α , δ),
sup. vest., inf. horiz. et med. vert. et sup. horiz.,
med. vest.

Fr. 16

2

] . . γα[

] [

desunt lineae fere 28

Fr. 16]..να[
2]....[
desunt lineae fere 28

Fr. 16 primum edidi 1 -]τῆνα[ι vel], τῆν ἀ[e.g. *: ζῆν vel ἐ]ζῆν e.g. Ranocchia

Fr. 17 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. sup.)

2 .γᾰ. [dext. sup. horiz., med. vest.
cum inf. apex

3 η. [vert.

Fr. 17 *deest linea una*

]υ[

] .αγᾰ. [

3

]υη. [

desunt lineae fere 26

Fr. 17 *deest linea una*
]υ[
].αγα.[
3]νηγ[
desunt lineae fere 26

Fr. 17 primum edidi 2 ε]ξαγαγ[e.g. Ranocchia

Fr. 18 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (superpositum
nunc deperditum, fr. III 4 Crönert)

1 ρομιζον Crönert: [P] 2 γαυρι Crönert: [P]

Fr. 18

desunt lineae aliquot

.....]ρομιζον¹

2

.....]γαυρι¹

desunt lineae plures

Fr. 18	<i>desunt lineae aliquot</i>]ομίζον]γ αὔρι- 3 ον] <i>desunt lineae plures</i>	<i>(einige Zeilen und 3 Wörter fehlen)</i> meinen/bringen <i>(3-4 Wörter fehlen)</i> morgen <i>(4 Wörter und mehrere Zeilen fehlen)</i>
--------	---	---

Fr. 18 Crönert	1-2 ν]ομίζον[τεσ Crönert: ν]ομίζον vel ἐν]όμιζον e.g. *: κ]ομίζον vel κ]ομίζον[τ- Pernigotti 2-3 Crönert	2 τὴ]γ
-------------------	---	--------

Fr. 19 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (superpositum
nunc deperditum, fr. III 5 Crönert)

1 γγκαιαπολλο Crönert: [P]

Fr. 19 *desunt lineae plures*

1]γγκαιαπολλο

desunt lineae plures

Fr. 19	<i>desunt lineae plures</i>] καὶ Ἄπολλο-	<i>(mehrere Zeilen und 2 Wörter fehlen)</i> und (3 Wörter und mehrere Zeilen
2] <i>desunt lineae plures</i>	<i>fehlen)</i>

Fr. 19 1-2 Ἄπολλός[δωροσ Crönert: et Ἄπολλο|[φάν- vel Ἄπολλο|[θεμι- possis *

Fr. 20 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. med. et inf.) = fr. III 1 Crönert

1] γ vest., supra quod superpos. 3 litt. 2
] . [. . .] ω (ν, υ), inf. horiz. et med. vert., sup. vest.
 et dext. vert. ante πτ superpos. 2 litt. 3
 υ . [. . .] α (c, o, ε), (α, λ), inf. vest. post π αυ .
 superpos. 3 litt. et bis superpos. litt. unius fin.
 supra lineam suppos. 2 litt. 4] αγγελ . [dext.
 inf. vest., inf. asc.] . υ . [] υ sup. vert., (o, ε), (δ,
 λ, α), sin. vest. 5 ο [sin. sup. desc. et inf.
 vest. (c, ε), (ξ, ζ, δ), (ε, c, o), sup. vest., sup. desc. et
 inf. vest.] . [. . .] . . . [(c, α), (τ, γ), (ω, o, ε, c), inf.
 asc., (ρ, β) med. superpos. litt. unius 6 ε . [(ν,
 τ, γ) post υ ω ν superpos. 3 litt. med. superpos. 3
 litt. 7 ο ι c [(τ, γ), (c, ε, o), (χ, υ), inf. vest.,
 sup. vest.] . [(ε, c) med. supra lineam bis
 superpos. 2 litt. et superpos. litt. unius 8] . [.
 sup. unicus, inf. horiz. post υ α supra lineam bis
 superpos. 2 litt. 9] ε ν . [inf. horiz. et med.
 vert., vert., (ν, μ) fin. superpos. 2 litt. et supra
 lineam bis superpos. litt. unius et sub linea bis
 superpos. litt. unius 10] . ν . [sup. vert., sup.
 horiz., (ε, θ) (fort. superpos.) 11] α [dext.
 sup. horiz., sup. horiz., sup. ramus, sin. sup. desc.,
 sup. vest. 12] ε (τ, γ) (fort. bis superpos.)

Fr. 20

desunt lineae fere 13

] γ ο υ [. . .] . . . [. . .] ω [. . .] π τ [.] π α υ . . [.] α υ τ [.] α γ γ ε λ . [. . .] υ . [] υ . [] ο [. . .] [υ ω ν [.] ο ι μ ε . [ο ι c [.] . [] π ε ρ ι [] ν α [. . .] . . [] ε ν . . [] . ν . . [] υ μ [] . α [] . ε [

5

10

12

desunt lineae fere 5

Fr. 20 *desunt lineae fere 13*

].γου[
..]...[...].ω[...].πτ[
.].παυσα[...].αυτ[
].αγγέλλ[ε]ι ουδ[.]ν.[
5 .]ους .ε.[...]ς[...].
νων [.....]ομε.[
τοις ςχ.[.....].].περι[
]να[...]..[
].ενιγ[
10].ν.[...]υμ[
].α.....[
12].ε[

desunt lineae fere 5

(15 Zeilen und ein Wort fehlen) hat
aufgehört/Pausanias (3 Wörter fehlen)
berichtet/berichten (2 Wörter und 13
Zeilen fehlen)

Fr. 20 1 στρατ]ηγου[(-) vel (-)]ηγου[μ- vel etiam] , γ' ου[e.g. * 3 ε]παυσα[- vel ε]παυς' α[vel etiam ό]
Παυσα[νίας e.g. * 4 ε]σαγγ[έ]λλει (αγγε iam Crönert) e.g. * 5 -]τ]ους e.g. * fort. ξέ]ν[ου]ς * 6 post νων
legit φαίν Crönert, sed litt. φα. superpositae sunt 7 ςχ legit Colomo 9 -]θεν, ἴ]να vel οὐ]θενὶ γ[e.g. *

Fr. 21 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. med.) = fr.
III 2 Crönert

1 ϛνϛ Crönert: [P] 2 ϛναιαϛ Crönert: [P] 3
ϛχαλεϛ Crönert: [P]

Fr. 21 *desunt lineae fere 12*

]ϛνϛξι[

]ϛναιαϛ[

3]ϛχαλεϛ[

desunt lineae fere 15

Fr. 21 *desunt lineae fere 12*

]ναξι[

]ναια[

3

]χαλε[

desunt lineae fere 15

Fr. 21 1 τή]ν ἀξι[αν vel 'A]ναξι[μένης vel etiam 'Αριτά]ναξ ι[e.g. * 2 -]ναι α[vel γεν]ναία[(-) e.g. * 3
χαλε[πὸν Crönert: τά]χα λε[e.g. *

Fr. 22 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. inf.) = fr.
3 Cavalieri

1 η . [(π, γ, ν) 2 ε . [(ω, ω)

Fr. 22 *desunt lineae fere 20*

] $\mu\eta$. [

2] ε . [

desunt lineae fere 8

Fr. 22 *desunt lineae fere 20*

]μη.[

2]ε.[

desunt lineae fere 8

Fr. 22 1] μὴ γ[vel etiam γνώ]μην[e.g. *

Fr. 23 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (sin. inf.)

1] . τ vert. 2] . . [vert., (α , λ)

Fr. 23 *desunt lineae fere 26*

\perp τ [

2] . . [

desunt lineae 2

Fr. 24 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte sin. infima)

1 ε . . . [(c, o, ε), sin. inf. vest, sup. et inf. vest. 2
c . . v (η, κ), fort. sin. med. vest. et dext. sup. horiz. et
dext. inf. vest.

Fr. 24 *desunt lineae fere 28*

]θε . . . [
2]υc . . v[

Fr. 24 *desunt lineae fere 28*

]θεç . . [

2]υç . . ν[

Fr. 24 primum edidi 1 θεçμ . [- vel θεçπ . [- vel etiam ἔπα]θε çχ[e.g. * 2 (-)χρ]υçήν vel (-)ο]υç ἦν[ίκα vel (-)ο]υç ἦν [vel etiam (-)ο]υç ἦ ν[e.g. *

Fr. 25 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. sup.)

1 ε . . [(υ, ι), (κ, ε) fin. ter superpos. 4 litt.

Fr. 25

1

desunt lineae fere 9

]μνε . . [

desunt lineae fere 20

Fr. 25 *desunt lineae fere 9*
1]μνε . . [
desunt lineae fere 20

Fr. 25 primum edidi 1 (-)τέ]μνει κ[vel κά]μνει κ[e.g. *

Fr. 26 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. sup.)

1] . . η sup. vert. vel uncus vel arcus, (π, τ)

Fr. 26

1

desunt lineae fere 10

] . . ηλι[

desunt lineae fere 19

Fr. 26 *desunt lineae fere 10*

1] . ηλι[

desunt lineae fere 19

Fr. 26 primum edidi 1] . τηλι[κ- vel πηλι[v- vel etiam ὀπηλι[κ- e.g. *

Fr. 27 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. med.)

1 υ . . [(τ, π), sin. inf. horiz. 2 ε . [] . [(ν, ρ, μ)
fort. pars dextra litterae superposita est, sin. inf.
horiz. et sin. inf. asc. fort. suppos.

Fr. 27 *desunt lineae fere 18*

]εἰλω . . [
2]ουδε . [] . [
desunt lineae fere 10

Fr. 27 *desunt lineae fere 18*

]ειλ . . [

2] οὐδε . [] . [

desunt lineae fere 10

Fr. 27 primum edidi * 1 λυτᾱ[-vel λυπ[e.g. * 2 οὐδεγ[] . [(-) vel οὐδὲ ρ[] . vel οὐδεμ . [- vel etiam οὐδὲ μ . [e.g. *

Fr. 28 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (med. inf.)

1] . ε dext. sup. vest. 3] . o dext. sup. vest.

Fr. 28 *desunt lineae fere 19*

] . ε[

] λ ε[

3

] . o c[

desunt lineae fere 8

Fr. 29 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. inf.) =
fort. fr. III 7 Crönert

1 ραα Crönert:] . ι (α, λ) P 2 ρεν Crönert:] . ε
dext. inf. vest. P ρ . [(ν, μ) 3 πρ Crönert:
] . ο . [dext. sup. horiz., (π, γ) P 4 τηλη Crönert:
[P] 5 ρομαιν Crönert: [P] 6 ωνξενω
Crönert: [P] 7 κραγαντ Crönert: [P] 8
ξενοι Crönert: [P]

Fr. 29

desunt lineae fere 21

]ραναιτ[

]ρενερ . [

]ρπ . ο . [

]τηλη[

5

]ρομαιν[

]ωνξενω[

]κραγαντ[

8

]ξενοι[

deest linea una

Fr. 29	<i>desunt lineae fere 21</i>	(24 Zeilen und einige Wörter fehlen)
]αναιτ[Säule (einige Wörter, eine Zeile und
]εν ερ.[einige Wörter fehlen)
]π.ο.[Fremde/Staatsgastfreunde/Söldner/Xeno
5	c]τήλη[n (einige Wörter fehlen)
] .ομαιν[Akragas/Akragantiner (einige Wörter
]ων ξένω[fehlen)
8	'A]κραγαντ[Fremde/Staatsgastfreunde/Söldner
]ξενοι[(einige Wörter und eine Zeile fehlen)
	<i>deest linea una</i>	

Fr. 29 1 ἂν αἰτ[ι- vel ἀναιτ[ι- vel -]αναι τ[vel etiam Π]αναιτ[- e.g. * 2 ἄνερ γ[vel]εν ἔργ[vel (-)τ]ον ερμ[- vel]εν ἔρμ[ην- vel]εν ἔρμ[α- vel]εν Ἐρμ[ότιμος e.g. *: ἔλεγ]εν Ἐρμ[ιππος Fleischer * 3 ἵ]ππογ[νωμ- vel]η ποπ[πυ- vel λ]ογοπ[οι- vel ὑ]πογ[ρα- vel ὑ]ποπ[ιτ- vel τρ]ατοπ[εδευ- vel etiam]η τοπ[ο- e.g. * 4 Crönert: et]τη λη[possis * 5] .ο μαιν[- vel] .ομα (fort. ὄ]γομα), ἴγ[α vel etiam -] .ομαι γ[e.g. *: ὄ]μαιμ[- e.g. Battezzato 6 Ἄκρ]ων vel ἱατρ]ῶν e.g. *: τ]ῶν Crönert ξένω[v vel ξένω[c vel etiam Ξένω[v(-) e.g. *: ξένω[v Crönert 7 Crönert 8 init. οί] Crönert (-)ξένοι[(-) vel ἔλε]ξεν ὁ ἱ[ατρὸς e.g. *

Fr. 30 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (med. inf.)

1] . υτ . . α dext. inf. desc., (α, λ, χ), (π, τ, γι) 2
] . νο . [dext. inf. desc., inf. vest. (fort. suppos.)

Fr. 30 *desunt lineae fere 24*

] . υτ . . α[
2] . νο . [
desunt lineae fere 4

Fr. 30 *desunt lineae fere 24*

] .υτὰ .α[

2] .νο .[

desunt lineae fere 4

Fr. 30 primum edidi 1 τ]αῦτα vel αὔτα e.g. *

Fr. 31 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. inf.)

1 ε.ο (γ, π) 2 γ. . [(θ, ο, ε), vert.

Fr. 31 *desunt lineae fere 25*

]ε.ο[

2]γ. . [

desunt lineae 3

Fr. 31 *desunt lineae fere 25*

]εγο[

2]ν.ι[

desunt lineae 3

Fr. 31 primum edidi 1 (-)λ]εγο[μ- vel γ]εγο[v- e.g. * 2 ἄ]νθι[v- vel Ξα]νθί[ππη vel Μελά]νθι[oc vel etiam]νει[
e.g. *

Fr. 32 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte med. infima)

1] . . . [dext. inf. desc., (o, ω), med. horiz. 2
] . ρχ . . [dext. vest., (o, ε, c), sup. horiz. 3
] . . . γ . . υ . . [dext. desc., sup. horiz., vert. fort. bis
superos., sin. inf. asc. et med. horiz., (α, λ), (ρ, β, o),
sin. med. vest., dext. sup. horiz. 4] . καια . . [(η,
υ), (γ, π), sin. inf. asc. et dext. sup. desc.

Fr. 32 *desunt lineae fere 26*

]. . . [
] . . ρχ . . [υ] ^ η ^ [
] . . . γ . . υ . . [
4] . καια . . [

Fr. 32 *desunt lineae fere 26*

]...[

]..ρχ..η[

].... γὰρ υ..[

4]..καία..[

(28 Zeilen und 1-2 Wörter fehlen) denn

(1-2 Wörter und eine Zeile fehlt)

Fr. 32 primum edidi
etiam Ἐρ]μαρχος e.g. *
Ranocchia e.g. *

2 ἦρχε τῆ[*c* (τῆ[*c* Ranocchia) vel ὕ]πῆρχε vel ἀρχέτη[vel ἴπ]μαρχος vel Δικα]ίαρχος vel
3 γὰρ Ranocchia 4 ἦ καὶ ἀγα[θ- vel ἦ καὶ ἀπα[- vel δίκαια πᾶ[ντα vel etiam συνθ]ῆκαι

Fr. 33 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte dext.
infima) = fr. III 6 Crönert = fr. 4 Cavalieri

1 υ . [(c, o) supra lineam superpos. 3 litt.

Fr. 33 *desunt lineae fere 25*

]υ . [

]νπ[

]καιτο[

]ονφα[

5]θαιρε[

Fr. 33 *desunt lineae fere 25*

]υς[

]νπ[

] καὶ το[

]ον φα[

5]θαίρε[

Fr. 33 3 το[ῦτον δὲ Crönert 4 τὸν τρόπο]ον Crönert φα[σὶν idem 5 ἔκκα]θαίρε[σθαι Crönert: κα]θαίρε[ῖ(-
) e.g. *

Fr. 34 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte dext. summa)

1] . . [inf. vert., sup. et med. horiz.] . δ (ι, η)
ε, υ . . α (ς, ξ, ε), (μ, ν), (μ, ν) init. bis superpos. 2
litt. med. superpos. 2 litt. 2] . ε . [dext. inf.
horiz. vel. desc. vel arcus, (υ, ρ, γ)] . [. .] . . α
(ο, θ, fort. superpos.), (π, τ), dext. inf. desc., sup.
horiz., (ρ, υ), (α, λ), (ε, θ), dext. vert. init. bis
superpos. 3 litt. 3] . . [dext. desc., sin. vert.
] . . νωνε . τ sin. inf. vest. et sin. sup. desc. vel arcus,
med. horiz. vel arcus, (ι, ν), sin. vert. et sup. horiz.
init. bis superpos. 3 litt.

Fr. 34

] . . [. (.)] . δ ε . υ . . α χ ι α
] . ε . [. .] . . [.] . . . α
] . . [. .] . . . ν ω ν ε . τ α
4] vest. ε ι [

desunt lineae fere 26

Fr. 34]..[.(.) ἡ δὲ συμμαχία].ε.[...][.]...αῤα..]..[.]...νων ἑπτα 4]vest. εἰ[<i>desunt lineae fere 26</i>	(1-2 Wörter fehlen) aber das Kriegsbündnis (eine Zeile und 3 Wörter fehlen) sieben (27 Zeilen fehlen)
--------	---	---

Fr. 34 primum edidi 2 παραθεῖ. vel παραθέγγ[τ- e.g. *: γὰρ .. vel παρὰ .. e.g. Ranocchia: παρ' Ἀθη][ναί- Puglia
 3 τινῶν vel γεινῶν vel etiam τυ]ράγγων, sed minus probabiliter e.g. * ἑπτὰ vel ἑπτα[[καίδεκα e.g. *

Fr. 35 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (parte dext. sup.)

1] . υθ . α . [(ρ, β), (ρ, ι), (ι, π, γ)

Fr. 35 *desunt lineae fere 6*

1] . υθ . α . [

desunt lineae fere 23

Fr. 35 *desunt lineae fere 6* (6 Zeilen und einige Wörter fehlen) rot
1 ἐ]ρυθρα .[werden/rot/von Erythrai (einige Wörter
desunt lineae fere 23 und 23 Zeilen fehlen)

Fr. 35 primum edidi 1 ἐρυθραῖ[ν- vel ἐρυθρᾶν vel ἐρυθραῖ[- vel etiam Ἐρυθραῖ[o- e.g. *

Fr. 36 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, fr. 'fr. 3' (dext. med.)

1] . ε (α, λ), (π, γι, η, ρι) αγγε fort. ter superpos.
2 v . [sup. med. vest. et dext. arcus, sin. inf. asc.

Fr. 36

desunt lineae fere 9

] . . εαγγε[

2

]οιαν . . [

desunt lineae fere 19

Fr. 36 *desunt lineae fere 9*
]μπειαν γε[
 2]οιαν . .[
 desunt lineae fere 19

Fr. 36 primum edidi 1 π[έ]μπει, ἄν e.g. *: πο]μπείαν vel λά]μπει ἄν Verhasselt * 2 διά]οιαν e.g. *

Fr. 37 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (1-2 superpos.
nunc deperditum, fr. III 9 Crönert)

1 ρετ Crönert [P] 2 εχαίρεν Crönert [P] 3
]. [(κ, β, ρ) [.] (τ, ζ, ξ) in]. [(δ, λ, α) mutav.
librarius

Fr. 37 *desunt lineae fere 11*

]ρετ[

]εχαίρεν[

3

] . α [.] . [

desunt lineae fere 16

Fr. 37 *desunt lineae fere 11*
]ρετ[
]εχαίρεν [
3]κα . [
 desunt lineae fere 16

Fr. 37 2 et ἔχαίρε ν[ίκη possis * 3 vd. fr. 38, 3

Fr. 38 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. med.)

2] [dext. vert., inf. horiz. et med. vert., (c, ε),
sin. vert., inf. horiz. κ ι (α, λ) 3] . . . γ sin. sup.
vert. et sin. sup. desc., (γ, τ, υ), (ε, c) ε [sup. vert.
4 ι ε (ν, π, γ)] [inf. horiz., (ξ, τ, α), (ε, ο), (ν,
μ) 5] . λ . [dext. sup. vest., vert., arcus, sup.
horiz. 6] . . . [sup. horiz., sin. asc. et dext. desc.,
sin. asc.

Fr. 38

desunt lineae fere 9

]νε[

] [. . . .] κ ι [

] . . . νε . [. . . .

] ε ι . ε ι ν [. . .] . [] . . . [

5

] . λ . . [. . . .] τ [

6

] . . . [

desunt lineae fere 15

Fr. 38 *desunt lineae fere 9*

]νε[

]..ις...[.....]και[

]γγενε.[.....

]ει.ειν [...].[]ξεν[

5]..λ...[.....]τ[

6]...[

desunt lineae fere 15

Fr. 38 primum edidi 3 (οί) ἐ]γ γένει vel cu]γγένοι[α- e.g. * 4 (-)τ]είγειν vel εἴπειν, sed minus probabiliter,
postea fort. [τὸ]ς ξέγ[ουc e.g. *

Fr. 39 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. med.)

1 α . . χω . [(π, γ), sin. sup. arcus, (ρ, π, γ) 2 ι . . . λ
sin. arcus, sin. inf. asc., dext. inf. desc.

Fr. 39 *desunt lineae fere 11*

]α . . χω . [

2]ι . . . λ[

desunt lineae fere 17

Fr. 39 *desunt lineae fere 11*

]αποχω.[

2]ει...λ[

desunt lineae fere 17

(11 Zeilen und einige Wörter fehlen)

weggehen (einige Wörter und 18 Zeilen
fehlen)

Fr. 39 primum edidi 1 ἀποχωρ[- vel συν]αποχωρ[- vel etiam ἀποχωῶ, sed minus probabiliter e.g. * 2 fort. (-
)]εἰς ἀλλ[vel]εἰς ἄλλ[- *

Fr. 40 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. med.)

1] . . ο med. horiz. et dext. vert. (fort. superpos.), (τ, π)
ρ . . . [vert., (α, λ), med. vest.

Fr. 40

1

desunt lineae fere 13

] . . ο!τρ . . . [

desunt lineae fere 16

Fr. 40 *desunt lineae fere 13*

1] . . οι τρι . . [

desunt lineae fere 16

Fr. 40 primum edidi 1 θε]ωροί e.g. * τρι]α . [(-) vel etiam τρι]λ . [e.g. *

Fr. 41 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. med.) =
fr. III 8 Crönert

1 ρ Crönert: [P] ργου fort. superpos. 2 ω.[
vert. ρων Crönert: [P] 3]. .[sin. inf. vest. et
dext. vert. vel vest., sin. sup. horiz. vel arcus P: ραγ
Crönert 4 ριπρος Crönert: [P] 5 ρ. ει Crönert:
[P] 6 ρτου Crönert: [P] 7 ραγαρ Crönert: [P]
8 ρποτε. ρ Crönert: [P]

Fr. 41 *desunt lineae fere 16*

]εριργουρ Crönert:

]ω. ρων Crönert:

] . . Crönert:

]ριπρος Crönert:

5]ρ. ει Crönert:

]ρτου Crönert:

]ραγαρ Crönert:

8]ρποτε. ρ Crönert:

desunt lineae fere 6

Fr. 41 *desunt lineae fere 16*

π]εριεργουc[

]ωρων [

]..[

]ι προc[

5

]..ει[

]τουc[

]α γὰρ [

8

]ποτε.[

desunt lineae fere 6

(16 Zeilen und 1-2 Wörter fehlen)

neugierig/nicht neugierig/überflüssig (1-2 Wörter und 5 Zeilen und einige Wörter fehlen) denn (einige Wörter und 7 Zeilen fehlen)

Fr. 41 1 π]εριέργουc Crönert: et π]ερὶ ἔργου c[vel π]εριέργου c[: (ἀ)π]εριέργουc[Ranocchia 2 ἐ]ώρων
Crönert: et θε]ωρῶν vel μετε]ώρων possis * 8 ποτὲ .[vel ἀ]ποτε.[e.g. *

Fr. 42 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (superpositum nunc deperditum, fr. III 10 Crönert = fr. 22 Wehrli)

1 ὕπε Crönert: [P] 2 ἄληνην Crönert: [P] 3
γι.ην (α, λ) Crönert: [P] 4 ἡαπαντεισ Crönert:
[P] 5 καταναλωσ Crönert: [P] 6
ευρεκατηδυνη Crönert: [P] 7 ἀλλαπειρωμ
Crönert: [P] 8 τεινυπερτου Crönert: [P] 9
ἀπιθανωτερο Crönert: [P] 10 ἀρι Crönert: [P]

Fr. 42

desunt lineae plures

ὕπε[.....

ἄληνην[.....

γι.ην[.....

]ἡαπαντεισ[.....

5

καταναλωσ[.....

ευρεκατηδυνη[.....

ἀλλαπειρωμ[.....

τεινυπερτου[.....

ἀπιθανωτερο[.....

10

...]ἀρι[.....

desunt lineae plures

Fr. 42	<i>desunt lineae plures</i> ὑπε[..... ληνην [..... πλῆν [.....]η ἅπαντ' εἰς [..... 5 καταναλώ[ac εὔρε καὶ ἠδυνή[θη καὶ ἄλλα πειρώμ[ενος τειν ὑπὲρ του[..... ἀπιθανώτερο[..... 10 ...]αρι[..... <i>desunt lineae plures</i>	<i>(mehrere Zeilen fehlen)</i> nachdem er alles zu (<i>ein Wort fehlt</i>) verbraucht hat, fand [...] und kannte beim Versuch auch andere Sachen über diese/und kannte, andere Sachen [e.g. suchen] über diese (<i>3 Wörter fehlen</i>) nicht überzeugend/un glaublicher (<i>2 Wörter und</i> <i>mehrere Zeilen fehlen</i>)
--------	--	--

Fr. 42 1-2 ὑπε[χώρησεν Crönert: ὑπ' ἐ[- vel ὑπε[λθὼν vel etiam ὑπέ[θετο e.g. * εἰς Μυτι]λήνην Crönert: et ἰατρικὴν ὕ]λην, ἦν vel χο]λήν, ἦν vel etiam χο]λήν, ἦν possis *: Πελ]λήνην e.g. Puglia: ce]λήνην Lucarini 3 πλῆν e.g.: et ἀ]πλῆν vel δι]πλῆν vel etiam χειρουρ]γία: ἦν possis, sed minus probabiliter * fin. [οὔτω Crönert 4 init. [δ]ῆ Crönert: , ἔφ]η, e.g. *: [μ]ῆ vel] ἦ e.g. Ranocchia fin. [θεραπείαν vel [ρωτηρίαν vel etiam [τὴν δόξαν e.g. *: [ἠδονὴν Puglia: [ἐπιστήμην Ranocchia: [τὰ τοιαῦτα Crönert 5 καταναλώ[ac Crönert [οὐκ ὀλίγα Crönert: [πρῶτος vel [πλείστα vel [θεραπείαν vel [τὴν δίαιταν vel etiam [φάρμακον e.g. *: [ταύτην Puglia et Ranocchia, sed. fort. brevis: [αὐτὰ τε e.g. Lucarini 5-6 et ἐξ]εὔρε possis * 6 Crönert ἠδυνή[θη Crönert fin. et πολλὰ possis, sed minus probabiliter *: [καίπερ e.g. Ranocchia: [ποιεῖν, e.g. Pernigotti: [τότε e.g. Battezzato 7 init. et ἄλλὰ possis, sed minus probabiliter * ἀνύ]τειν Crönert: πράτ]τειν e.g. *: ζῆ]τειν vel πλου]τειν e.g. Battezzato: ἐπιζῆ]τειν vel ἀναζῆ]τειν e.g. Ranocchia 8 τοῦ[των Crönert: et τοῦ[του vel τοῦ[το vel etiam τοῦ [possis *, postea [οἱ δὲ Crönert: [ὥστε e.g. * 9 ἀπιθανώτερο]ν Crönert: et ἀπιθανώτερο[- possis * [λέγουσι Crönert: [εἶναι e.g. * 10 [τὸν] Crönert Ἄρι[στόξενον] Crönert: ...] ἀρι[θμ- vel [κατ]αρι[θμεῖν vel etiam] ἀρι[στ- e.g. *

Fr. 43 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. med.)

3].[(δ, λ) fin. ter superpos. litt. unius et bis
superpos. 4 litt. 4]..[(π, τ), dext. inf. desc. vel
vert.

Fr. 43 *desunt lineae fere 13*

]τ[

]τασε[

]..[

4

]..[

desunt lineae fere 13

Fr. 43 *desunt lineae fere 13*

]τι[

]τασε[

]δ[

4]..[

desunt lineae fere 13

Fr. 43 primum edidi 2 περι]τάσε[- vel (-)]τασ ε[e.g. *

Fr. 44 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (dext. med. et inf.) = fr. III 11 Crönert = fr. 22 Wehrli = fr. 5 Cavalieri

2 γ . . [vert. vel asc., med. vert. vel inf. arcus fin. supra lineam superpos. 2 litt. 3 ν . [sup. et med. vest. init. supra lineam ter superpos. litt. unius 4 π . . ν (ο, υ), (θ, ε), (ε, θ, c, ο) 5 α . . γ . [(γ, π), (η, ι), sup. vest. 6 ω . ε sin. inf. vest. et dext. sup. vest. ξ . . [(ψ, υ), sin. inf. asc. fin. supra lineam superpos. 2 litt. 8 post ω superpos. litt. unius et bis superpos. 3 litt.

Fr. 44 *desunt lineae fere 17*

]του[

]καιδειγ . . [

]γιατροντην . [

]ουχοπ . . . ν[

5]ναλλα . . γ . [

]ω . επιςκε . . [

]φυσινπαλιγ[

8]ω[

desunt lineae fere 5

Fr. 44 *desunt lineae fere 17*

]του[
]και δειγ . .[
τὸ]ν ἰατρὸν τὴν .[
] οὐχ ὀπόθηεν [
5]ν ἀλλα . . ν .[
]ω . ἐπισκε . .[
]φουσιν παλιν[
8]ω[

desunt lineae fere 5

(19 Zeilen und ein Wort fehlen) Arzt die
(einige Wörter fehlen) nicht woher (1-2
Wörter und 2 Zeilen und 1-2 Wörter
fehlen) die Natur wieder (ein Wort und 6
Zeilen fehlen)

Fr. 44 2 -]και. Δεῖ γὰρ[ρ vel etiam] καὶ δεῖγμ[α possis e.g. *: δεῖ γο[ῦν ἐπι Crönert 2-3 [ἐπι|κτηται τὸ]ν Crönert
4 init. [διάνοιαν] Crönert 5 ὑγιαίνει ἂ]ν Crönert: τὴ]ν e.g. *, postea ἀλλὰ κινδύ[νεῖται ἐφ'] Crönert: ἀλλαγὴν vel
ἀλλὰ γῆν vel ἀλλὰ τὴν, sed minus probabiliter e.g. * 6 ἐπισκευάζ[ε- vel ἐπὶ κευα[εμ- aut κευα[εμ- vel etiam]ωγ
ἐπισκευα[εμ- e.g. * 7 init. [ἅμα τὴν] Crönert post φύσιν interpunxit Crönert: et ἔκ]φουσιν παλιν[δρομ- possis *:
]φουσιν παλιν[τον- e.g. Vassallo

Fr. 45 *PHerc.* 1508, cr. 2, pz. 1, 'fr. 3' (in parte dext. infima)

1 ε.θ (λ, α) supra lineam superpos. 2 litt.

Fr. 45 *desunt lineae fere 27*

ρε.θε[

εμπειρ[

3 καικαλειν[

Fr. 45 *desunt lineae fere 27*

ρε.θε[

ἐμπειρ[

3 και καλεῖν [

(28 Zeilen fehlen) Erfahrung/erfahren/

Empeiriker/Empeirikos (2-3 Wörter

fehlen) rufen (2 Wörter fehlen)

Fr. 45 primum edidi 1 πα]ρελθε[ῖν vel γὰ]ρ ἐλθε[ῖν e.g. Ranocchia: δω]ρεὰ θε[vel ἔχαι]ρε ἀθε[λ- vel etiam Πατα]ρέα θε[e.g. * 2 ἔμπειρ[ο- vel ἐμπειρ[ι(κ)- vel etiam Ἐμπειρ[ικ- * 3 καὶ καλεῖν vel ὑποθῆ]και καλεῖ ν[, sed minus probabiliter e.g. *

Fr. 46 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. sup.)

1 θ.[(ω, ο, ε), postea quam superpos. litt. unius
init. bis superpos. 4 litt. 2] λ sin. sup. desc. 4
]. . . [.] . c . [dext. sup. horiz., sup. arcus, (α, λ),
dext. sup. horiz., (ζ, υ), med. vest. vel horiz. et dext.
sup. vert. post c . supra lineam sexies superpos.
litt. unius 5 post γα quinquies superpos. 2 litt.
6] . . . ε dext. med. et inf. arcus, inf. vert. et med.
horiz. vel vest., (δ, β)

Fr. 46

desunt lineae fere 5

]θ.[
]. λουδε[
]. . . [.] . c . . [
]ογα[
]. . . ε[

5

desunt lineae fere 20

Fr. 46 *desunt lineae fere 5*
]θ.[
].λουδε[
].αρ[.] .c ζη[
]ονα[
 5]. .δε[
 desunt lineae fere 20

Fr. 46 primum edidi 2 πολλοῦ δε[vel μεγ]άλου δε[vel etiam ἀ]λλ' οὐδε[-] e.g. * 3 γὰρ [θ]ἔc ζῆ[v vel
 γὰρ [τ]ῆc ζῆ[μίαc aut ζῆ[τήceωc vel etiam τέ]ταρ[τ]οc ζῆ[τ- e.g. *

Fr. 47 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. med.)

1] . . ς (λ, α), (ω, ο, αι, λι)

Fr. 47

1

desunt lineae fere 11

] . . ςιανμ[

desunt lineae fere 18

Fr. 47 *desunt lineae fere 11* (*11 Zeilen und ein Wort fehlt*)
1 αἶχμα]λωσίαν μ[*Kriegsgefangenschaft (2 Wörter und 18*
desunt lineae fere 18 *Zeilen fehlen)*

Fr. 47 primum edidi 1 et -]λωσι· ἄν vel sim. possis, sed minus probabiliter *

Fr. 48 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. med.)

1] . ου . . [(ν, ι, κ), (ς, γ), (ε, α) fin. ter superpos.
litt. unius 2] [dext. inf. arcus vel med.
vert. et inf. horiz. et sin. sup. horiz., vert., sin. inf.
horiz. et med. vest. vel horiz. et dext. sup. vest. vel
horiz., sup. horiz., sin. sup. vest. init. quinquies
superpos. litt. unius et supra lineam superpos. litt.
unius 3] . . . [sin. sup. horiz., dext. vert., sup.
horiz. init. ter superpos. 2 litt.

Fr. 48

desunt lineae fere 15

] . ου . . [

] [

3

] πρρ [.] . . . [

4

vest.

desunt lineae fere 11

Fr. 48 *desunt lineae fere 15*

] , ους . [

] [

3] προ[ς] . . . [

4 *vest.*

desunt lineae fere 11

Fr. 48 primum edidi 1 (-)ξέ]γους vel 'Απολλοφά]γους vel -]ιους . vel etiam -]ιου ς . e.g. * 2 fort. οἱ ξέ]γοι
vel ἀν]τιξέ]γι- *: οὔρα Ranocchia

Fr. 49 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. med. et infima pars) = fr. IV 1, 2 Crönert = fr. 22 Wehrli = fr. 6 Cavalieri

1] . υ . [(ο, ε, ω), (c, ε), sin. inf. vest. vel desc. et sup. vest.] . [inf. vest. vel asc. med. ter superpos.
 2 vel 3 litt.] . . [sup. vest., sin. vert., vest. 2
 . ι (β, ρ) κ . ι . [sin. inf. asc. et dext. inf. desc. vel vest., (μ, λ, α) 3 . . δ . υ (θ, ε), (ο, ε, c, θ), (ε, θ)
 α . [(c, v, ι) fin. bis superpos. litt. unius (μ vel λ)
 4 χ . [.] . . υ . . ι (v, μ, ρ), sin. inf. vest. vel asc., med. vest., vest., dext. inf. vest., sin. med. desc. et inf. horiz., dext. sup. vert., (τ, γ, π) fin. bis superpos. litt. unius et superpos. 3 litt. 5] . [inf. vest. vel asc., med. vest.] . [vert.] . [dext. sup. desc., sin. sup. vest. vel desc. et vert. 6
 . [.] . [.] . [sin. inf. horiz. vel vest., inf. horiz. et med. vest. et sup. vest., vest. vel desc., desc. et vert.] . [.] . [inf. horiz. et vert., (α, λ) med. supra lineam superpos. 2 litt. et fin. bis superpos. 2 litt.
 7 . [sin. sup. vest. et dext. vest., inf. vest.] . . . [vert., vert., sup. vest., inf. horiz. et sin. sup. vest.] . [inf. vest.] . [dext. inf. vest., sin. inf. horiz.
 8 ο . [(v, λ), sin. inf. asc. vel vert.] . χρο . [dext. inf. horiz. vel vest. et dext. sup. vest., (v, λ, μ) post ο . ter superpos. 2 litt. post χρο . bis superpos. litt. unius et ter superpos. 4 litt. 9 . . [(λ, α), (ο, ε, θ, c), (δ, ζ, α), sed fort. superpos.] . c (ω, ο) ω . [(v, ι) fin. superpos. 4 litt. 10 . ε . . . λ (β, ρ), sup. vert., sin. sup. vest. et dext. inf. desc., sup. desc. vel vest. fin. supra lineam suppos. 2 litt. 11
 . α . . [dext. inf. desc., (ε, θ) fort. superpos., sin. sup. horiz. et sin. med. vest. fort. superpos., (λ, α, v)] . υ . ει . [.] . [sin. sup. vest. vel horiz., sin. inf. vest. vel horiz., (v, μ, ρ), sup. horiz. 12 η . ε . ω (δ, λ, α), (π, τ) fin. supra lineam bis superpos. 2 litt.
 13 ε . . [.] . ι . [sup. horiz. vel desc., sup. horiz., med. vest. vel arcus, med. vest., (c, θ, ε, ο) post ce sub linea bis superpos. 2 litt. fin. supra lineam bis superpos. 2 litt.

Fr. 49

desunt lineae fere 17

[.] . υ . . [. .] . [. . .] . . . [. .]
 . ι κ ο υ α λ λ α κ . ι . [. .]
 . . δ . υ ο ν τ α ρ α π α . [. .]
 χ . . [.] . . . υ . . . ι c [. .]
 5 δ ε [. .] . . [. . .] . [. . .] . . [. .]
 . [.] . [.] . . [.] . . [.] . [. .]
 . . [. . . (.)] [. .] . [.] . . [. .]
 > ο . [. .] . χ ρ ο . [. .]
 . . . [.] ρ [.] . c α κ ρ ω . [. .]
 10 . ε λ ο ν δ ε κ α [. .]
 . α . . . [.] υ . ει . [.] . [. .]
 μη . ε . ω γ ε γ ε ν [. .]
 13 c ε . . . [.] . ι α τ ρ ο ι . [. .]

Fr. 49 *desunt lineae fere 17*
 .]ουρς.[...].[...]...[
 .ικούς, ἀλλὰ καὶ .[±3 με-
 θοδεύοντας ἀπᾶς[αc τὰς τέ-
 χνα[ε] . . . ν . . . ιε[
 5 δε[.].[...]...].[...]...[
 .[.].[...]...].[...]...[
 ..[...]...].[...]...].[...]...[
 > νο[.].[...]...].χρo[.
 λ[.].[...]...].c Ἄκρωγ[
 10 .ει, μᾶλλον δὲ κα[
 .α θέλ[ω]ν .ει[.].[.
 μηδέπω γεγεν[η ±8
 13 σεγ το[ί]ς ἰατροῖς [

(18 Zeilen und ein Wort fehlt) aber auch
 (ein Wort fehlt) alle Künste methodisch
 üben (3-4 Wörter und 4 Zeilen und 1-2
 Wörter fehlen) Akron (ein Wort fehlt)
 oder vielmehr (2 Wörter und fehlen) mit
 dem Willen (ein Wort fehlt) noch nicht
 geworden (ein Wort fehlt) den Ärzten (1-
 2 Wörter fehlen)

Fr. 49 1-2 ἐμπει]ρικούς Puglia:] ἰατρ]ικ[οὺς Crönert: ιcτo]ρικούς vel ῥητο]ρικούς vel διατρι]βικούς vel etiam
 ἰαμ]βικούς e.g. * μ[όνους vel μ[άλα vel μ[άλιστα vel μ[ῆ vel etiam μ[ηδὲ e.g. *: λ[ίαν vel ἄ[λλους e.g. Puglia 3 et
 ἄπαγ[τα possis, sed minus probabiliter * 3-4 τέ]χνα[ε] Ranocchia νυκτὶ c[vel νῦν τίς [vel νῦν τι c[vel etiam
 ν . π[ιc[τ- e.g. *: ὄν ἠπίc[τ- Lucarini 7-8 (κατ') ἐκεῖ]νον [τὸ]ν sed fort. longius e.g. *: ὄ]λον [τὸ]ν, sed minus
 probabiliter e.g. Ranocchia 8 fort. χρόν[vel χρόν[ίς-vel πολ]υχρόν[ι- vel αἰ]χρὸν vel ἄχρον[- vel etiam ψ]υχρὸν,
 sed minus probabiliter e.g. * 8-9 -]λ' ὁ Δ[ί]ρ[ι]ος vel φι]λοδ[ί]ρος vel etiam -]λε ἄ[κ]ρος e.g. *:]λ' ὁ [ἰατ]ρ[ός
 Puglia 9 et Ἄκρωγ[ος vel ἄκρωγ possis, sed minus probabiliter * 10 ἐ]ρεῖ vel διατρί]βει vel (-)ετή]ρει vel
 ἡcέ]βει vel etiam διατρί]βει e.g. *: ἰcτό]ρει vel etiam ἐθεώ]ρει Pernigotti κα[ὶ Crönert: et κα[τ- possis * 10-11 -
]κα θέλ[ω]ν vel πολ]λὰ θέλ[ω]ν vel] καθελ[ώ]ν vel etiam (-)έ]λαθε λ[ί]α, sed minus probabiliter e.g. *: καθελ[εῖ]ν
 e.g. Ranocchia πειρ[ᾶ]c[θαι vel γείν[ε]c[θαι e.g. * fin. [ᾶ vel [ώρα]ῖος, sed. fort. longius vel [ῆ]βης vel etiam [καιροῦ
 e.g. * 12 γεγεν[ημέν- vel γεγέν[η]νται vel etiam γεγεν[ῆ]cθαι, sed minus probabiliter e.g. * 13 -]σεγ vel -]c' ἐγ
 e.g. *: ὠμίλη]ceγ Schorn

Fr. 50 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (in parte sin. summa)

1 ω . [vest., vest. med. ter superpos. litt. unius
 α . [.] π dext. med. vest. vel horiz., inf. vest. vel
 vert., arcus, fort. vert., vert., dext. inf. desc. 2
] . [med. horiz. et inf. dext. vest., sup. horiz. med.
 ter superpos. 2 litt.] . [.] [sin. vert., med.
 vest., (λ, α), (c, ε, o), sup. arcus et med. vest., sin.
 inf. asc. et dext. vest. vel desc. 3 med. ter
 superpos. 2 litt. et fin. quater superpos. 2 litt. 4
 ε . [(π, γ), sin. inf. asc. 6 υ . ρ . [sin. inf. horiz.
 et sin. vert. et sin. sup. horiz., (α, ε), sin. inf. asc.
 8] . α . [vert., sup. vest., med. vest. et sup. sin. et
 dext. vest. 10 ι . [sin. inf. vest. et med. horiz.

Fr. 50

τρω . . [. . .] α . [.] π ο [

2

. . [.] . [.] [

vest.

4

] ε . . [

5

vest.

6

] υ . . ρ . [

vest.

8

] . . α . [

vest.

10

] c ε ι . [

desunt lineae fere 20

Fr. 50 τρω...[...].α...απο[
 2]...[.....].[.].....[
vest.
 4]ε...[
 5 *vest.*
 6]υ...ρ.[
vest.
 8]...α.[
vest.
 10]σει.[
desunt lineae fere 20

Fr. 50 primum edidi etiam] ὑπέρ χ[-e.g. * 1 ἰα]]τρωῶν vel Ἐπιπλά]]τρωι vel etiam τρωθ[ῆναι e.g. * 6 (-)]υπάρχ[- vel]υ γὰρ χ[vel

Fr. 51 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. med.)

3] ι sup. horiz. med. suppos. litt. unius 4
] . . ω vest., vest. fin. ter superpos. 2 litt. et sub
linea suppos. litt. unius 5] . . π vest., sin. vert. et
dext. vest. λ ε fort. superpos. fin. ter superpos.
litt. unius 6 supra lineam inter υ κ lego hasta
horiz. fort. κ α ter superpos. 7] [med.
vest., vest., (λ, α, υ), sin. inf. arcus vel vest. 8
post δ supra lineam ter superpos. 3 litt. 8 fin.
supra lineam ter superpos. 2 litt. 9] . π . . [sup. et
dext. arcus vel vest., (τ, π), sup. vest. vel arcus

Fr. 51 *desunt lineae fere 8*

] κ ε ν
] ρ ω ν
] α [. .] ι
] . . ω ν
5] . . π ο λ ε
] γ ω ν κ α
]
] ν ε δ [
] . π . . [
10] ν ε ι ρ [
11 *vest.*
desunt lineae fere 11

Fr. 51 *desunt lineae fere 8*

]κεν

]ρων

]α[. .].ι

]ατῶν

5] . . πολε

]νων κα

]

]νεδ[

]οπτ[.

10]νειρ[

11 *vest.*

desunt lineae fere 11

Fr. 51 primum edidi 2 ιατρῶν vel ἀνδρῶν vel etiam Ἄκ]ρων [e.g. * 5 πόλε[ci vel πολε[μ- vel etiam ἀπολε[ψ- e.g. * 6 et]ν ὦν κα[vel]ν ὦν κα[possis * 8 ἐ]νέδ[ρα vel Με]νέδ[η|μ-] e.g. * 9 ὑπερ]όπτη[- vel προσκ]όπτη[- vel etiam κάτ]οπτρ[ον, sed minus probabiliter e.g. * 10 τὸν εἰρ[ημένον vel] ὄνειρ[- vel etiam]νει ρ[e.g. *

Fr. 52 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. med.)

1 $v \cdot [\gamma, \pi]$ fin. supra lineam fort. sexies superpos.
litt. unius

Fr. 52 *desunt lineae fere 9*

1 $]\zeta[\]v^\top v \cdot [\$
desunt lineae fere 20

Fr. 52 *desunt lineae fere 9*

1]c[ι]v·^τ v.[

desunt lineae fere 20

Fr. 52 primum edidi 1 ὕπ[vel ὕγ[ίεια- e.g. *

Fr. 53 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. med. et inf.)

4 α . . . [dext. inf. vest. vel vert., sup. vest. et dext. sup. vest. et dext. inf. desc., sin. inf. asc. et dext. vest., vert. fin. sub lineam ter superpos. 2 litt. 5 fin. bis superpos. 3 litt. 6 fin. quater superpos. litt. unius 8 ω [sin. inf. vest. fin. supra lineam ter superpos. litt. unius 9] . α . . [dext. med. asc., (φ, ψ), sin. inf. vest. fin. suppos. 2 litt. et ter superpos. 2 litt. 10] . δε [sup. vest., (η, α), med. vest. fin. super lineam ter superpos. 2 litt. 11 α . . [dext. sup. horiz., vert. 12 fin. supra lineam ter superpos. 4 litt. 13] . ε dext. sup. vest. fin. supra lineam ter superpos. 3 litt. 14] . [sin. inf. asc. post. . quater superpos. unius vel 2 litt. et ter superpos. 3 litt.

Fr. 53 *desunt lineae fere 10*

vest. 3 linearum

4]α . . . [

vest. 3 linearum

8]ντω . [

] . α . . [

10] . . δε . [

]πα . . [

]voc[

] . ει [

14] . [

desunt lineae fere 6

Fr. 53 *desunt lineae fere 10*
 vest. 3 linearum

4]α. . . .[
 vest. 3 linearum

8]ντω. [
]. α. . [
 10]. ηδε. [
]πα. . [
]νoc[
]. ει[
 14]. [
 desunt lineae fere 6

Fr. 53 primum edidi 4 fort. αικαι * 9 (-)γράφη[(-) vel ἀψί[νθιο- vel ἀψί[δ- vel etiam γ]ράψη e.g. * 11
 fort. (-)πασι *

Fr. 54 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. med. et inf.)

2] . . . κ sup. vest., med. vest., sup. vert., inf. vest. vel vert.
5] . [.] . [dext. sup. horiz., (α, λ), (τ, π)
6] . [dext. sup. desc., sup. vest. 9 α . ε . [(β, ρ), (β, κ)
10] . φ (ο, ω) 11] . [sin. sup. asc. et dext. sup. desc.
12] . [(ρ, φ, ι, τ), sin. inf. asc.

Fr. 54 *desunt lineae fere 14*

]γα[

] . . . κ[

]ακσ[

]ρ[

5] . [.] . [

6] . [

deest linea una

8]λαβον[

]α . ε . [

10] . φ[

] . [

12] . [

desunt lineae fere 4

Fr. 54 *desunt lineae fere 14*

]γα[

]...!κ[

]ακο[

]ρ[

5]..].][

6]..][

deest linea una

8]λαβον[

]α.ε.[

10].φ[

].[

12]..][

desunt lineae fere 4

(21 Zeilen und 2-3 Wörter fehlen)

hat/haben genommen (1-2 Wörter und 8 Zeilen fehlen)

Fr. 54 primum edidi 2 ρ!κ, fort. ι]ατρ!κ[- * 3] άκο[υ- vel κ]ακο[- e.g. * 8 -]λαβόν [vel (-)]λαβον[τ- e.g.
* 9 (-)ελ]αβε .[e.g. *

Fr. 55 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (sin. inf.)

1] . αι . [(κ, ν), (π, τ) 2] . ο inf. vest. 3] . [vest.

Fr. 55 *desunt lineae fere 20*

vest. lineae unius

2] . αι . [

] . ου[

4] . [

desunt lineae fere 6

Fr. 55 *desunt lineae fere 20*
 vest. lineae unius
2]καπ[
].ου[
4].[
 desunt lineae fere 6

Fr. 55 primum edidi 1] καὶ π[vel] καίπ[ερ e.g. *

Fr. 56 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (in parte sin. infima)

1 [(ρ, φ, γ), dext. inf. arcus vel vest., med. vest., inf. vest. 2 α . η . [(τ, π, πτ), (τ, ν)
ο [(ν, μ), inf. desc., sup. desc., inf. vest. supra
primum . ter superpos. pars 3 . . [vest. vest.
] . η . α ν . . . [dext. sup. vest., sin. arcus, (μ, ν, η, ι),
inf. vest., sup. vest. med. ter superpos. litt. unius
init. superpos. 3 lit.

Fr. 56 *desunt lineae fere 27*

. . . . [
α . η . [.] κ ο [
3 . . [. (.)] . η . α ν . . . [

Fr. 56 *desunt lineae fere 27*

.....[
αἰτητ[ι]κὸν ...[
3 ..[.().] . ησαν ...[

Fr. 56 primum edidi 1-2 δι]αἰτητ[ι]κὸν Malafrente: et αἰτητ[ι]κὸν vel προc]αἰτητ[ι]κὸν vel παρ]αἰτητ[ι]κὸν vel etiam ἀπ]αἰτητ[ι]κὸν possis, sed minus probabiliter * 3 . ἦσαν ...[vel - . ησαν ...[vel]. ης ἀνήρ .[vel]. ης ἀνήμε[ρ- vel]. ης ἀνήκ[εcτ- e.g. *

Fr. 57 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (in parte dext. summa)

1 γ . (.) [sin. vest. 2 fin. bis superpos. litt. unius et ter superpos. 2 litt. et bis superpos. 2 litt. et quater superpos. 2 litt. 3] ρ sin. inf. vest. et dext. inf. vest. vel desc. fin. ter superpos. 3 litt. et bis superpos. 2 litt. et quater superpos. 2 litt. 4 κ . τη [(α, λ), sup. vest., (ν, μ) in lacuna ante γ suppos. 2 litt.] [inf. horiz. fin. ter superpos. litt. unius et bis superpos. 3 litt. 5] ο . [.] [.] [.] dext. sup. vest. et sin. sup. vest. et sin. inf. vest., (γ, π), sin. sup. horiz., vert. vel arcus, inf. vert. in lacuna ante α et sub linea suppos. 2 litt. 6 ε . [. . .] ξ . [. . .] [inf. horiz., sin. sup. vest. et med. vert. et inf. horiz., dext. med. vest., (ε, υ), (ν, λ), (ο, ω) in lacuna ante γ superpos. 2. litt. et bis superpos. 2 litt. et suppos. 2 litt. ξ fort. bis superpos. 7] . . [.] [.] [.] [.] [sin. arcus, med. horiz. (fort. bis superpos.), inf. vest., inf. vest., dext. sup. desc., sup. horiz. vel arcus, sin. inf. vest. 8 in lacuna ante π suppos. 2 litt. post ε suppos. 3 litt.] η . . . [(λ, μ), (π, γι), (ι, α), sup. vest. 9] βεβ [. . .] ων . [sin. inf. vest. et dext. sup. vest., inf. horiz. vel arcus, (β, φ), med. vest., sin. inf. vest., (τ, ο), (ν, μ, η), sup. horiz. vel arcus post. βεβ quater superpos. litt. unius 10] κξγγ . . . κ αι το . sin. sup. vest. et dext. sup. vest., sin. inf. vest. et sup. vest., vest., vest., (ν, μ) 11] [(τ, ξ, ζ) 12] . ι γ το [sup. vert., (ξ, ε), med. vest. 13] . ε . γ ω . (μ, ν), (ι, c), sin. inf. arcus, dext. inf. arcus 14] ο η σα [sin. vert., (ι, ρ, ν) in lacuna ante ο superpos. litt. unius 16] . . . [(ν, λι, αι), (τ, ξ, ζ), sup. vert., sin. sup. vest. et dext. inf. desc. 17] ν [. . .] [sin. inf. vest., vert., sin. sup. arcus, med. vert., inf. vest., sup. vest. et dext. inf. desc. 18] ρ [sup. et med. vest., sin. inf. vest. 19] πιζο . [(λ, α), sin. sup. desc. vel horiz., med. vest. et inf. horiz. (sicut ξ) υ η (λ, χ, δ) 20] αν (β, ρ, κ)

Fr. 57

desunt lineae 2

1] υ φ ω γ . (.) [*vest. lineae unius*
3] *vest.* ρ α []
] γ κ . . τη [.] [.] []
5] α [.] . ο [.] [.] [.] . τι ci
] γ ε . . [. . .] . ξ . . . []
] ω ν [. . .] [. . .] [. . .] [. . .] []
] π [.] δ ε [. . . (.)] . η . . . []
] β ε β [. . .] . ω ν . . []
10] . κ ξ γ γ . . . κ αι το . []
] υ κ ει [. .] []
] . . ι γ το . []
] . ε . γ ω . []
14] . ο η σα . []
15 *vest. lineae unius*
16] []
] ν [. . .] []
] ρ [. . .] κ αι μ [.] ι λ ο ν
] π [.] πι ζ ο . [. . . . (.)] υ η γ
20 *vest.* [.] αν
vest. [.] το ι c
22] ε ι ν

desunt lineae fere 6

Fr. 57	<i>desunt lineae 2</i>	(2 Zeilen und 2 Wörter fehlen) Euryphon
1	Εὐρ]υφῶν . . [(ein Wort, 2 Zeilen und ein Wort fehlen)
	<i>vest. lineae unius</i>	und die (2 Wörter, 4 Zeilen und ein Wort
3] <i>vest.</i> ρα[fehlen) sind gegangen (1-2 Wörter und 9
]ν καὶ τὴν [.] . [Zeilen fehlen) verzweifelt (2-3 Wörter
5]α[.] . ο . [.] . [.] . τιαι	und 9 Zeilen fehlen)
]νε . . [. . .] . ξ . . . [
]ων[. . . .] . . . [.] . [.] . . . [
]π[.] δε[. . . . (.)] λη . . . [
] βεβ[ηκό]των . . [
10] . κεν γ . . . καιτο . [
]υκει[. .] . [
] . ξιντο . [
] . εινωζ . [
14] . οηα . [
15	<i>vest. lineae unius</i>	
16] [
] . ν[. . .] [
] . ρ . [. .] κα . . [.] ιλον	
] π[ε]λπίζο . . [. (.)] υ . ην	
20	<i>vest.</i> [.] . αν	
	<i>vest.</i> [.] τοις	
22]ειν	
	<i>desunt lineae fere 6</i>	

Fr. 57 primum edidi 5 τιὰ vel τὶς ἰ[e.g. * 6 fort. ξεν * 8 fort. vel ὕ]λη . . [vel Ἀκκ]ληπι[- vel etiam . ηγια[e.g. * 9 βεβ[ηκό]των Ranocchia 10 γὰρ ὁ καὶ e.g. Ranocchia 11 οὐκ εἶ[(-) vel οὐ κει[vel etiam ἐπεφ]ύκει [e.g. * 12 ἔκ]ειντο . vel -]ειν το . e.g. * 14 ἐ]γόησεν vel ἐν]γοήσεν[τ- vel (-)]γοήσαι [vel etiam ἐ]πόησεν e.g. * 18 fort. καὶ μ[ἄλλον * φ]ίλον vel ἄ]φιλον vel δε]ίλον vel ποικ]ίλον vel Ζω]ίλον vel etiam Νε]ίλον e.g. * 19 ἀ]π[ε]λπίζον[(-) vel ἀ]π[ε]λπίζοι vel etiam ἀ]π[ή]λπίζον * : ἐ]π[ε]λπίζο- Ranocchia τὴν πο]υδὴν vel τὴν ὕ]λην vel τὴν ψ]υχὴν vel τὴν ἀ]μυχὴν, sed minus probabiliter e.g. * : ο]ὐδ' ἦν vel ε]ύχην vel etiam α]ύχην e.g. Ranocchia: ο]ὐλήν e.g. Pernigotti

Fr. 58 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (dext. med.)

1] . λ sin. inf. vest. et dext. inf. horiz. 2] . υ sup.
vert., sed fort. suppos. 3] . α dext. inf. vest.
4] . ο dext. inf. desc.

Fr. 58

desunt lineae fere 12

] . λ[

] . υνο[

] . α[

4

] . ο[

desunt lineae fere 14

Fr. 58 *desunt lineae fere 12*

] . λ[

] . υνο[

] . α[

4] . ο[

desunt lineae fere 14

Fr. 58 primum edidi 2] γὺν vel ἔ]φυν vel ἐπω]δύνο[ις vel etiam κιν]δύνο[ις e.g. *

Fr. 59 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (dext. med.)

1 ι [sin. sup. desc. vel vert. et inf. vest. 2] . η . α
(ξ, ζ, τ), (ς, γ)

Fr. 59 *desunt lineae fere 16*

]αγγκαι . [

2] . η . αγ[

desunt lineae fere 12

Fr. 59 *desunt lineae fere 16*

]ανάγκαι.[

2] .ησαν[

desunt lineae fere 12

(16 Zeilen und 1-2 Wörter fehlen)

Bedürfnisse/nötig (1-2 Wörter und 13

Zeilen fehlen)

Fr. 59 primum edidi 1 (-)ανάγκαι . vel ανάγκαις vel ανάγκαιο[- e.g. * 2 ἔ]ζήσαν vel (-)]της αν[vel ἄπα]ξ
ἦσαν vel etiam .ησαν[(-) e.g. *

Fr. 60 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, ‘fr. 4’ (in parte dext. infima) = fr. IV 3 Crönert = fr. 22 Wehrli = fr. 7 Cavalieri = XVIII 106 Vassallo

1] . α . [vert., sup. vest. 2] . . ο . ε . . . [(π, γ, τ),
 sup. arcus, (τ, ζ, ξ), inf. vert., (ν, μ), sup. vest. 3
 τ . [sin. inf. vest. et dext. inf. vest. 4 ν . [sin. inf.
 vest. 5 init. ξ . [superpos. ι . [sin. inf. vest.
 6 init. ω . superpos., post quod bis suppos. litt.
 unius fort. δικω superpos. med. bis suppos. 2
 litt. ante ε superpos. litt. unius

Fr. 60 *desunt lineae fere 24*

] . α . [
] . . ο . ε . . . [
] γκατ . [
] πολυ . [
 5] οντωνι . [
 6 δικω [. (.)] ευρυφωνη [

Fr. 60 *desunt lineae fere 24*

] . α . [

] προτε . . . [

] νκατα[

] πολυ . [

5] οντων ι . [

6 δικω [. (.)] Εὐρυφῶν η[

(28 Zeilen und ca. 3 Wörter fehlen)

Ärzte (1-2 Wörter fehlen) Euryphon

Fr. 60 2 προτειν . [- vel προτειμι[- vel πρόξεν . . , sed minus probabiliter e.g. * 3]ν κατα vel ἐ]νκατα[- e.g. *
4 Πολύμ[ναστος Crönert: πολυμ[αθ- vel πολὺ μ[vel etiam πολυα[- e.g. * 5 ὄντων vel παρ]όντων vel]ον τῶν e.g.
* ἰα[τρῶ]ν (vel ἰα[[τρῶ]ν) vel etiam ἰλ[αρω̄ν, sed minus probabiliter * 5-6 Ἡρο]δικῶ[ι vel (-)α]]δικῶ[ν] vel
ἀ]]δικῶ[ν vel ἐκ]]δικῶ[ν] vel δικῶ[ν] vel ἀ]]δικῶ[ς] vel etiam ἀ]]δικῶ[ςι.] e.g. * ἠ[λίσκετο e.g. Lucarini

Fr. 61 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (parte dext. inf.)

1] . . . [(c, ε), inf. horiz. et sup. vest., (τ, γ), (ι, η)
2 . . ηχ. [dext. desc., (λ, δ, α), (μ, ρ) primum . fort.
quater superpos. 3 init. bis superpos. litt. unius

Fr. 61 *vest. linearum 20*

1 [. (.)] [

. . ηχ. [

3 [. .] ρερ [

desunt lineae fere 7

Fr. 61 *vest. linearum 20*
 [. (.)] . . . !
 . . ηχ.
 3 [. .] ρερ
 desunt lineae fere 7

Fr. 61 primum edidi 2 βλ̣ηχρ[o- vel . δ̣η̣ χρ[vel . δ̣' ἦ[ι]χμ[αλωτ- vel etiam . . ἦχα[- e.g. * 3 πα]ρερ[γ- vel
 παε]ρ̣ ε̣ρ[e.g. *

Fr. 62 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, ‘fr. 4’ (med. et inf. dext.)

4 .[.]ε.[inf. vest. et dext. sup. horiz., (β, ρ), sin. inf. vest. 5]λ dext. sup. horiz. et dext. sup. vert. 6 ζ...[sin. vert. vel arcus, sin. inf. asc., (κ, χ) 7]...οc.[(ε, ξ), (λ, δ, α), (φ, ρ), med. horiz. (fort. superpos.), vest. 8 ε.[sin. sup. vest. 9]η.[sup. vert., vert. 10]...ο...[sin. sup. asc. et dext. inf. vest. (fort. suppos.), vert., (ι, τ), sin. inf. arcus, inf. fort. arcus, inf. horiz. 11]ι (π, τ) 12]κευ.[dext. desc. vel vert., (ο, α), inf. vest. 14]c...[med. vest. (fort. superpos.), sup. vert., inf. horiz. et med. horiz et sup. vest., sin. inf. vert. et sup. vest.

Fr. 62

vest. 6 linearum

desunt lineae fere 5

vest. 3 linearum

vest. .[.]ε.[

4

]ληρ[

5

]ζ...[

7

]...οc.[

8

vest. δε.[

9

vest. η.[

10

]...ο...[

]ικαλες[

]κευ.[

]ολλωιδ[

14

]c...[

desunt lineae fere 5

Fr. 62 *vest. linearum 6*
desunt lineae fere 5
vest. 3 linearum

4 *vest. .[.] .ε.[*
5 *] .ληρ[*
]ζ. . .[
7 *]ε. .οc .[*
8 *vest. δε.[*
9 *vest. .η.[*
10 *] .ο.[*
] .ικαλεc[
] .κευ .[
 π]ολλῶι δ[
14 *] .c[*
 desunt lineae fere 5

Fr. 62 primum edidi 5 fort. πληρ[- vel ῥ]μηρ[- vel etiam] .ληρ[εῖν e.g. * 6 fort. ζῶα .[Ranocchia 7
ἀδ]ελφὸς vel ὁ Δ]ελφὸς vel κ]εῖδρος vel κύν]εδρος vel etiam ἕαρος e.g. * 9 -]θηγ vel -]χηγ vel (-)]θῆι vel -]χη
e.g. Ranocchia 10 δικ]αίσις vel ἰ]δίσις vel ἀθ]λίσις vel etiam βυβ]λίσις e.g. *:]άτοις e.g. Ranocchia 11
ἐ]πικαλεc[- vel ἔ]τι καλεc[- * 12 fort. τοκεύς vel φαρ]μακεύ .[- vel β]λακεύ .[- vel etiam δοκεύω[-, sed minus
probabiliter *: κο]λακεύ .[vel κευθ[dubit. Ranocchia 13 et 'Απ]όλλω ἰδ[- possis, sed minus probabiliter * δ[ε *

Fr. 63 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (dext. sup.)

1] . . [dext. vest., inf. horiz. vel arcus 2] . α
med. inf. vest. et dext. sup. horiz. 3 λ . [inf. vest.
et med. horiz. et sup. vest. 4 ε . . [inf. vest., inf.
hoirz. vel arcus 5] . ι . . [(ε, ξ), sup. horiz., sup.
vest.

Fr. 63 *desunt lineae fere 7*

] . . [

] . α υ [

] α λ . [

] ε . . [

5] . ι . . [

desunt lineae fere 18

Fr. 63 *desunt lineae fere 7*

]..[

]..αυ[

]αλ..[

]ε..[

5]ει..[

desunt lineae fere 18

Fr. 63 primum edidi 2 fort. ταυ[τ(-) * 3 αλλ[ά vel μ]ἄλλ[ον e.g. *

Fr. 64 *PHerc.* 1508, cr. 3, pz. 1, 'fr. 4' (dext. med.)

2] . γ (ι, ω, ο) 4] . ξ . γ sup. horiz. et med. vest. et
inf. vest., sin. inf. horiz. et med. vest. et dext. vest.
fort. linea 4 quatersuperpos. est

Fr. 64 *desunt lineae fere 17*

vest. lineae unius

2] . γ α ς [

vest. lineae unius

4] . ξ . γ [

6 *vest. 2 linearum*

desunt lineae fere 7

Fr. 64 *desunt lineae fere 17*
 vest. lineae unius
 2].γac[
 vest. lineae unius
 4].ε.ν[
 6 *vest. 2 linearum*
 desunt lineae fere 7

Fr. 64 primum edidi 2 α]ῖγac vel (-)αγ]ωγác vel etiam τῆ]ι γac[τρί e.g. * 4 fort. ξεαν vel ζεαν vel τεαν *

Fr. 65 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (sin. inf.) = fr. V 1 Crönert

6 post ιϚ supra lineam bis superpos. 2 litt. 7 ι . . . [
(λ, α), inf. vest., inf. vest. 8] . γ dext. inf. vest.
ϛνξϛ vel ϛνϚ Crönert: . sin. sup. desc. P init. suppos.
2 litt. fin. ter superpos. 2 litt. 9] . ιν . [dext.
arcus, (ε, ο, c, θ) init. suppos. 3 litt. fin. ter
superpos. 2 litt. 10 λ . . . [sin. vert. vel asc., sin.
arcus, med. vest. init. suppos. 2 litt.

Fr. 65 *desunt lineae fere 15*
vest. 5 linearum
6]ιϚ[
]κενοι . . . [
] . νϛνξϛ [
] . ιν . [
10]αλ . . . [
desunt lineae fere 5

Fr. 65 *desunt lineae fere 15*

vest. 5 linearum

6

]ιϛ[

]κενοι λ. . .[

] . ννε[

]οιν . [

10

]αλ . . . [

desunt lineae fere 5

Fr. 65 7 κενοὶ vel διά]κενοι vel ἀπό]κενοι vel etiam -]κεν οἱ λ. . . e.g. *: πολὺ]κενοι e.g. Ranocchia fort.
λόγ[οι * 8]αν νε[vel ἐννέ[α vel (-)]εγ νε[vel etiam ἐννε[νοηκ- e.g. * 9 κ]οινὸ . vel]οι ν . [vel οἶνο . vel
παρ]οινε . vel δυ]οῖν . . vel etiam ἀμφ]οῖν . . e.g. *

Fr. 66 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (sin. inf.)

8 v.[(o, ω) inter 8-9 ter superpos. 3 litt. 9] . v
dext. sup. horiz. inter 9-10 ter superpos. 2 litt.
10] . ε dext. inf. desc. vel horiz., dext. sup. horiz.
11] . [. .] θ . [vest., sin. sup. arcus ante θ quater
superpos. 2 litt. supra θ . bis superpos. 3 litt. 12
] . [(π, τ), vert.

Fr. 66

desunt lineae fere 15

vest. 7 linearum

8

]v.[

] . v v [

10

] . . ε c o [

] . [. .] θ . [

12

] . . [

desunt lineae fere 3

Fr. 66 *desunt lineae fere 15*
 vest. 7 linearum

8]v.[
].υv[

10]. .εco[
].[. .]θ.[

12]. .[
 desunt lineae fere 3

Fr. 66 primum edidi 9 fort. $\zeta\nu\nu$ e.g. * 10 fort. $\pi\epsilon\sigma[-$ vel $-]$. $\tau\epsilon\sigma$ o[e.g. *

Fr. 67 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (in parte sin. infima)

2 ε . [(λ, α), sin. sup. vert. post. 1 ter superpos. litt. unius et suppos. litt. unius et bis superpos. litt. unius
3 ε . [sin. sup. arc. post λε . bis superpos. 2 litt. fin. ter superpos. 3 linearum

Fr. 67

desunt lineae fere 27

vest. lineae unius

2

κε . [

3

λε . [.]ετϛ[

Fr. 67 *desunt lineae fere 27*

vest. C1]-

2 κελλι[

3 λε.[.]ειν[

(27 Zeilen und einige Wörter fehlen)

Sizilien/sizilianisch (einige Wörter und eine Zeile fehlt)

Fr. 67 primum edidi 2 et -]κε λῖ[αν vel ἀνέθη]|κε λῖ[θου τήλην vel ᾿Ω]|κεαγ[- vel οὐ]|κ ἔλλι[π- vel etiam]|κε λη[possis, sed minus probabiliter * 3 ἀφρα]|λῆς [γ]εῖν[ε- aut εῖν[αι aut [δ]εῖ ν[vel -]|λε ς[χ]εῖν vel etiam ἄδο]|λες[χ]εῖν e.g. *

Fr. 68 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (sin. sup.)

4] . ε . ω . [dext. sup. vest., (ρ, φ), sin. inf. horiz. 5
] . π ε . [(η, ι), vest. post ε sub linea quater superpos.
2 litt. 6] . . ω [. .] . [inf. vest., inf. vest., sup. horiz.
post ω ter superpos. 3 litt. 7] . [.] ξ . [med. vest.,
sup. et med. et inf. vest. (fort. ε) 8] . ε . ζ (κ, c),
med. et inf. vest. (fort. ι) post ζ bis superpos. 2 litt.
12] . χ . [(c, ε), sin. inf. arcus (fort. superpos.) 13
] . κ [. .] . . [(α, λ), inf. vest., inf. vest.

Fr. 68 *vest. 3 linearum*

4] . ε . ω . [

5] . π ε . [

] . . ω [. .] . [

] . [.] ξ . [

8] . ε . ζ [

vest. 3 linearum

12] . χ . [

13] . κ [. .] . . [

desunt lineae fere 17

Fr. 68 *vest. 3 linearum*
 4] . ε . ω . [
 5] . π ε . [
] . . ω [. .] . [
] . [.] ξ . [
 8] κ ε ι ζ [
 vest. 3 linearum
 12] . χ . [
 13] . κ [. .] . . [
 desunt lineae fere 17

Fr. 68 primum edidi 4 (-)] ερωγ[(-) vel]ερωγ[vel]ερωγ[(-) vel etiam Ἀρ]κερωγ[(-), sed minus probabiliter
 e.g. *: Ἰέρωγ Puglia 5 ἥπερ e.g. * 8 δο]κεῖ vel ἐ]κεῖ e.g. *

Fr. 69 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (sin. inf.)

1 post v bis suppos. litt. unius inter 1-2 superpos. 3
litt 2 ε . . [sup. vert. vel asc., sup. horiz. fin.
suppos. 2 litt. 3 . [sup. vest.

Fr. 69

desunt lineae fere 25

κρτν[

οδε . . [

3

. [

desunt lineae 2-3

Fr. 69 *desunt lineae fere 25*

κριν[

οδε . . [

3

. [

desunt lineae 2-3

Fr. 69 primum edidi 1-2 (-)κριν[- vel εἰλι]κριν[- e.g. * 3 ὄδε . . vel ὁ δ' ε . . [vel ὁ δεῖ . [vel etiam (-)περι- aut μεθ]οδεύο-, sed minus probabiliter e.g. *

Fr. 70 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (sin. sup.)

2 α . . [(v, γ), vest. γ fort. suppos. ante ρ in lacuna
ter superpos. litt. unius

Fr. 70 *desunt lineae fere 4*

vest. lineae unius

2

]ργια . . [

desunt lineae fere 24

Fr. 70 *desunt lineae fere 4*
vest. lineae unius
2]ργίαγ .[
desunt lineae fere 24

Fr. 70 primum edidi 1 συνε]ργίαγ vel χειρου]ργίαγ vel etiam Γο]ργίαγ e.g. *

Fr. 71 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (sin. sup.)

3 γ . . . [inf. vest., inf. vest., sup. horiz. 4
ι . . φ . . [(ν, μ), (α, λ), (ο, ε), sin. sup. desc. vel horiz.
5] . ν . κατε . [(ι, η), (ε, c), (ρ, φ, ψ) 6
ε . [.] εγ . . [inf. vert., (ρ, ν), med. sup. desc. 7
] . . [dext. sup. horiz., inf. vert.

Fr. 71

desunt lineae 6

vest. 2 linearum

3

] γ . . . [

] η ι . . φ . . [

5

] . ν . κατε . [

] ε . [.] ε γ . . [

7

] . . [

desunt lineae 17

Fr. 71 *desunt lineae 6*
 vest. 2 linearum

3]ν...[
]ηκυαφ...[

5],νεκατε.[
]ε.[.]ειγ...[

7]...[
 desunt lineae 17

Fr. 71 primum edidi 4, φ]ηκίγ, vel [αἴθθ]ηκυ e.g. *: φρόν]ηκυ e.g. Vassallo fort.]ηκυ, ἀφ' οὐ[vel]ης, ἕγα
 φξ.[e.g. * 5]ν ἕκατερ[- vel vel -], νε κατε .[e.g. * 6 fort. -]εἰ[ν]ει vel -]ει[ν] vel etiam]ε.[.] εἰ:] εἰ [δ]εἰ
 Lucarini fort. γρα[φ- aut ψ- vel γγ[ῶναι e.g. *

Fr. 72 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (sin. inf.) = fr.
V 2 Crönert = fr. 8 Cavalieri

2] . ην . [(γ, τ), (λ, α) 3] . voc . [asc. vel vert., sup.
vest. 4] . κοι . [dext. sup. horiz., (α, λ) 5 ρν
Crönert ε . [inf. vert. 6] . . κϱ . [(δι, λι, ν), (c, o,
ε)

Fr. 72 *desunt lineae 17*
vest. lineae unius
2] . ην . [
] . voc . [
] . κοι . [
5] ρν ε ρ ε . [
6] . . κϱ . [
desunt lineae 7

Fr. 72 *desunt lineae 17*
vest. lineae unius

2] . ην . [

] . voc . [

] . κοι . [

5] νερε . [

6] δικος [

desunt lineae 7

Fr. 72 2 -] τὴν vel γῆν vel πλη] γῆνα[ι vel etiam (-)c] τῆνα[ι e.g. * 3 θύ] γνος vel ο] ἴνος vel τύρα] γνος vel etiam τ] ἴνος e.g. * 4 τῆ]ς κοι] τάς vel ἐνέ] γκοι . [. vel [νεανί] κκοι . [vel etiam ἔ] γκοι] λ[-, sed minus probabiliter e.g. *:] . κοῖ] λ[α e.g. Lucarini 5 ἐ] νερευ[θ- vel]ν ἐρει[- vel ἀ] νερει[- vel ἄ] νερ, ε . vel etiam]νε ρεπ[- e.g. *: ἀπέκρ]ι] νε * vel γέγο] νε (Puglia) ρεῦ] μα Malafronte: ἀ] νερευ[γ- e.g. Lucarini 6 Ἡρό] δικος vel ἄ] δικος vel etiam φι] λικὸς e.g. *

Fr. 73 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (in parte sin.
infima)

1 κ . . . [(α, λ), sup. vert., sup. vest.

Fr. 73 *desunt lineae 29*

1] ο υ κ . . . [

Fr. 73 *desunt lineae 29*

1]ουκ...[

Fr. 73 primum edidi 1 (-)]ου καὶ . vel οὐκ αἶ . *

Fr. 74 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (med. sup.)

1 α . ο . [(π, γ), med. vest. 2] . . . ρ . [(α, λ), (ν . ,
μ), (ε, τ, c, ο), (ο, ω) 3] . ιφη . [dext. inf. desc.,
med. vert. fort. quater superpos. 4] . ρ inf. vest.

Fr. 74 *desunt lineae 2*

]ν α . ο . [

] . . . ρ . [

] . ιφη . [

4] . ρ [

desunt lineae 24

Fr. 74 *desunt lineae 2*
]ναπο.[
]αγ.ρ.[
].ιφη.[
 4].ρο[
 desunt lineae 24

Fr. 74 primum edidi 1 σ]ναποί[σ- vel]ν ἀποί[ητον vel etiam]ν ἀπό .[e.g. *
 τροπ[- Puglia: ἄντρο[- vel ἀνίερο[- vel etiam ἀμερο[-, sed minus probabiliter e.g. * 2]αγ τροφ[- Ranocchia:]αγ
 vel φῆ .[vel ἐ]πιφημιζ[- vel etiam φηγ[- e.g. *: ἡλίφηγ Lucarini:].ι φηζ[ίν Fleischer 3 φημ[ί vel φήμ[η vel φῆι [
 * 4 προ[σ(-) vel προ[(-) e.g.

Fr. 75 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (med. inf.)

2] . α λ [dext. sup. horiz., med. vest., inf. horiz.
et dext. sup. vest., med. horiz.

Fr. 75

desunt lineae fere 20

] ο υ τ [

] . α λ [

3

vest. lineae unius

desunt lineae fere 7

Fr. 76 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (med. inf.)

1] . ιϰη . . [dext. inf. vest., (c, γ.), (α, λ)

Fr. 76

1

desunt lineae fere 21

] . ιϰη . . [

desunt lineae fere 8

Fr. 76 *desunt lineae fere 21*
1], ιη . . [
 desunt lineae fere 8

Fr. 76 primum edidi 1], ιη . , vel], ιης . , vel etiam]ειήγα[γ- e.g. *

Fr. 77 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (in parte med. infima)

1] . α . [] , [vest., sin. sup. vest., vert. 2 υ [] . . []
sup. horiz., sin. sup. vest.

Fr. 77

desunt lineae fere 28

] . α . [] . []

2

] υ α υ [] . . []

Fr. 78 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (dext. sup.)

3] . μ (ν, ι) 5] . ιϛ[] α . [dext. sup. horiz. et med.
horiz. fort. superpos., sin. inf. vest. 6 c . [(α, λ)
8] . α sup. vest. P

Fr. 78

desunt lineae fere 3

vest. lineae unius

2] ι ρ ι [

3] . μ [

vest. lineae unius

5] . ιϛ[] α . [

] *vest.* ιϛ . [

7 *vest. lineae unius*

8] . α ι [

desunt lineae 19

Fr. 78 *desunt lineae fere 3*
 vest. lineae unius
 2]ιρι[
 3].μ[
 vest. lineae unius
 5].ιϙ[α.[
]vest. ιϙ.[
 7 *vest. lineae unius*
 8].αι[
 desunt lineae 19

Fr. 78 primum edidi 2 εὐκα]ιρι[- e.g. * 5 fort. εἰς ἰατ[ρ- vel εἰσαγ[- e.g. *

Fr. 79 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (dext. sup.)

Fr. 79

desunt lineae fere 9

1]τογαρ[

2 *vest. lineae unius*

desunt lineae fere 19

Fr. 79 *desunt lineae fere 9*
1]το γαρ[
2 *vest. lineae unius*
 desunt lineae fere 19

Fr. 79 primum edidi 1 γὰρ [vel γ' ἀρ[*

Fr. 80 *PHerc.* 1508, cr. 4, pz. 1, 'fr. 5' (in parte dext. infima)

1] . π dext. sup. vest. 2] . θ vest.

Fr. 80 *desunt lineae fere 26*

] . π ρ ρ ξ [

2] . θ α ι [

3 *vest. lineae unius*

deest linea una

Fr. 80 *desunt lineae fere 26*
] . προε[
 2]ϛθαι[
 3 *vest. lineae unius*
 deest linea 1

Fr. 80 1 . προε[- vel . πρὸ ἐ[αυτ- e.g. *

INDEX VERBORUM

Das Sternzeichen nach einem Begriff zeigt an, daß er erstmalig in *PHerc.* 1508 auftaucht und in anderen herkulanischen Papyri nicht belegt ist. Die eckigen Klammern bedeuten, daß der Begriff vollständig oder im Wesentlichen ergänzt wird. Das Fragezeichen zeigt an, dass auch die Komposita eines Begriffs möglich sind; 'appar.' bedeutet, daß der Begriff das Ergebnis einer Vermutung ist, die im kritischen Apparat *exempli gratia* vorgeschlagen wurde. Die Rechtschreibung ist normalisiert. Der Artikel und das καί sind nicht im Index eingeschlossen. Der Verweis bezieht sich auf die Kolumne und die Zeilennummer dieser Edition.

ἀγγέλλω	?Fr. 20, 4	Ἡρόδικος	[Fr. 60, 5-6 appar.]; [Fr. 72, 6 appar.]
ἀδελφός	[Fr. 62, 7 appar.]	θέλω	Fr. 49, 11
ἀδολεσχέω	[Fr. 67, 3 appar.]	θύννος	[Fr. 72, 3 appar.]
αἰτητικός*	?Fr. 56, 2	ιατρός	[Fr. 8, 5 appar.]; Fr. 44, 3; Fr. 49, 13; [Fr. 50, 1 appar.]; [Fr. 60, 5]
αἰτία	?Fr. 11, 2		
αἰχμαλωσία	Fr. 47, 1		
Ἀκράγας	[Fr. 7, 2 appar.]; Fr. 29, 7	καθαίρέω καλέω	?Fr. 33, 5 appar. Fr. 45, 3; ?Fr. 62, 11
Ἄκρων	[Fr. 7, 2 appar.]; Fr. 49, 9	καταναλίσκω κενός	Fr. 42, 5 ?Fr. 65, 7
ἄλλα	Fr. 49, 2	κοιλία	[Fr. 72, 4 appar.]
ἄλλος	Fr. 42, 7	κομίζω	Fr. 18, 1-2 appar.
ἀνάγκη	Fr. 59, 1 appar.	κρίνω	?Fr. 69, 1 appar.
ἄπας	Fr. 42, 4	λαμβάνω	?Fr. 8, 4; ?Fr. 54, 8
ἀπελπίζω	Fr. 57, 19 appar.	μᾶλλον	Fr. 49, 10
ἀπίθανος	Fr. 42, 9	μεθοδεύω	Fr. 49, 2-3
Ἀπολλόδωρος	[Fr. 19, 1-2 appar.]	μηδέπω	Fr. 49, 12
Ἀπολλοφάνης	[Fr. 19, 1-2 appar.]	νομίζω	Fr. 18, 1-2 appar.
Ἀπόλλων	Fr. 13 appar.	ξένος	Fr. 29, 6, 8
ἀποχωρέω	?Fr. 39, 1 appar.	ὀδεύω	?[Fr. 69, 2 appar.]
αὔριον	Fr. 18, 2	ὀπόθεν	Fr. 44, 4
βαίνω	?Fr. 8, 3; Fr. 11, 5; Fr. 57, 9	οὐχ πάλιν	Fr. 44, 4 ?Fr. 44, 7
γάρ	Fr. 79, 1 appar.	Παυσανίας	?Fr. 20, 3 appar.
γίγνομαι	Fr. 49, 12 appar.	παύω	?Fr. 20, 3 appar.
Γοργίας	[Fr. 70, 2 appar.]	πειράω	Fr. 42, 7
δέ	Fr. 34, 1; Fr. 49, 10; Fr. 62, 13 appar.	περί περίεργος	Fr. 5, 1 ?Fr. 41, 1
Δελφός	[Fr. 62, 7 appar.]	πημαίνω	?Fr. 11, 3
δύναμαι	Fr. 42, 6	Πλάτων	[Fr. 15, 1]

Δώριος	[Fr. 49, 9 appar.]	πολύς	Fr. 62, 13 appar.
εἰς	Fr. 42, 4	πομπεία	[Fr. 36, 1 appar.]
ἐκάτερος	Fr. 71, 5 appar.	πράττω	[Fr. 42, 7-8]
ἐμπειρικός	[Fr. 49, 1-2]	ρεῦμα	[Fr. 72, 5 appar.]
ἐμπειρος	Fr. 45, 2 appar.	Σικελία	[Fr. 67, 1]
ἐξάγω	[Fr. 17, 2 appar.]	στήλη	Fr. 29, 4
ἐπιτρέφω	?Fr. 11, 4	συγγένεια	[Fr. 38, 3 appar.]
ἐπτά	[Fr. 34, 3]	συμμαχία	Fr. 34, 1
ἔργον	?Fr. 11, 1	τέμνω	?Fr. 25, 1 appar.
Ἐρυθραῖος	Fr. 35, 1 appar.	τρέϊς	Fr. 40, 1 appar.
ἐρυθρός	Fr. 35, 1 appar.	ὑπάρχω	[Fr. 50, 6 appar.]
εὕρισκω	Fr. 42, 6	φημί	[Fr. 11, 3]; [Fr. 33, 4
	appar.]; Fr. 71, 4 appar.		
	; [Fr. 74, 3 appar.]		
φύσις	?Fr. 44, 7		
χαίρω	?Fr. 37, 2		
χαλεπός	Fr. 21, 3 appar.		
χρυσοῦς	?[Fr. 24, 2 appar.]		

TAFELN

Taf. 1. *PHerc.* 1508, cr. 2, ‚Negativo E‘. Mit freundlicher Genehmigung des Ministero della Cultura abgedruckt (Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’, Napoli). Alle Rechte vorbehalten.

Taf. 2. *PHerc.* 1508, cr. 2, Bild des Gabinetto Fotografico Nazionale. Mit freundlicher Genehmigung des Ministero della Cultura abgedruckt (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione). Alle Rechte vorbehalten.

Taf. 3. *PHerc.* 1508, cr. 1, sichtbares Licht. Dieses und die folgenden Bilder sind mit freundlicher Genehmigung des Ministero della Cultura abgedruckt (Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’, Napoli/CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale). Alle Rechte vorbehalten.

Taf. 4. *PHerc.* 1508, cr. 2, sichtbares Licht

Taf. 5. *PHerc.* 1508, cr. 3, sichtbares Licht

Taf. 6. *PHerc.* 1508, cr. 4, sichtbares Licht

Taf. 7. *PHerc.* 1508, cr. 1, Nahinfrarotbild im Bereich 1000 nm

Taf. 8. *PHerc.* 1508, cr. 2, Nahinfrarotbild im Bereich 1000 nm

Taf. 9. *PHerc.* 1508, cr. 3, Nahinfrarotbild im Bereich 1000 nm

Taf. 10. *PHerc.* 1508, cr. 4, Nahinfrarotbild im Bereich 1000 nm

Taf. 11. *PHerc.* 1508, cr. 1, SWIR Hyperspektralbild

Taf. 12. *PHerc.* 1508, cr. 2, SWIR Hyperspektralbild

Taf. 13. *PHerc.* 1508, cr. 3, SWIR Hyperspektralbild

Taf. 14. *PHerc.* 1508, cr. 4, SWIR Hyperspektralbild

KOMMENTAR

FR. 1

Pz. 1 wurde verkehrt herum auf die *cornice* befestigt. Dies bedeutet, dass sein oberer Teil fast *agraphon* ist (nur wenige Buchstabenspuren und ein κ sind lesbar), während im unteren Teil einige Buchstaben und dekorative Zeichen sichtbar sind.

FR. 2

Das Fragment enthält wahrscheinlich den anfänglichen Titel der Papyrusrolle, wie bereits in der Einleitung erwähnt.

1 .]. .[Man könnte vermuten, dass hier, wenn nicht in der verlorenen oberen Zeile, der Name des Autors steht. Die Spuren lassen jedoch keinen zuverlässigen Vorschlag zur Ergänzung der Zeile zu.

2 αρι. [. . . . Auf den ersten Blick könnte man den zweiten Buchstaben als π identifizieren, was an Wörter wie ἀπορρία oder einfach an die Präposition ἀπό erinnert. Zu ἀπορρία in Titeln siehe z.B. DEL MASTRO 2014, 243. Dennoch führte die Autopsie des Papyrus dazu, zwei Buchstaben anstelle eines π zu lesen, von denen der erste als ρ verstanden wird, während der zweite eher ein ι sein mag. Bemerkenswert ist, dass sich das ρ im Gegensatz zum Haupttext nicht unterhalb der Zeile erstreckt. Der letzte Buchstabe ist im Original nicht gut sichtbar: Nur wenige Spuren im oberen Teil des Buchstabens sind erhalten, die mit einem ο oder θ kompatibel sein könnten. Das Wort ἀριθμός, das häufig in *subscriptions* belegt wird, wäre an dieser Stelle innerhalb der *scriptio* unerwartet.

3 []. ω. [. .]ων Der erste Teil der Zeile ist im Vergleich zum Ende der Zeile etwas nach unten versetzt. Daher ist es fraglich, ob die ersten Buchstaben zur gleichen Schicht gehören. Das erste ω im Original ist nicht gut sichtbar. Dennoch scheint ω im Nahinfraroten Bild sicher zu sein. Vom folgenden Buchstaben gibt es nur wenige Spuren, die jedoch nicht kompatibel mit einem ν scheinen, was eine Konstruktion wie τ]ων + Genetiv eines Substantivs (z.B. βί]ων) vorstellbar machen würde. Ich konnte nur einen Genetiv wie ἀρ]ρωζ[τ]ων vorschlagen, obwohl es schwer ist, anzunehmen, dass vor dem ersten ω mehr als zwei Buchstaben fehlen: Die Z. 3 kann aus symmetrischen Gründen, die in *subscriptions* oft beachtet werden, nur ein Buchstaben mehr am Beginn im Vergleich zum Anfang der Z. 2 haben, soweit die Z. 3 einen Buchstaben mehr am Ende im Vergleich zum Ende der Z. 2 hat.

4]ρι Die Präposition περί mag hier fehlen. In diesem Fall fragt man sich, ob sie einen Untertitel einleitet. Jedoch muss aus symmetrischen Gründen etwas mehr vor περί stehen: Vielleicht ein kleines Wort wie καί oder ἦ? Dies wäre jedoch ohne Parallelen in den *subscriptions* der herkulanischen Papyri.

5 .oc[.]. .ç Die Lesung der Buchstaben ist schwierig. Der erste scheint ein c oder ε zu sein (κ, χ sind weniger wahrscheinlich). Der dritte Buchstabe kann nur ein c sein. Nach der Lücke mag ein ι stehen, das ähnlich wie das ι in Z. 4 gezeichnet wurde. Danach sieht man im Nahinfraroten Bild ein α. Jedoch scheint mir nach Inspektion des Originals, dass dort ein θ gelesen werden könnte. An dieser Stelle würde man einen Genitiv Singular erwarten, falls πε]ρί tatsächlich in Z. 4 steht.

7 [] κ[.]. . Der erste Buchstabe scheint ähnlich wie das nächste κ gezeichnet zu sein. Das zweite κ unterscheidet sich vom κ des Haupttextes. Daher ist es unwahrscheinlich, dass .κ ein *sovrapposto* sein könnte. Falls zwei κ lesbar sind, muss man annehmen, dass ein Vokal am Anfang der Zeile verloren gegangen ist: vielleicht ein ε, wodurch die Präposition ἐκ am Anfang der Zeile möglich wäre.

FR. 3

Es befindet sich im unteren linken Teil von pz. 2 und ist ein *sovrapposto*. Nur wenige Buchstaben sind lesbar.

1] ξιϛ[Höchstwahrscheinlich fehlt hier ein Substantiv im Akkusativ Singular oder im Dativ Plural.

FR. 4

Das Fragment befindet sich im unteren linken Teil von pz. 2 und ist ein *sovrapposto*. Über den Inhalt können wir nichts spekulieren.

FR. 5

Das erste Fragment von cr. 2, ein kleines *sovrapposto*, wird hier erstmalig ediert. Es war mir möglich, nur die Präposition περὶ zu lesen.

1] περὶ τ[Obwohl diese Lesung relativ sicher scheint, würde ich eine Form von ἴτ[αλ- nicht ausschließen, da in *PHerc.* 1508 Wörter wie Akragas (Fr. 29, 7) oder vielleicht auch Sizilien (Fr. 67, 1-2) vorkommen. Dazu siehe beispielsweise den Komm. zu Fr. 7. Es könnte sein, dass in *PHerc.* 1508 sowohl von sikelischen Ärzten als auch von Ärzten aus anderen italienischen Städten die Rede ist.

FR. 6

Es geht um ein kleines Fragment von zwei Zeilen, das am linken oberen Teil von cr. 2 liegt. Sein Inhalt bleibt unbekannt.

FR. 7

Dieses Fragment wird auch erstmalig ediert. Innerhalb des Fragments gibt es andere Schichten. Obwohl es sehr klein ist, finde ich es interessant, da die Buchstabenfolge ακ entweder dem Namen des Arztes Akron oder der sikelischen Stadt Akragas entsprechen könnte. Beide Wörter sind in folgenden Fragmenten sicher bezeugt. Siehe Fr. 29, 7; Fr. 49, 9.

2] . [] ω α κ [Obwohl Akron oder Akragas plausibel wären, könnte ein anderes Wort am Ende der Zeile fehlen, wie z.B. eine Form von ἀκριβής oder ἀκρίβεια.

3] . η [Die Lesung des Buchstabens unmittelbar nach η wird dadurch erschwert, dass er teilweise von einer anderen Schicht bedeckt wird. Mein Vorschlag, ἀ]γῆρ ἄγα[θὸς hier zu lesen, würde auf eine Person oder eher auf einen Arzt hinweisen.

FR. 8

Gleichfalls wird Fr. 8 erstmalig herausgegeben. Es befindet sich am oberen linken Teil von pz. 3. Das Fragment enthält den Anfang einer Kolumne. Deshalb ist links der Zeilenanfänge ein Teil des Interkolumniums sichtbar. Innerhalb des Fragments gibt es andere Schichten.

4 β α γ ο ν [Eine Form von λαμβάνω oder ein Kompositum dieses Verbs (z.B. συλλαμβάνω) fehlt hier.

5 τ ρ . [.] . . . [Eine Form von ἰατρός ist möglich, da dieses Wort ein paar Mal im Papyrus vollständig gelesen oder ergänzt wird.

FR. 9-10

Die Fragmente befinden sich am mittleren linken Teil von pz. 3 und umfassen andere Schichten.

FR. 11

Das Fragment befindet sich im unteren linken Teil von pz. 3 und umfasst den Anfang einer Kolumne. Das Ende der Kolumne ist nicht erhalten: Der rechte Teil des Papyrusabschnittes hat eine komplexe Stratigraphie, sodass es unklar ist, wo genau die Kolumne endet. Am Ende dieses Teils sieht man ein Interkolumnium und anschließend den linken Teil des Anfangs einer Kolumne, der dem Fr. 14 meiner Edition entspricht. Es ist nicht möglich, mit Sicherheit die Größe des Interkolumniums zu berechnen. Es stellt sich auch die Frage, ob der Teil der Kolumne des Fr. 14 tatsächlich dem Fr. 11 gegenüber steht. Wenn ja, könnten wir eine Vermutung über die Buchstabenzahl der Zeilen anstellen. Es wäre möglich, dass sie zwischen 18 und 21 Buchstaben

variiert. Diese Zahl würde mit Crönerts Vermutung über die Buchstabenanzahl (15-19) der Zeilen übereinstimmen. Siehe CRÖNERT 1906, 133.

Die Interpretation des Fragments ist sehr schwierig und man kann nur Vermutungen anstellen. Nach Crönert geht es hier um einen Mann, „der einen Unglücksfall mit Würde erträgt, wie etwa Anaxagoras den Tod seiner Kinder (Diog. II 13)“. Siehe CRÖNERT 1906, 132. Siehe auch VASSALLO 2021, 360. Crönerts Interpretation scheint mir zu spekulativ zu sein und ich halte sie nicht für möglich. Die Präsenz von πῆμα bereitet Schwierigkeiten, da es ein poetisches Wort ist. Die Möglichkeit, dass es in diesem Fragment ein dichterisches Zitat gibt, halte ich für weniger wahrscheinlich, weil eine *diple obelismene*, welche üblicherweise am Beginn eines Zitats steht, von Anfang der zweiten Zeile fehlt. Bemerkenswert in dieser Passage ist der Gebrauch von Verben in Präsens (Z. 4, 5). Das Präsens wäre auffällig, wenn wir den *PHerc.* 1508 als ein biographisches Werk betrachten: Obwohl zahlreiche Präsensia bei biographischen Werken wie z.B. den *βίοι φιλοσόφων* des Diogenes Laertios belegt sind, ist dies nicht der Fall bei den biographischen Werken, die der *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* zugeschrieben werden. Falls dieses Fragment jedoch doxographischen Inhalt hat und eine medizinische Theorie darstellt, wäre das Präsens berechtigt. Eine Alternative wäre, dass das Fr. 11 das Ende eines ärztlichen βίος umfasst, und daher möglicherweise ein Arzt als das Subjekt von ἐπιτρέφει(v) verstanden werden könnte.

Einerseits der Gebrauch des Präsens und andererseits meine Vermutung über den Inhalt des Fragments, der irgendwie mit der ärztlichen Pflicht zu tun hat (siehe Komm. zur Z. 1), haben mich auf die Ähnlichkeit mit dem Fr. 44 hingewiesen, das an derselben *cornice* steht. Es ist mir jedoch nicht gelungen, sicher zu beweisen, ob diese Fragmente tatsächlich zu der gleichen Kolumne gehören. Könnte es sein, dass das Fr. 44 das Loch rechts oben von der ersten Zeile von Fr. 11 ergänzt? Da ich durch die Platzierung des Fr. 44 in dem oben erwähnten Loch nicht schaffte, eine sichere textuelle Verbindung herauszufinden, edierte ich endlich diese beiden Fragmente separat.

1 εργον .v Wenn hier das Substantiv ἔργον zu verstehen ist, könnte es auf die Pflichten des Arztes hinweisen. In einer Inschrift des 2. Jh. n.Chr. aus Athen findet sich ein Epigramm über die Pflichten der Ärzte. In Z. 14 werden diese Pflichten als «Ἔργα τάδε ἰατροῦ» bezeichnet. Siehe SAMAMA 2003, 128-130. In Fr. 11 könnte von einer bestimmten Pflicht des Arztes die Rede sein. Zu ἰατρικὸν ἔργον vgl. Xen. *Mem.* IV 2 und IV 7; Aristot. *Metaph.* 1003b; Aristot. *Pol.* 1324b. Nach ἔργον folgt wahrscheinlich eine Form von Negation. Natürlich könnte an dieser Stelle auch ein Kompositum von ἔργον fehlen, wie z.B. πάρεργον oder ἐνεργόν usw.

2 αιτίαν . Crönert und Cavalieri druckten ατια. Anschließend las Crönert και, welches aber nicht zu der gleichen Schicht gehört, wie man in der Abbildung der Passage klar erkennen kann. Cavalieri las .v. nach ατια. Wie ich aber feststellte, liegt eigentlich dieses v unmittelbar nach α. Es ist nicht klar im Multispektralbild, ob es Raum zwischen dem ersten α und dem τ für einen Buchstaben gibt. Dennoch bin ich der Meinung nach der Nachprüfung des Originals, dass es Raum für das ι gibt. Darüber hinaus kann man mit der Buchstabenfolge ατια nichts Konkretes vorschlagen. Ist hier die Ursache einer Krankheit gemeint? Es kann auch sein, dass das Wort auf die Ursache einer Tat eines Arztes hinweist. Außerdem könnte hier ἀναιτίαν oder συναιτίαν fehlen.

2-3]φη Eher ein Verb als ein Substantiv mag an dieser Stelle fehlen. Wenn das ἔφη hier zu verstehen ist, hätten wir mit einem Zitat zu tun. Wenn ein anderes Verb im Aorist fehlte, wäre es eventuell nicht im Zusammenhang mit den Verben in Präsens dieses Fragments zutreffend. Einen Konjunktiv ohne das ι *adscriptum* halte ich für weniger plausibel.

3 τὸ πημ[α Da Crönerts πῆμα eher in der Dichtung gebraucht wird, scheint mir der Vorschlag τὸ πημ[αίνεω passender hier. Der Infinitiv wird als Subjekt des Verbs in der nächsten Zeile betrachtet. πημαίνω würde die Ursache von Leid andeuten. Es könnte gemeint sein, dass es die Pflicht eines Arztes ist, kein Leid hervorzurufen. Man würde τὸ μὴ πημαίνειν erwarten, aber die Negation könnte an einer anderen Stelle in der Periode stehen. Crönert hat das μ unterpunktirt: Es ist unbekannt, ob er damals etwas mehr von diesem Buchstaben lesen konnte. Auf dem Papyrus sind nur wenige Spuren vom linken unteren Teil des Buchstabens zu sehen. Wenn der Buchstabe kein μ ist, bleiben nur wenige Ergänzungsmöglichkeiten, wie z.B. πηγ[άζειν, welches vielleicht den Ursprung einer Krankheit meint oder πηγ[ύειν in medizinischem Kontext, zu welchem siehe LSJ, s.v. III, oder πηδ[ᾶν mit metaphorischer Bedeutung. Siehe LSJ, s.v. πηδάω, II. πηδάω deutet auf Bewegung hin, wie auch ἐπιτρέφω, das in der nächsten Zeile vorkommt.

Das Verb πημαίνω ist einmal in herkulanischen Papyri belegt, nämlich in Philod. *Epicur.*, *PHerc.* 1289, col. XXI, 1-2 Barbieri (οὐ γὰρ | εἰς cάρκα πημα[ί]νειν). Ich bedanke mich bei G. Barbieri, die mir während meines Aufenthalts in Köln ihre Dissertation zu *Περὶ Ἐπικούρου* (*PHerc.* 1232 und *PHerc.* 1289) anvertraut hatte.

Bemerkenswert ist, dass πημαίνω bei Platon und Aristoteles im medizinischen Zusammenhang belegt ist oder mit Substantiven verbunden wird, die auch über eine medizinische Bedeutung verfügen. Siehe Plat. *Leg.* 932e (ὅσα τις ἄλλος ἄλλον πημαίνει φαρμάκοις); Aristot. *Pr.* 957b (ἢ ὅτι πημαίνει τὰ ὄμματα ὑγρότης οὐσα πολλῇ ἐν τῷ περὶ τὴν κεφαλὴν τόπῳ...ἐπεὶ οὖν πημαίνει τοὺς ὀφθαλμοὺς τὸ ἐν αὐτῇ περίττωμα γινόμενον).

4 ἐπιτρέφει[Die Bedeutung des Verbs bleibt hier im Dunkeln. Interessant ist der Gebrauch des Verbs in Bezug auf eine Krankheit. Siehe LSJ, s.v. ἐπιτρέφω, 1b. Oberhalb des c scheint ein Buchstabe zu stehen, aber die Nachprüfung des Originals nach geht es an dieser Stelle um einen Bruch des Papyrus.

5 βαίνει Höchstwahrscheinlich ist hier ein Kompositum des Verbs zu verstehen, wie z.B. συμβαίνει, was schon Crönert vermutete.

5-6 Cavalieri vermutete, dass eine *paragraphos* hier lesbar ist: «sulla sinistra ben visibile una *paragraphos* ondulata che fuorisce dalla linea per un'ampiezza notevole, quasi di una lettera». Siehe CAVALIERI 2002, 46. Dennoch meine ich, hier eine *diple obelismeni* lesen zu können. Die Zeichnung der *diple obelismene* ist merkwürdig: Der horizontale Strich ist nicht ganz gerade und der linke absteigende Strich fehlt. Jedoch ist ihre Anwesenheit nicht zu bezweifeln. Zum Gebrauch von *diple obelismene* in *PHerc.* 1508 siehe den Komm. zu Fr. 49, 7-8.

6 τεαυλη τερ[Die Rekonstruktion der Zeile ist nicht sicher. Der dritte Buchstabe der Zeile ist besonders schwer zu lesen, scheint aber eher ein α zu sein. Ich halte es für möglich, dass das Substantiv ὕλη lesbar ist und davor steht ein Adjektiv in -τεα. In diesem Fall gäbe es keinen Hiat. ὕλη könnte entweder «matter for a poem or treatise» oder «materia medica» oder «diet» bedeuten. Das Wort verfügt auch über eine spezielle Bedeutung im medizinischen Bereich: «matter excreted from the human body». Siehe LSJ, s.v. ὕλη, III 3. und 4a und b. Besonders interessant ist die Bedeutung «diet»: Da die Ärzte, die in diesem Papyrus auftauchen, wie wir später sehen werden, sich mit der Diätetik befassten, könnte die Diät ein Thema des Papyrus sein. Vgl. auch Fr. 56. αὐλή, eine weitere mögliche Lesung, könnte z.B. auf den Arbeitsort eines Arztes verweisen und wäre als biographische Information zu verstehen. Der Vorschlag von K. Fleischer αὐλητὰς ist nicht auszuschließen, obwohl er paläographisch weniger wahrscheinlich ist. Der Vorschlag αὐλητηρ[- von C. Lucarini scheint ebenfalls aus paläographischen Gründen nicht plausibel. Es ist interessant, dass diese beiden letzten Vorschläge im medizinischen Zusammenhang auf die heilende Wirkung der Musik hinweisen könnten. Das letzte gelesene Wort der Zeile könnte z.B. einer Form von τέρπομαι oder τέρας (vorgeschlagen von D. Colomo) entsprechen.

FR. 12

Es geht um eine andere Schicht, die jetzt ungefähr in der Mitte der ersten drei Zeilen des Fr. 11 platziert ist.

FR. 13

Das Fragment befindet sich im unteren linken Teil der cr. 2. Leider lässt sich über seinen Inhalt nichts vermuten.

1]λης.[Je nach der Worttrennung gibt es viele Möglichkeiten für die Ergänzung der Lücken. Besonders interessant ist der Vorschlag Ἑλλησι von Pernigotti. Würde es in *PHerc.* 1508 tatsächlich um die sikelische und die italienische Medizin gehen, könnte u.a. der Einfluss der italienischen Medizin auf die Entwicklung der griechischen Medizin ein Thema des Papyrus sein. Natürlich ist alles sehr spekulativ.

2]λοιτο[Hier könnte ein Optativ fehlen. Eine Alternative wäre, die Buchstaben anders zu trennen:]λοι το[. In einem solchen Fall könnte beispielsweise das erste Wort πολλοί oder ἄλλοι sein.

FR. 14

Siehe auch den Kommentar zu Fr. 11. In der ersten Zeile gibt es eine *paragraphos*, deren Funktion angesichts des fragmentarischen Zustandes der Zeilen im Dunkeln bleibt. Links der Zeilenanfänge

sieht man einen Teil des Interkolumniums, dessen Ende aufgrund der komplexen Stratigraphie dieses Papyrusabschnittes unklar ist.

Fr. 15

Dieses Fragment wurde erstmals von Cavalieri ediert. Es enthält auch andere Schichten. Es liegt im linken oberen Teil der cr. 2 und gehört zum Anfang einer Kolumne.

1] .**ωναφ**[Ich stelle mir vor, dass zuerst ein Name im Akkusativ fehlt und anschließend eine Form von φημί, vielleicht der Infinitiv φ[άναι. Über den Namen können wir nur spekulieren (z.B. Πλάτωνα). Natürlich sind auch andere Konstruktionen möglich. Siehe auch den Komm. zu Fr. 70, 1.

Fr. 16

Es befindet sich rechts von Fr. 15. Leider können wir nichts Bestimmtes über den Inhalt sagen.

Fr. 17

Ebenfalls ein kleines Fragment, das links von Fr. 15 liegt. Wir können nichts über den Inhalt spekulieren.

2] .**αγα** .[Eine Form wie ἐ]ξαγαγ[vorgeschlagen von Ranocchia könnte hier fehlen. Sicherlich ist auch eine unterschiedliche Trennung der Buchstaben möglich.

Fr. 18

Dieses Fragment ist uns jetzt nur dank Crönert erhalten. Es müsste irgendwo in der Mitte der cr. 2 stehen, wenn man seine Position in der Edition von Crönert berücksichtigt.

1]**ομιζον** Die Ergänzung νομίζοντες von Crönert ist nicht erforderlich. Das Partizip oder das Imperfekt von κομίζω wären auch möglich, wie mir C. Pernigotti vorschlug.

2-3 Das temporale Adverb αὔριον, welches mit ziemlicher Sicherheit ergänzt werden kann, mag entweder auf ein bestimmtes Ereignis oder auf eine sprichwörtliche Wendung anspielen: Es wird in der Tat noch heutzutage gesagt, dass man nicht wissen kann, was αὔριον bringen wird, oder, dass jemand glaubt zu wissen, was in der Zukunft passieren wird, aber in der Tat nichts weiß. Das gilt besonders für die Gesundheit der Menschen. Also könnte das Sprichwort mit dem Thema des Todes verbunden sein, welches in *PHerc.* 1508 eine zentrale Rolle haben mag. Vgl. Philod. *Morte*, col. 116, 24-27 (ἐφ[ήμ]ε[ρ]ός [ἐ]στι πρὸς ζῶην καὶ [τε]λευτήν, καὶ | ἄδ[η]λόν ἐ[σ]τιν οὐ τὸ αὔριον μόν[ο]ν, | ἄλλὰ καὶ [τ]ῶ [α]ἰῶνίκα δή). Auf diese Weise könnte auch die mögliche Ergänzung von

κομίζω im Sinne von «bringen» in der vorherigen Zeile erklärt werden. Es ist noch bemerkenswert, dass αὔριον in einem unterschiedlichen Kontext in einer Aussage des Arztes/Philosophen Empedokles über die Akragantiner in Diog. Laert. VIII 63 belegt ist, wo er sagt, dass die Akragantiner im Luxus leben, als ob sie morgen sterben würden.

FR. 19

Ebenfalls ist dieses Fragment nur bei Crönert erhalten. In seiner Edition steht es unmittelbar nach dem Fr. 18.

1]ν καὶ Ἀπολλο[Höchstwahrscheinlich fehlt an dieser Stelle eine Form des Namens Apollodoros, obwohl andere, weniger plausible Möglichkeiten im *appar. crit.* erwähnt werden. Vgl. Diog. Laert. VIII 12 (οὐκ ἠμέλησε δὲ οὐδὲ ἰατρικῆς. φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος ὁ λογικτικὸς); VIII 52 (Ἀπολλόδωρος δ' ὁ γραμματικὸς ἐν τοῖς Χρονικοῖς φησιν). Der erste wurde mit dem Mathematiker Apollodoros von Kyzikos identifiziert, obwohl dies unsicher ist. Seine Existenz kann nicht mit Sicherheit bewiesen werden. Bei den zur Verfügung stehenden Fragmenten für ihn berichtet er Informationen über Pythagoras. Dazu siehe RADICKE 1999, 370-375. Zum Apollodoros, dem Autor von *Chronika*, siehe FLEISCHER 2020, 7-24. Er hat keine medizinische Abhandlung verfasst. Der Name Apollodoros war im Altertum sehr verbreitet. Daher kann es sein, dass der hier erwähnte Apollodoros nicht unbedingt mit einem der bekannten Namensträger identifiziert werden muss. Apollonphanes, der Arzt des Antiochos, des Königs von Syrien, im 3.-2. Jh. v.Chr., wäre eine Alternative für die Ergänzung der Lücke.

Eine Konstruktion wie ἔλεγεν καὶ Ἀπολλόδωρος wäre weniger wahrscheinlich, weil das Verb eher ohne das ν stünde. Vielleicht ist wahrscheinlicher etwas wie , ὅ]ν καὶ Ἀπολλόδωρος. Es scheint jedenfalls plausibel, dass hier ein Zitat aus dem Werk eines Apollodoros steht.

FR. 20

Es fällt auf, dass dieses Fragment in der Tat das erste Fragment in der Edition von Crönert ist. Man würde erwarten, dass es nach dem Fr. III 2 Crönert steht, soweit es im jetzigen Zustand der cr. 2 nicht als das erste Fragment zu verstehen ist. Es liegt jetzt im oberen linken Teil der *cornice*.

Ein relativ großes Fragment, dessen Inhalt aber unklar ist. Die Abgrenzung des Fragments ist schwierig zu bestimmen, da die Stratigraphie kompliziert ist. Es ist oft schwierig zu verstehen, ob der rechte Teil des Fragments zur gleichen Schicht wie der linke Teil gehört.

1-2 Diese Zeilen werden erstmals ediert.

1] .γου[Eine Form von ἡγοῦμαι wäre möglich. Vgl. Diog. Laert. VIII 60 (καὶ Πausανία ὑφηγήσασθαι αὐτὸν τὰ περὶ τὴν ἄπνου. ἦν δ' ὁ Πausανίας, ὡς φησιν Ἀρίστιππος καὶ Κάτυρος, ἐρώμενος αὐτοῦ = scil. Empedokles). Dazu vgl. Diog. Laert. VIII 67-68.

3]πauζα[Der rechte horizontale Strich von π scheint nicht auf die übliche Weise gezeichnet zu sein, aber ich will seine Lesung nicht bezweifeln. Eine Form von π^αύω, die beispielsweise das Ende von Schmerzen einer Person andeuten könnte, mag hier fehlen. Der Name Π^αυ^αν^ία^α wäre ebenfalls vorstellbar. Ich frage mich, ob das Substantiv στρατηγοῦ in der ersten Zeile des Fragments möglich wäre, und ob ein Verweis auf den bekannten spartanischen Feldherrn aus der Zeit der Perserkriege Pausanias nicht vollkommen unmöglich wäre. Darüber hinaus finden wir bei Philistion, F1 Wellmann = T 1A Squillace (S. Einl., 2.), den Namen Π^αυ^αν^ία^α, der dort als ein wichtiger Arzt aus Italien betrachtet wird. Neben ihm werden der Arzt Philistion und der Arzt/Philosoph Empedokles erwähnt. Übrigens wird der bekannte Arzt Pausanias von Akragas bei Diog. Laert. VIII 60-62 erwähnt. Dieser Pausanias war der Geliebte von Empedokles, der aus Akragas stammte und Lehrer des Arztes Akron von Akragas war (Akron, F1 Wellmann).

.αυτ[Höchstwahrscheinlich fehlt eine Form des Pronomens αὐτός an dieser Stelle.

4] .αγγέλλ[ε]ι ουδ[.]ν.[Eine Form von ἀγγέλλω fehlt hier. In Bezug auf den ersten Buchstaben der Zeile stimmen die erhaltenen Reste nicht sicherlich mit Crönerts Lesung überein, der vor α einen absteigenden Strich las. Bemerkenswert ist der Gebrauch von Präsens. Vgl. den Komm. zu Fr. 11.

5]ουϚ .ξ. .[Es ist unsicher, ob der Buchstabe vor ε ein ξ sein könnte, da vielleicht ein Teil der Spuren einer anderen Schicht angehört.

6 νων Nach diesen Buchstaben las Crönert das Verb φαίνω. Jedoch gehören die Buchstaben φα, die ich nach νων las, sicher zu einer anderen Schicht.

7]τοιϚ Ϛχ Crönert druckte ein α nach c. Jedoch scheinen die erhaltenen Spuren des Buchstabens auf dem Papyrus nicht mit α kompatibel zu sein.

8-12 Diese Zeilen wurden von Crönert nicht ediert und werden erstmalig hier herausgegeben.

FR. 21

Dieses Fragment steht nicht mehr auf dem Papyrus und ist hauptsächlich nur dank Crönert erhalten. Ich könnte nur ein paar Buchstaben aus der ersten Zeile im Papyrus lesen (αξι), welche jetzt einem *sovrapposto* an dem linken mittleren der cr. 2 angehören.

1]ναξι[Wie man bemerkt, wird das ξ mit drei parallelen Strichen gezeichnet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Ergänzung der Lücke. Ein Wort, das mit ἀξία zu tun hat, oder ein Eigenname wie Anaximenes oder Anaximandros mag hier fehlen.

3]χαλε[Crönert hat χαλε[πὸν im Text gedruckt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wenn wir eine unterschiedliche Trennung der Wörter (]χα λε[) durchführen.

FR. 22

Ein allzu kleines Fragment, das erstmals von Cavalieri ediert wurde. Die erste Zeile bei Cavalieri, die nur die Buchstaben βε . . enthält, gehört eventuell einer anderen Schicht an. Wir können nichts über den Inhalt spekulieren.

FR. 23

Das Fragment wurde in meiner Edition eingeschlossen, weil eine *paragraphos* hier auftaucht, deren Funktion aber im Dunkeln bleibt. Anscheinend enthält das Fragment die Zeilenanfänge einer Kolumne.

FR. 24

Ein kleines Fragment, das erstmalig hier ediert wird.

2]υϞ . . υ[Der Buchstabe nach c ist nicht sicher. Ein η oder κ scheint mir plausibler. Eine Form von χροϞέα wäre hier wahrscheinlich vorzustellen.

FR. 25

Ein weiteres sehr kleines Fragment am rechten mittleren Teil der cr. 2, welches nur ein Wort enthält.

1]μνε . . [Wir haben hier höchstwahrscheinlich die Endung eines Verbs wie τέμνω oder κάμνω. τέμνω taucht auch im medizinischen Zusammenhang auf. Siehe LSJ, s.v. τέμνω, I 3 und II 3: Es bezieht sich auf die Chirurgie oder auf die Vorbereitung von Medikamenten. Das Partizip von κάμνω deutet manchmal auf kranke Personen hin. Vgl. Hp. *V.M.* 16 (καὶ ταῦτα καὶ ἐν ὑγιαίνουσι τοῖς ἀνθρώποις ἀπεργάζεται καὶ ἐν κάμνουσι).

FR. 26

Ebenfalls ein sehr kleines Fragment, dessen Inhalt unbekannt bleibt. Es ist offensichtlich, dass es nicht mehr an seiner ursprünglichen Position liegt.

FR. 27

Erstedition dieses Fragments, dessen Inhalt unbekannt ist.

2 οὐδε .[] .[Der Buchstabe nach ε ist teilweise wahrscheinlich von einer anderen Schicht bedeckt. οὐδέγυ oder οὐδέμυ ist hier zu lesen.

FR. 28

Ein kleines Fragment, welches am unteren mittleren Teil der cr. 2 liegt. Es befindet sich nicht mehr in seiner ursprünglichen Position.

FR. 29

Ein großer Teil des Fragments ist leider verloren gegangen. Am rechten unteren Teil von cr. 2 sieht man einen Teil der ersten drei Zeilen des Fragments. Den übrigen Teil habe ich dank Crönert im Text gedruckt. Angesichts des fragmentarischen Zustandes des Papyrus können wir nur Vermutungen über den Inhalt des Fragments anstellen. Dank der Ergänzung *κτήλη* in Z. 4 hat schon Crönert die Ansicht vertreten, dass es in diesem Fragment um eine Ehrung geht. Siehe CRÖNERT 1906, 132. Wie im Folgenden erklärt wird, halte ich es für plausibel, dass die wahrscheinliche Erwähnung einer *κτήλη* mit der Ehrung einer Person (eventuell eines Arztes von Akragas, dessen Ehrung im Akragas oder in einer anderen Stadt stattfand) zu tun hat. Wenn es im *PHerc.* 1508 um das Leben von Ärzten geht, wäre diese Erzählung über die Ehrung eines Arztes als eine biographische Information für diesen Arzt zu verstehen. In Fr. 49 taucht der Arzt Akron von Akragas auf, der ein Kandidat für die Ehrung hier sein könnte.

1]*αναιτ*[Crönert hat nur die Buchstaben *ανα* gelesen. Im Papyrus sieht man jetzt einen Teil des zweiten *α* und dazu *ιτ*. Es gibt verschiedene Möglichkeiten je nach der Worttrennung für die Ergänzung der Lücke. Irgendwelche Form von *αἰτία* oder (*ἀν*)*αἰτιος* wäre z.B. möglich. Ein Infinitiv wie *φάναι* und anschließend *τ[ὸν + ein Name* wäre auch plausibel. Ein Eigenname wie *Παναίτιος* scheint mir schwieriger in diesem Zusammenhang vorzustellen.

2]*εν ερ* .[Leider steht nicht mehr die ganze Zeile auf dem Papyrus. Die ersten beiden Buchstaben sind dank Crönert erhalten. Von den übrigen Buchstaben sieht man mit Klarheit das ε und das ρ. Der letzte Buchstabe muss μ sein, weil kein Wort mit der Buchstabenfolge *ενερν-* oder *ερν-* vorstellbar ist. Ich bedanke mich bei K. Fleischer für den Vorschlag *ἔλεγ]εν Ἑρμ[ιππος*. *Ἑρμιππος* tritt häufig in den *βίοι φιλοσόφων* des Diogenes Laertius auf. Zu den Belegen Hermipps bei Diogenes Laertius siehe BOLLANSÉE 1999, 455-459. In Diog. Laert. VIII 69 lesen wir: *Ἑρμιππος δέ φησι Πάνθειάν τινα Ἀκραγαντίνην ἀπηλιτισμένην ὑπὸ τῶν ἰατρῶν θεραπεύσαι αὐτόν καὶ διὰ τοῦτο τὴν θυσίαν ἐπιτελεῖν*. Hier wird ein Wunder des Empedokles erwähnt, der laut Hermipp eine alte Frau aus Akragas geheilt hat. Interessant ist Hermipps Hinweis auf die medizinische Tätigkeit von Empedokles. Jedoch scheint es mir nicht möglich, den Inhalt dieser Passage mit dem Fragment unseres Papyrus zu assoziieren. Sicherlich ist *ἔλεγ]εν Ἑρμ[ιππος* nicht die einzige Möglichkeit für die Ergänzung der Zeile. Erstens könnte der Buchstabe vor *v* falsch von Crönert gelesen worden

sein. Es könnte auch ein o statt eines ε möglich sein. Zweitens mag anstelle von Hermipp ein anderer Eigenname, der mit Ἑρμ- beginnt, oder eine Form des Verbs ἐρμηνεύω vorstellbar sein.

3]π.ο.[Diese Zeile ist teilweise dank Crönert erhalten. Er hatte das Folgende gelesen: . . . προπ. Das ρ konnte ich im Papyrus nicht lesen. Stattdessen las ich .ο. Der Buchstabe zwischen π und ο scheint entweder ein π oder γ oder τ zu sein und der letzte Buchstabe könnte ein π sein. In diesem Fall scheint es schwierig, ein Wort mit προπ oder προγ zu finden. Wenn wir annehmen, dass Crönert den ersten Buchstaben (π) falsch gelesen hat, könnten wir mindestens ein paar Vermutungen anstellen: λ]ογοπ[οι- oder λ]ογογ[ρα- oder]η ποπ[πυ- oder]η τοπ[ο-.

4 c]τήλη[Crönert hat bereits das Substantiv τήλη vermutet. Obwohl es nicht die einzige mögliche Lesung wäre, da auch eine andere Worttrennung möglich wäre (]τη λη[]), scheint mir sein Vorschlag überzeugend. Man fragt sich, wie eine Erwähnung einer τήλη in einem solchen Text zu interpretieren ist. E. Craik merkt in einem Beitrag über die frühen medizinischen Quellen und Hippokrates an: «Many inscriptions recorded on stone stelai (columns) praise doctors and promulgate thanks for their assistance to local communities, especially in circumstances where they were disinterested enough to waive the usual fees. Further there is a large body of inscriptions recording miracle cures occurring in temples of Asclepius». Siehe CRAIK 2018, 216. Tatsächlich finden wir viele Inschriften über Ärzte in den von Samama gesammelten medizinischen Inschriften. Diese enthalten oft Dekrete im dorischen Dialekt zur Ehrung von Ärzten, die ihren Städten viel geholfen haben. Oft wird dabei eine τήλη λιθίνη erwähnt. Siehe z.B. SAMAMA 2003, 137-140, 156-158. Mein Vorschlag wäre, dass die hier erwähnte τήλη mit der Ehrung eines Arztes zu tun hat, obwohl auch eine Interpretation der τήλη als Grabmal nicht auszuschließen wäre. Wenn wir berücksichtigen, dass auf Ἄ]κραγαντ[in Z. 7 hingewiesen wird, denken wir entweder an die bekannten Ärzte wie Akron oder Empedokles aus Akragas oder an einen ausländischen Arzt, der in Akragas tätig war. Akron erscheint sicher in Fr. 49. Es ist nicht auszuschließen, dass auch andere Ärzte aus Akragas in *PHerc.* 1508 genannt wurden.

5].ομαιν[Die ganze Zeile ist nur dank Crönert erhalten. Wenn wir annehmen, dass der Vorschlag ἔλεγ]εν Ἑρμ[ιππος stimmt, könnte unmittelbar nach dieser Phrase ein Zitat aus einem Werk von Hermipp folgen. In einem solchen Fall wäre ein Verb in der ersten Person Singular vorstellbar. Wenn tatsächlich eine τήλη (λιθίνη) in diesem Fragment erwähnt wird, könnten wir auch die Vermutung anstellen, dass dieses Verb, die auf die τήλη stehende Inschrift einleiten würde. Natürlich könnte durch eine andere Worttrennung ein Substantiv in -ομα (z.B. ὄνομα) fehlen und danach wäre ἴν]α möglich. Es ist auch denkbar, dass Crönert irgendwelche Buchstaben falsch las, besonders da fast alle Buchstaben dieser Zeile unterpunktirt sind. Endlich wäre die Trennung]ομαιν[vielleicht möglich: In diesem Fall würde eine Form des Verbs μαίνομαι an dieser Stelle fehlen. Der Vorschlag ὄμαμμ]oc von L. Battezzato ist auch interessant, besonders wenn in Z. 6 Ἄ]κρ]ων Ξένω] voc vorstellbar wäre. Dazu s.u. im Komm.

6]ων ξένω[τῶν ξένων scheint höchstwahrscheinlich hier zu fehlen, obwohl auch das Adverb

ξένωϛ plausibel wäre. τῶν ist nicht erforderlich. Es kann sein, dass ein anderer Genitiv hier fehlt. Siehe auch den Komm. zur Z. 8. Das Wort ξένωϛ könnte im sikelischen Kontext über die Bedeutung von «fremde Söldner» verfügen. Diese ξένοι, welche von den Tyrannen angeworben wurden, hatten die Stabilität verschiedener Städte in Sizilien (einschließlich des Akragas) beeinträchtigt, da sie manchmal mit den Einheimischen gestritten hatten. Siehe GABBA, VALLET 1980, 58-60; TRUNDLE 2004, 44. Ob die κτήλη mit der Ehrung von ξένοι zu tun hätte, bleibt spekulativ. Es wäre in diesem Fall schwierig zu verstehen, wie diese Ehrung von Söldnern mit dem medizinischen Kontext des Papyrus zusammenhängt. Vielleicht waren einige dieser Söldner auch Ärzte (ἰατρῶν ξένω[ν]? Eine andere Alternative wäre die Lücke folgendermaßen zu ergänzen: Ἄκρ]ων Ξένω[νοϛ. Akron von Akragas erscheint sicher in Fr. 49. Darüber hinaus wissen wir, dass sein Vater Ξένων war. Dazu siehe Akron, F1 Wellmann. Diog. Laert. VIII 65 berichtet, dass Akron seine Mitbürger aufforderte, seinen Vater zu ehren und ihm ein Grabmal zu errichten, da er ein ausgezeichnete Arzt gewesen war. Wäre dann endlich κτήλη als ein Hinweis auf dieses Grabmal zu verstehen? Wenn ja, könnten wir vielleicht auch die Präsenz von Empedokles irgendwo auf diesem Fragment und vielleicht auch in anderen Stellen des Papyrus erwarten, soweit er erstens auch bei Diog. Laert. VIII 65 erwähnt wird, zweitens aus Akragas stammte, drittens sich mit der Medizin befasste und Lehrer von Akron war und endlich mit Pausanias verbunden war, dessen Anwesenheit wir bei Fr. 20 spekuliert haben. S.o. im Kommentar von Fr. 20. In Fr. 70 habe ich die Ergänzung des Namens von Gorgias vorgeschlagen, der ebenfalls ein Schüler von Empedokles war. S.u. im Komm. von Fr. 70. Es erhebt sich dann zu Recht die Frage, ob das Leben des φιλόσοφοϛ καὶ ἰατρόϛ Empedokles in *PHerc.* 1508 erzählt wurde und daher ob die Hinweise auf Akron und Gorgias (?), die seine Schüler waren, mit Empedokles und seinem Leben verbunden waren. Diese Vorschläge sind spekulativ, aber nicht unmöglich.

7 Ἄκρ]αγαντ[Vgl. Fr. 7. Das Wort bezieht sich entweder auf die sikelische Stadt Akragas oder auf die Einwohner von Akragas (Ἀκρ]αγαντῖνοι) oder auf eine bestimmte Person (vielleicht ein Arzt) aus Akragas.

8]ξενοι[Entweder ξένοι oder ξένοιϛ oder eine unterschiedliche Worttrennung]ξεν οἱ[oder]ξεν ὀ ἰ[ist möglich. προ]ξένοι[ϛ ist auch nicht auszuschließen. In Ehrendekreten für Ärzte findet man häufig das Substantiv πρόξενωϛ. Z.B. lesen wir bei einer Inschrift aus Gytheion (73/72 v.Chr.) in Z. 39-50 folgendermaßen: [καὶ] ἐν παντὶ τῷ βίῳ, πρόξενον αὐ[τὸν πε]||[ποίη]κε καὶ εὐεργέταν τῆϛ πόλεωϛ ἀ[μῶν καὶ] | [ὑπα]ρχέτω αὐτῷ γὰρ τε καὶ οἰκίαιϛ ἐν[κτικ]ιϛ | [καὶ] τὰ ἄλλα φιλόανθρωπα καὶ τίμια πά[ντα, ὅσα] | [καὶ] τοῖϛ ἄλλοιϛ προξένοιϛ καὶ εὐεργέτα[ιϛ τῆϛ πό]||[λεω]ϛ ὑπάρχει. Der Arzt Damiadas wird von seiner Stadt geehrt und erhält den Ehrentitel πρόξενωϛ. Siehe SAMAMA 2003, 139. προξενία wird sehr häufig Ärzten von den Städten verliehen. Siehe z.B. SAMAMA 2003, 158-159, 162-163, 167-168, 172-173, 227-229. Es muss betont werden, dass es möglich ist, dass Crönert die letzten beiden Buchstaben falsch las. Also könnten die Buchstaben οἱ einem ω entsprechen. In diesem Fall wäre auch der Name Ξένων plausibel.

Kleines Fragment im unteren mittleren Teil der cr. 2, das ich erstmals edierte. Das Fragment ist nicht mehr in seiner ursprünglichen Position.

1] . υ τ α . α [Entweder das Pronomen τοι]αὐτά oder τοσ]αὐτά oder αὐτά oder τ]αὐτά wären hier plausibel.

FR. 31

Kleines Fragment im unteren mittleren Teil der cr. 2, das ich erstmals edierte. Wir können leider nichts Konkretes über den Inhalt spekulieren.

2] ν . ι [Der mittlere Buchstabe ist unsicher. Der mittlere Strich dieses Buchstabens mag einer anderen Schicht angehören.

FR. 32

Das Fragment befindet sich im unteren mittleren Teil der cr. 2. Leider sind nur wenige Buchstaben erhalten und daher bleibt der Inhalt unbekannt.

2] . ρ χ . η [Der Buchstabe nach χ könnte entweder ein ο oder ε sein. Einige mögliche Ergänzungen umfassen das Verb ὑ]πήρχε oder ἦρχε, Substantive wie ἵπ]παρχος und Eigennamen wie Δικα]ίαρχος. Am Ende der Zeile hat der Schreiber ursprünglich ein ι gezeichnet und es anschließend zu η korrigiert. Interessant wäre der Vorschlag Δικαίαρχος, da er auf ein Zitat aus Dikaiarchos von Messene hier hinweisen könnte.

3] . . . γὰρ υ . . [Der Buchstabe vor υ kann nicht ein ο sein, da es zu klein wäre. Wahrscheinlich ist der untere Teil von ρ verloren gegangen.

4] . καια . . [Der erste Buchstabe scheint entweder ein η oder ι zu sein. Je nach der Worttrennung mag hier ein Adjektiv wie δίκαα fehlen, oder καί und anschließend eine Form von ἅπας.

FR. 33

Fr. 33 liegt am unteren rechten Teil der cr. 2 und umfasst Zeilen vom Ende einer Kolumne. Das Fragment enthält nur drei Zeilen in der Edition von Crönert. Cavalieri hat die ersten zwei Zeilen erstmals gelesen. Dennoch unterscheidet sich meine Lesung der ersten zwei Zeilen von derjenigen von Cavalieri, wie ich demnächst erkläre.

In Bezug auf den Inhalt des Fragments macht Crönert nur eine kleine Bemerkung über die letzte Zeile, wo er ἐκκα]θαίρε[σθαι ergänzt. Soweit ich verstehe, assoziiert er die Anwesenheit dieses Verbs mit der medizinischen Tätigkeit und dem menschlichen Körper. Siehe CRÖNERT 1906, 131.

1]υϙ[. Cavalieri las] . ρυ . [Vor υ sah ich kein ρ. Auf jeden Fall gehören die Buchstaben vor υ zu einer anderen Schicht.

2]νπ[Cavalieri las vor ν die Buchstaben νο, aber diese Buchstaben gehören zu einer anderen Schicht.

4]ον φα[Irgendeine Form von φημί mag hier fehlen, wie Crönert schon vermutete. Natürlich gibt es auch andere mögliche Ergänzungen, wie z.B. φα[νερ-.

5]θαιρε[ἐκκα]θαίρε[σθαι von Crönert ist nicht erforderlich. Eine Form von καθαίρω oder eine unterschiedliche Worttrennung, wie]σθαι ρε[, wäre auch plausibel.

FR. 34

Dieses Fragment, welches den Anfang einer Kolumne umfasst, wird erstmals in dieser Edition eingeschlossen. Es befindet sich im oberen rechten Teil von cr. 2 und enthält auch viele andere Schichten.

1] . [. (.)] ἡ δὲ **συμμαχία** Die Zeile beginnt mit Buchstaben, die einer anderen Schicht angehören. Danach folgen die ersten Buchstaben, die zur gleichen Schicht gehören. ἡ δὲ scheint mir möglich. Anschließend scheint mir συμ lesbar zu sein. Von μ sieht man nur den linken unteren Teil. Vom zweiten μ sieht man nur den rechten unteren Teil. Man fragt sich, ob die Lücke zwischen den zwei μ größer ist. Meines Erachtens ist es möglich, dass die ganze Lücke mit zwei μ gefüllt werden kann. Die Ärzte hatten eine wichtige Rolle im Rahmen des Krieges gespielt. Siehe dazu SAMAMA 2017.

2] . . . **αργα** . . [Obwohl es viele Spuren von Buchstaben gibt, war es mir nicht gelungen, irgendein Wort mit Sicherheit zu lesen. Die Lesung von αργα ist sehr möglich. Was aber davor und danach kommt, ist sehr unsicher. Der Vorschlag παρ' Ἀθη[ναί- von Puglia hätte mir sehr gut gefallen. Sicherlich gibt es auch andere mögliche Lesungen, wie z.B. die Präposition παρὰ oder die Konjunktion γάρ.

3] . [. .] . . . **νων ἑπτα**[Die Lesung der Zeile ist sehr schwierig. Die Zeile enthält die Endung eines Substantivs oder Partizips in -νων oder weniger wahrscheinlich in -σηνίων (z.B. Μεσσηνίων) Die Erfindung des zutreffenden Wortes wird dadurch erschwert, dass ein *sovrapposto* von drei Buchstaben einen Teil des Wortes bedeckt.

Was das Ende der Zeile betrifft, meine ich die Buchstaben επτα lesen zu können. In Bezug auf das τ bin ich unsicher, ob es zu der gleichen Schicht gehört. Allem Anschein nach steht hier irgendeine Zahl: ἑπτα(-).

FR. 35

Dieses kleine Fragment besteht nur aus einer Zeile und wird hier erstmals ediert. Es befindet sich im oberen linken Teil der cr. 2 und liegt sicherlich nicht an seiner ursprünglichen Stelle.

1 ἐ]ρυθρα.[Entweder das weibliche Adjektiv ἐρυθρά oder eine Form von ἐρυθραίνω sind möglich. Sowohl das Verb als auch das Adjektiv werden manchmal in Bezug auf den Körper verwendet. Siehe z.B. Aristot. *H.A.* 520a (καὶ τὸ αἷμα ἐρυθρότερον). ἐρυθραῖος kann auch ein Adjektiv sein, das die Herkunft andeutet. Wir wissen von Herakleides von Erythrai, der ein Arzt des 1. Jhs. v.Chr. war. Siehe NUTTON 2005, 173. Ἐρυθραῖος taucht in Philod. [*Ind. Acad.*], col. 27, 42-43 ([μ]ετὰ ταῦτα δ' οὐ γυῖθραῖος Εὐβουλος) auf.

FR. 36

Kleines Fragment, welches erstmals hier ediert wird. Es steht auf dem rechten Teil der cr. 2 und befindet sich nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle.

1]μπειαν γε[Die Buchstaben vor dem ε sind unsicher. Der erste Buchstabe mag ein μ sein, obwohl es ein wenig kleiner wäre, als was wir erwarten würden. Anschließend sieht man entweder γι oder ein π. Wenn aber der erste Buchstabe als μ zu betrachten ist, lässt sich der folgende Buchstabe nur mit π identifizieren, obwohl paläographisch eher wie γι aussieht. ει sind klar lesbar. Danach liest man auf der linken Seite eventuell einen hochsteigenden Strich. Was danach folgt, steht in der gleichen Ebene mit den vorherigen Buchstaben, aber ich habe Bedenken, ob es der gleichen Schicht angehört. Ich habe mich entschieden, diese Buchstaben im Text zu drucken. Wenn wir annehmen, dass die ersten Buchstaben μ und π sind, lässt sich vermuten, dass ein Verb fehlt, dass in -μπει endet, wie z.B. πέ]μπει oder λά]μπει, welches in medizinischem Zusammenhang gebraucht wird. Vgl. Hp. *V.M.* 16 (τούτοις ὀξύτατος ὁ πυρετός ἐκλάμπει). G. Verhasselt hatte auch das Substantiv πο]μπείαν vorgeschlagen, welches eine Prozessionsführung andeutet. Formen wie ἀγγέλλω oder ἀγγελῖον sind nicht auszuschließen.

2]οιαν .[Hier lässt sich vieles vermuten. Ein Substantiv wie διάν]οιαν oder ἔνν]οιαν wäre vorstellbar. Eine unterschiedliche Worttrennung ist aber auch möglich:]οι αν .[.

FR. 37

Das Fragment ist hauptsächlich dank Crönert erhalten. Ich schaffte, nur die letzte Zeile auf dem Papyrus zu lesen.

2 ἔχαιρεν [Die Vermutung von Crönert stimmt höchstwahrscheinlich. Eine Alternative wäre z.B. ἔχαιρε ν[ίκη. Crönert kommentiert kurz dieses Wort: «III 9 geht ἔχαιρεν auf die Lebensführung, vgl. z.B. Diog. VII 1 ἔχαιρε δὲ κύκοις χλωροῖς». Siehe CRÖNERT 1906, 132. Vgl. vielleicht auch Philod. [*Ind. Stoic.*], col. 6, 2 ([ἔχαιρε] τοῖς κύκοις) nach Dorandi, aber laut Fleischer, der eine neue

Edition des Textes vorbereitet, ist]ποτς κύκοις hier zu lesen). Die Anwesenheit des Verbs ἔχαιπεν in Fr. 37 mag auf eine biographische Information hinweisen wie in der von Crönert zitierten Passage aus Diogenes Laertios. Diese Tatsache könnte also unsere Vermutung über den biographischen Inhalt des Papyrus fördern.

3]κα. [Die Identifizierung dieses Fragments mit dem entsprechenden Fragment aus der Edition von Crönert erfolgte dank dieser Zeile. Die gelesenen Buchstaben befinden sich im rechten mittleren Teil der cr. 2.

FR. 38

Obwohl dieses Fragment etwas größer ist, lässt sich nichts über seinen Inhalt spekulieren.

3]γγενε. [. Ein oder zwei Wörter sind hier vorzustellen. Falls der letzte Buchstabe ein ι ist, wäre z.B. das Wort *συγγένειαν* (anstelle von *συγγένειαν*) möglich. Das Substantiv könnte in diesem Papyrus als Hinweis auf *συγγενεῖς* verstanden werden, die vielleicht mit einem Arzt verbunden wurden. Falls das Wort *ξένοι* in der nächsten Zeile erscheint, könnte es hier einen Hinweis auf eine *συγγενική* Beziehung zwischen diesen *ξένοι* geben, welche als fremde Söldner zu verstehen sind. Siehe dazu ausführlicher TRUNDLE 2004, 43, wo die Ansicht vertreten wird, dass «Friendship and ritualized friendship were common in otherwise seemingly mercenary relationships throughout the later fifth and fourth centuries BC». Diese Interpretation bleibt aber sehr spekulativ.

4]ξεν] Der Papyrus ist an dieser Stelle zusammengepresst und es ist schwierig die Buchstaben zu lesen. Nach Prüfung des Originals meinte ich, dass die Buchstaben *ξεν* lesbar sind. Diese könnten z.B. entweder die Endung eines Verbs in Aorist oder eine Form von *ξένος* darstellen.

FR. 39

Ein kleines Fragment, dessen Inhalt unbekannt ist. Es befindet sich im rechten mittleren Teil von cr. 2.

1]αποχω. [Das π ist teilweise von einem *sovrapposto* bedeckt. Eine Form von *ἀποχωρέω* scheint möglicher als *ἀποχωῶν*, welches im Plural selten vorkommt. Laut LSJ, s.v. *ἀποχωρέω*, II verfügt das Verb im medizinischen Zusammenhang über die Bedeutung «pass off, esp. of the excretions of the body». Dieses Verb wäre auch in einem biographischen Zusammenhang passend. Vgl. die Ergänzung von Crönert in Fr. 42,1 in *app. crit.* Vgl. auch Diog. Laert. VIII 67 (*εἰς Πελοπόννησον ἀποχωρήσας ἐτελεύτησεν*).

2]ει. . . λ] Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier zwei Wörter stehen, von denen das erste auf -εις endet. Dies könnte entweder ein Partizip oder ein Verb im Futur oder die Präposition *εἰς* oder das Numerale *εἰς* sein. Das zweite Wort könnte z.B. *ἀλλά*, *ἄλλα* oder eine Form von *λαλέω* sein, je

nachdem, wie man die erhaltenen Spuren interpretiert.

FR. 40

Ein kleines Fragment, welches nur aus wenigen Buchstaben besteht. Es befindet sich im rechten mittleren Teil der cr. 2.

1] .οιτρι.[Vor ο sieht man entweder ein ρ oder ein τ oder ein π. Davor gibt es Spuren eines Buchstabens (vielleicht η), das zu einer anderen Schicht gehört. Das Numerale τρία wäre plausibel. Die Lesung Τριάκοντα scheint weniger wahrscheinlich, da dieses Wort auch den Artikel οί benötigt. Wie man aber bemerkt, könnte das vorherige Wort nicht der Artikel οί, sondern ein anderes Wort sein, welches auf -οι endet. θεωροί wäre möglich. Die Anwesenheit von Gesandten (vielleicht auch Ärzte) wäre in einem kriegerischen Zusammenhang passend (vgl. Fr. 34). Vgl. auch Diog. Laert. VIII 53 (ὅτι καὶ βοῶν ἔθυσε τοῖς θεωροῖς ὁ Ἐμπεδοκλῆς).

FR. 41

Ein Teil des Fragments ist jetzt nur in der Edition von Crönert zu finden. Man kann nur Vermutungen über den Inhalt auf der Basis der ersten zwei Zeilen anstellen.

1]περίεργου[Trotz meiner Bedenken über die Zugehörigkeit der Buchstaben ρου zu der gleichen Schicht wie die vorherigen Buchstaben entschied ich mich, alle Buchstaben im Text zu drucken. Das c hat Crönert mit Sicherheit gelesen, aber es ist nicht mehr auf dem Papyrus sichtbar. Er hatte das Adjektiv περίεργου gedruckt. Dennoch gibt es auch andere mögliche Lesungen. Wir könnten z.B. durch eine unterschiedliche Worttrennung den Text folgendermassen drucken:]περὶ ἔργου c[oder]περίεργου c[. Eine weitere Möglichkeit wäre ἀπερίεργος, wie G. Ranocchia vorschlug. Falls es sich tatsächlich hier um das Adjektiv περίεργος handelt, würde es sich wahrscheinlich auf einen Arzt oder Philosophen beziehen, der intensiv forschte, um etwas zu entdecken. Zu dieser Bedeutung des Adjektivs siehe LSJ, s.v. περίεργος, I 3. Dieser Sinn passt gut zum Inhalt des folgenden Fragments, das wahrscheinlich die wissenschaftliche Tätigkeit einer Person beschreibt, wie wir demnächst sehen werden. ἀπερίεργος würde hingegen das Gegenteil andeuten und daher ist meines Erachtens weniger plausibel. περίεργος taucht auch bei Philod. *Rh.* I, *PHerc.* 1606, fr.1, 33 (περίλεξι]τιν πε]ρίεργον) auf. Dort wird es jedoch in einem anderen Zusammenhang verwendet, da es das Substantiv περίλεξις begleitet. Siehe NICOLARDI 2018, 322-323. περίεργος erscheint noch bei Philod. *Oec.*, *PHerc.* 1424, col. 7, 45-46 (Περίεργα τ]οίνυν, [ἀ]προέθηκ[ε]ν), wo es «überflüssig» bedeutet. Das Substantiv περιεργία wird in Philod. *Nat.* XIV, *PHerc.* 1148, col. 24, 1-4 (τὸ | δὴ πάντα τὸν συνε[χό]μενον [ταῖς] τοιαύταις περιεργ[ε]ίαις) belegt. Dort beschreibt περιεργία eine sinnlose Sache. Siehe LEONE 1984, 77.

2]ωρων[Nur das erste ω und ein Teil des darauffolgenden ρ sind jetzt auf dem Papyrus sichtbar. Die restlichen Buchstaben werden von der Edition von Crönert ergänzt. Er hat ἐ]ώρων

vorgeschlagen. Diese Ergänzung ist aber nicht erforderlich. ὠρων mag auch entweder die Endung eines Substantivs sein, wie z.B. μετε]ῶρων oder δ]ῶρων oder θε]ῶρων, oder eines Partizips, wie z.B. θε]ῶρων. Eine andere mögliche Worttrennung, wie z.B. νύκτ]ωρ ὠν[oder πράκτ]ωρ ὠν[, ist nicht auszuschließen. Besonders interessant ist der Vorschlag μετέωρα, der auch über die Bedeutung «astronomical phenomena» verfügt. Siehe LSJ, s.v. μετέωρος, II 1. Falls die Konjekturen περιέργους[oder περιέργους c[korrekt ist und eine Person oder mehrere Personen kennzeichnet, die Phänomene untersuchen wollen, könnte dies gut zu μετέωρα passen. Dieses Fragment könnte daher die Untersuchung astronomischer Phänomene oder die bekannte Diskussion, ob solche Untersuchungen überflüssig sind, behandeln. Es ist auch bemerkenswert, dass μετέωρα im medizinischen Bereich anatomische Strukturen bezeichnet und über die Bedeutung «unsupported» verfügt. Siehe LSJ, s.v. μετέωρος, I 1, wo ein Beispiel aus Gal. *Anat.* IV, 106 angegeben wird (ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν ἐπὶ τὴν ὁμοπλάτην ἀνατεινόμενος διὰ τοῦ τραχήλου μετέωρος). Dennoch bemerken wir, dass in diesem Fall das Substantiv im Singular steht. Ein weiteres Beispiel aus dem *corpus Hippocraticorum* beschreibt einen πῆχυς als μετέωρος (Hp. *Fract.* 7).

3] . [Crönert las die Buchstaben αγ, die jedoch nicht mit den erhaltenen Spuren übereinstimmen, weshalb ich αγ nicht im Text druckte.

5] τοῦ[Diese Buchstaben entsprechen nicht dem Fr. 44, 1.

FR. 42

Dieses Fragment ist eines der wichtigsten und größten des Papyrus. Leider ist es auf dem Papyrus nicht mehr erhalten und deshalb ist die Transkription von Crönert die einzige Quelle, die es überliefert. Das Fragment enthält viele Lücken, insbesondere in der zweiten Hälfte der Zeilen. Crönert hat versucht, diese Lücken zu ergänzen, aber seine Vorschläge sind nicht immer überzeugend. Besonders problematisch ist die Ergänzung des Namens Aristoxenos in der letzten Zeile, da Crönert seine Interpretation des Inhalts des Papyrus auf die Präsenz von Aristoxenos an dieser Stelle und in Fr. 60 stützte. Abgesehen von diesem Vorschlag meine ich, dass Crönert im Großen und Ganzen den Inhalt des Fragments richtig einschätzte. Es ist offensichtlich, dass die Rede in diesem Fragment von einem Wissenschaftler ist, wie Crönert bereits vermutete: «III 10 wird der Aufwand beschrieben, den ein Mann beim Verfolgen seiner wissenschaftlichen Pläne machte, vgl. Demokritos bei Ath. IV 168^b». Ein weiterer interessanter Fall ist der Philosoph Anaxagoras, der sein Vermögen seinen Verwandten hinterließ und sich dann der Forschung widmete. Er wurde, ähnlich wie Demokrit, wegen der Verwaltung seines Vermögens kritisiert. Siehe Diog. Laert. II 6-7. Das Fragment weist höchstwahrscheinlich auf einen Philosophen oder einen Arzt hin. Solange wir nicht wissen, welche Erfindung hier erwähnt wird, können wir keine konkreteren Vermutungen über diese Person anstellen. Dieses Fragment könnte z.B. als Teil der Biographie eines Arztes verstanden werden, in der man erwarten würde, von der Ausbildung oder den Erfindungen einer solchen Person zu erfahren. Zur Syntax des Fragments, die verschiedene Schwierigkeiten bereitet, siehe besonders den Komm. zu Z. 7-8.

1 ὕπε[ὕπεχώρησεν ergänzte Crönert. Dieses Verb wäre besonders passend im Zusammenhang mit seiner Vermutung über die Anwesenheit von Μυτιλήνη zwischen den ersten zwei Zeilen des Fragments. Dazu siehe den Komm. zu Fr. 39, 1. Vgl. auch Diog. Laert. II 14 (καὶ τέλος ἀποχωρήσας εἰς Λάμψακον αὐτόθι κατέστρεψεν). Es ist bemerkenswert, dass dieses Verb häufig, aber nicht ausschließlich, mit dem Tod eines Philosophen verbunden wird, was aber in diesem Fragment sicherlich nicht der Fall ist. Dennoch ist ὕπεχώρησεν nicht erforderlich. Es könnte z.B. ein Partizip wie ὕπελθών am Anfang der Zeile fehlen oder, wenn wir eine andere Worttrennung annehmen, die Präposition ὕπ' und ein Substantiv, das mit ε beginnen würde.

1-2]ληνην [Crönert ergänzte den Text mit εἰς Μυτι]λήνην. Obwohl diese Ergänzung überzeugend scheint, ist sie nicht erforderlich. Deshalb bevorzugte ich, sie nicht im Text zu drucken. Enzo Puglia hat auch den Ort Πελλάνη vorgeschlagen. Mir ist aber kein berühmter Arzt bekannt, der tätig in Mytilene oder Pellene war. Mit Mytilene könnte man beispielsweise an Aristoteles oder einen Epikureer denken. Es gibt auch viele andere mögliche Ergänzungen. χο]λήν, ἦν wäre passend zum Inhalt: Wenn es sich bei diesem Fragment um den Versuch eines Arztes oder Philosophen handelt, würde χολήν die Zeit der wissenschaftlichen Beschäftigung andeuten, die diese Person aufwandte, um etwas zu erreichen. Zu dieser Bedeutung von χολή siehe LSJ, s.v. χολή, I 1. Vgl. Isocr. I 18 (Κατανάλικκε τὴν ἐν τῷ βίῳ χολήν εἰς τὴν τῶν λόγων φιληκοίαν). Die übliche Bedeutung von χολήν als eine (philosophische oder medizinische) Schule, zu welcher die hier erwähnte Person gehört, wäre nicht auszuschliessen. Eine andere Möglichkeit, die uns direkt auf einen medizinischen Zusammenhang hinweisen würde, ist das Substantiv χο]λήν. In diesem Fall wäre ein Arzt der Protagonist des Fragments, der etwas in Bezug auf χολή untersuchte. Weitere Vorschläge umfassen ὕ]λην (vielleicht ἰατρική ὕλη oder ὕλη im Sinne von «Diät») oder einfach ἄλ]λην. Schließlich schlug C. Lucarini εε]λήνην vor. In diesem Fall erinnert man an den Vorschlag (v. *app. crit.*) μετε]ώρων im vorherigen Fragment (Fr. 41, 2). Mit der εελήνη und weiteren astronomischen Phänomenen hatte sich beispielsweise Anaxagoras befasst. Vgl. z.B. Diog. Laert. II 8, 10.

3 πλῆν [Crönert hat am Anfang der Zeile γι transkribiert. Anschließend las er entweder α oder λ. Auf der Basis der von Crönert gelesenen Buchstaben könnte nur ein Substantiv in -για fehlen, wie z.B. χειρουργία. Dieses wäre interessant, da es auf die Möglichkeit hinweisen würde, dass in *PHerc.* 1508 von einem der drei wichtigen Teilen der Medizin die Rede wäre: die Chirurgie. Die anderen beiden sind die Diätetik, für die siehe den Komm. zu Fr. 56, und die Pharmakologie, die vielleicht auch ein Thema des Papyrus sein könnte. Siehe dazu beispielsweise den Komm. zu Fr. 49, 10-11. Meines Erachtens mag γι eine falsche Lesung sein und tatsächlich müsste auf dem Papyrus ein π stehen, welches leicht mit γι verwechselt werden kann. πλην kann eine Präposition oder ein Teil des Adjektivs ἀπλήν sein.

4 .]η ἄπαντ' Diese Person, die etwas schaffen wollte, hatte wahrscheinlich entweder Geld (Vgl. Ath. IV 168^b, welches von Crönert schon erwähnt wurde) oder Zeit verbraucht, um ihr Ziel zu

erreichen. Crönert hat die Lücke am Anfang der Zeile mit δ ergänzt. In diesem Fall gäbe es einen Hiatus. Wir wissen, dass Philodem den Hiatus vermeidet. Man würde πάντα anstelle von ἅπαντα erwarten. Wir wissen aber nicht, ob Philodem der Autor dieses Papyrus ist. G. Ranocchia schlug [μ]ῆ vor, sodass der Hiatus vermieden wird. Zur Zulassung des Hiatus nach μή siehe MCOSKER 2017, 150. In diesem Fall fällt es mir jedoch schwer, den Sinn der Zeilen zu verstehen, da es gemeint würde, dass die hier erwähnte Person nicht alles zur Verwirklichung ihres Zwecks verbraucht hat. Ich hatte im *app. crit.* ἐ[φ]ῆ, vorgeschlagen. So gäbe es keinen Hiatus. Siehe MCOSKER 2017, 149. In diesem Fall würde ἔφῆ ein Zitat biographischen Inhalts einleiten.

4 εἰς [.] Es muss hier das Ziel fehlen, für das die hier erwähnte Person vieles verbrauchte. Also fehlt in der zweiten Hälfte der Zeile ein Wort, das mit dem Partizip καταναλώσας der nächsten Zeile verbunden ist. Meiner Meinung nach fehlen mindestens sieben Buchstaben. Bei einigen Inschriften, die mit der Ehrung von Ärzten zu tun haben, werden Wörter wie θεραπεία, βοήθεια und σωτηρία häufig verwendet. Siehe SAMAMA 2003, 217, 222, 233, 240, 250, 280. Zur Konstruktion εἰς + Substantiv ohne Artikel dazwischen vgl. Philod. *Vit.*, col. 25, 39 (εἰς δαπάνην). Wenn es einen Artikel nach der Präposition gäbe, sollten wir an ein kürzeres Substantiv denken, wie z.B. τιμὴν oder δόξαν. Die Ergänzung τὰ τοιαῦτα von Crönert leitet sich aus der Parallele aus Ath. IV 168^b, welche Crönert in seiner Edition zitierte. Siehe Crönert 1906, 132. Der Text dieser Parallele lautet: καὶ Δημόκριτον δ' Ἀβδηρίται δημοσίᾳ κρίνοντες ὡς κατεφθαρκότα τὰ πατρῶα, ἐπειδὴ ἀναγνοῦς αὐτοῖς τὸν μέγαν διάκοσμον καὶ τὰ περὶ τῶν ἐν Ἄιδου εἰπῶν εἰς ταῦτα ἀνηλωκέναι, ἀφείθη.

5 καταναλώσ[ας] [.] Es ist bemerkenswert, dass diese Passage im LSJ zitiert wird, wobei die Bedeutung des Verbs irrtümlich als «(spending) of space in a treatise» betrachtet wird. Siehe LSJ, s.v. καταναλίσκω, 1. Jedoch geht es hier um eine Person, die etwas verbraucht hatte, um ihr Ziel zu erreichen. Daher hat das Verb seine übliche Bedeutung von «ausgeben». Bei der Suche nach Parallelen stieß ich jedoch nicht auf viele in der literarischen Tradition. Interessante Parallelen fand ich hingegen in Inschriften, die Ärzte betreffen. In einem Erlass über den Arzt Polygnotos (Kea, 3 Jh. v. Chr.) lesen wir in den Z. 15-22 folgendermaßen: ν[όσων δὲ λοιμικῶν] | γινομένων ἀπὸ τῆς τε [— — — — ὑπολαβόντα ἀ]ναγκαιότερον [α]ὐτῶι τοῦ [ιδίου] συμφέροντος τὸ (?) | [c]ῶις[α] [ι] τοὺς ἀρρωστοῦντας [c] ἐκ τοῦ κινδύνου], |[κ]αὶ πολλὰ μὲν **δαπανήσ[αντα]**, ὅπως ἀνακουφίσῃ | τὴν ἀρρωστίαν [α]ὐτῶν, τὴν [δὲ] μεγίστην ὀφέ]λειαν τῆς θεραπείας τῆς κ[— — — — —] ποιησάμενον φιλοτίμως. . . . Siehe SAMAMA 2003, 278. In dieser Inschrift, deren erster Teil leider fragmentarisch vorhanden ist, gibt es Informationen über das Leben und den Charakter des Arztes. Die Struktur des Textes auf der Inschrift ähnelt den Texten der biographischen Tradition, da Informationen über das Privat- und Berufsleben einen wesentlichen Bestandteil beider Traditionen, der inschriftlichen und der literarischen, darstellen. Weitere ähnliche Inschriften lassen sich in der Monographie von Samama finden. Siehe z.B. SAMAMA 2003, 279-284.

Was nach καταναλώσας fehlt, ist unklar. Jedoch ist es sicher, dass es syntaktisch mit dem folgenden Verb εὔρε verbunden ist. Es könnte sich um die Erfindung einer bestimmten Sache handeln. Eine Alternative wäre, ein allgemeineres Wort in der Richtung des Vorschlags von Crönert (οὐκ ὀλίγα) zu vermuten, wie z.B. πλείστα. Eine weitere Möglichkeit wäre πρῶτος zu ergänzen. In diesem Fall

musste das Objekt von εὔρε von dem fehlenden Wort am Ende der Z. 4 verstanden werden. Zum Begriff πρῶτος εὔρετης im Allgemeinen und in bio-doxographischen Texten der hellenistischen Zeit siehe VAN DER EIJK 1999, 7-8; SCHORN 2018, 305. Die letzte mögliche Lösung, wäre ταύτην zu ergänzen. ταύτην wurde auf ein vorher erwähntes Wort hinweisen. Es hängt alles davon ab, wie viele Buchstaben am Ende der Zeile fehlen. Mit πρῶτος oder ταύτην hätten wir nur 17 Buchstaben insgesamt. Die Zeile mit den wenigsten Buchstaben, die ich im Papyrus fand, besteht tatsächlich aus 17 Buchstaben, aber ihre genaue Anzahl von Buchstaben ist unsicher. Es geht um eine Zeile aus dem gleichen Fragment, nämlich Z. 6, für die s.u. im Komm.

6-7 καὶ ἡδονή[θη καὶ | ἄλλα Die Ergänzung ἡδονήθη von Crönert ist nicht zu bezweifeln. Eine Form von ἀδυνατέω wäre aus grammatischen Gründen unmöglich. καί scheint die wahrscheinlichste Ergänzung zu sein. Leider wissen wir nicht die genaue Zahl der fehlenden Buchstaben, um mit Sicherheit eine andere Vermutung anzustellen. Vielleicht wäre auch πολλά plausibel. Obwohl die Wendung ἄλλα πολλά häufiger ist, ist auch πολλά ἄλλα belegt. Vgl. Plat. *Symp.* 195b (ἐγὼ δὲ Φαίδρω πολλά ἄλλα ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ).

7 πειρώμ[ενος Das Verb hat eine technische Bedeutung in knidischer Medizin. Siehe dazu GRENSEMANN 1987, 24-26. Zu πείρα bei Alkmaion (πεῖρά τοι μαθήσιος ἀρχά) siehe RANOCCHIA 2019, 364. Zu der empirischen Seite von Alkmaion, der wie Akron in Sizilien tätig war, siehe VASSALLO 2021b. Es ist zudem bemerkenswert, dass das Partizip hier nicht mit dem Genitiv, sondern mit dem Akkusativ konstruiert wird, was im Aktiv zwar möglich, jedoch weniger häufig ist. Vgl. z.B. Thuc. VI 38, 2. πειρώμενος ist jedoch kein Aktiv. Daher ist ἄλλα nicht mit πειρώμενος, sondern mit πράττειν verbunden. Zu einer anderen möglichen Syntax von πειρώμενος siehe den Komm. zu den Z. 7-8.

7-8 . . .]τεῖν Crönert hat ἀνύ]τεῖν ergänzt. Diese Ergänzung ist jedoch nicht erforderlich und es gibt keinen Grund, ein seltenes Verbum (ἀνύω) zu ergänzen, welches eher in der Dichtung vorkommt. πράττω ist passender, da es nicht nur die Vollendung einer Tat, sondern auch die erfolgreiche Durchführung einer Sache andeutet. Siehe LSJ, s.v. πράττω, III 1. Der Vorschlag ζη]τεῖν von L. Battezzato ist sehr interessant und man findet etliche Parallelen für die Konstruktion von πειρώμαι (Z. 7) mit ζητεῖν: Pl. *Rp.* 473b (πειρώμεθα ζητεῖν); Aristot. *E.E.* (πειρατέον δὲ περὶ πάντων τούτων ζητεῖν τὴν πίστην); Sor. *Gynaec.* IV 9 (ἔπειτα πειράσθαι τὸ παρεγκεκλικός, εἰ δυνατόν, ἀπευθύνειν καὶ ζητεῖν τόπον εἰς κατάπαρσιν ἐμβρουλοκοῦ). Da ζη]τεῖν vielleicht zu kurz für die Ergänzung der Z. 7 wäre, hat Ranocchia ἀναζη]τεῖν und ἐπιζη]τεῖν vorgeschlagen. Vgl. Plut. *Arat.* 40.2 (πειρώμενος ἀναζητεῖν). Es muss betont werden, dass diese letzten Vorschläge besonders wertvoll wären, wenn der fehlende Infinitiv tatsächlich von πειρώμενος abhängt. In einem solchem Fall müssten wir annehmen, dass ἡδονήθη nicht den fehlenden Infinitiv als Objekt hätte, sondern das gleiche Objekt mit εὔρε hätte. Zwei Übersetzungen für diese Periode wurden je nach der bevorzugten Syntax hinzugefügt. Die Frage über die Syntax der Periode muss offenbleiben, da der Text fragmentarisch erhalten ist.

8 ὑπὲρ του[..... τούτων von Crönert ist nicht erforderlich. Wir wissen nicht, ob nur eine Sache oder mehrere Sachen von dem Protagonisten dieses Fragments erreicht wurden. In Bezug auf die Bedeutung von ὑπὲρ hier, meine ich, dass sie die Vielzahl der Sachen andeutet, welche der Arzt/Philosoph verwirklichte. Weniger wahrscheinlich, aber nicht unmöglich wäre die Konstruktion der Präposition mit Akkusativ (τοῦτο). In einem solchen Fall würde die präpositionale Konstruktion «in Bezug auf dieses» oder «zu diesem Zweck» bedeuten. Zuletzt wäre eine Konstruktion der Präposition mit τοῦ + Infinitiv hier unwahrscheinlich.

10-11 ἀπιθανώτερο[.....][...]αρι[Das Substantiv ἀριθμός könnte hier passend sein. Die Ergänzung des Namens Aristoxenos von Crönert, obwohl theoretisch möglich, ist nicht erforderlich und inhaltlich nicht berechtigt. Laut der Rekonstruktion des Textes wird in diesem Fragment von einer Vielzahl von Sachen gesprochen, die jemand geschafft hat. Ich stelle mir also vor, dass am Ende des Fragments etwas in der Art gesagt wird wie «Diese Person hat so viele Dinge realisiert, dass es unmöglich wäre, die genaue Zahl dieser Dinge aufzuzählen». Die Ergänzung ἀπιθανώτερο[v von Crönert ist die wahrscheinlichste. Die Trennung ἀπιθανώτερο[scheint hier nicht plausibel. Wir können jedoch nicht mit Sicherheit einen anderen Kasus des Adjektivs ausschließen. Eine Alternative, wie S. Schorn vorschlug, wäre, dass das Adjektiv hier über die Bedeutung «überzeugend» verfügt. Dazu siehe LSJ, s.v. III. Wenn man berücksichtigt, dass Demokrit und Anaxagoras Schwierigkeiten mit Verwandten und Mitbürgern hatten, weil sie sie nicht überzeugen konnten, dass sie ihr Vermögen auf eine geeignete Weise verwalten haben (siehe Einl. des Fragments), stellt sich die Frage, ob auch der Philosoph/Arzt des Fr. 49 nicht in der Lage war, bestimmte Personen zu überzeugen, obwohl er viele bedeutende Erfindungen gemacht hatte. Andernfalls würde hier von jemandem die Rede sein, der etwas entdeckte, aber als er etwas anderes versuchte, war dies weniger überzeugend.

FR. 43

Das Fragment, welches ich hier erstmalig ediere, befindet sich am rechten Teil der cr. 2. Leider bleibt sein Inhalt im Dunkeln.

FR. 44

Das Fragment liegt am rechten unteren Teil der cr. 2. Es enthält etliche *sovrapposti*: eins am Ende der Z. 2 und einige andere im unteren Teil des Fragments in den Z. 6 und 8. Dieses Fragment enthält den mittleren Teil einer Kolumne, da sowohl am Anfang als auch am Ende der Zeilen einige Buchstaben fehlen. Es ist z.B. offensichtlich, dass Buchstaben am Anfang der Z. 3 fehlen. Laut Crönert handelt es sich bei diesem Fragment um die ärztliche Pflicht. Siehe CRÖNERT 1906, 132. Crönert hat vieles in diesem Fragment vermutet, das mir nicht erforderlich scheint. Deswegen habe ich seine Ergänzungen nicht im Text gedruckt. Ob der Inhalt dieser Passage, wie Crönert vermutete, generellen Charakter hat, ist aufgrund des fragmentarischen Zustands des Textes nicht sicher, scheint aber sehr wahrscheinlich. Eine Rekonstruktion wie Eigenname + τὸ]ν + ἰατρόν in Z. 3 wäre

weniger plausibel. Zu dieser Konstruktion vgl. z.B. Alkmaion, fr. 29 (Wöhrlé): ὡς Ἀσκληπιάδης ὁ ἰατρός.

1]**του**[Diese Zeile wurde nicht in der Edition von Crönert enthalten.

2]**και δειγ** . .[Crönert druckte]και δεῖ γο[ὺν. Nach γ gibt es im Papyrus kein ο. Der Buchstabe mag einem α ähnlich sein, aber aufgrund der Tatsache, dass der Papyrus an dieser Stelle zusammengepresst ist, scheint das α nicht wie üblich gezeichnet zu sein. Wenn dieser Buchstabe kein α ist, könnte er vielleicht ein μ sein (δειγμ-). Was die Worttrennung betrifft, wäre das Verb δεῖ und anschließend ein Wort, welches mit γ beginnt, möglich. In diesem Fall stellt sich die Frage, wie dieses Verb innerhalb eines Werks zu verstehen ist, welches βίοι von Ärzten umfassen mag. Ein Textabschnitt über die medizinische Pflicht scheint nicht passend mit dem biographischen Inhalt des Papyrus zu sein. Das gleiche Problem tritt, wie wir früher sahen, beim Fr. 11 auf, wo ebenfalls die Verbformen in Präsens sind und wahrscheinlich die Aufgaben des Arztes behandelt werden. Diese Abschnitte sollen vielleicht als doxographische Teile betrachtet werden. *PHerc.* 1508 ist also eher von bio-doxographischem Inhalt.

3 **τὸν ἰατρὸν τὴν** .[Die Ergänzung τὸν von Crönert ist sehr plausibel, besonders wenn man den generellen Charakter des Fragments berücksichtigt. Wenn die Präsenz von δεῖ in der zweiten Zeile korrekt ist, muss ein Infinitiv zwischen den Z. 2-3 fehlen. Am Ende der Z. 3 fehlt ein Substantiv. Nur Spuren des ersten Buchstabens sind lesbar, weshalb konkrete Vermutungen darüber schwierig sind. Das fehlende Substantiv mag das Objekt des fehlenden Infinitivs sein.

4] **οὐχ ὀπόθεν** [Der Papyrus ist an dieser Stelle schwer lesbar. Cavalieri hat Crönerts Lesung ὀπόθεν nicht in ihren Text aufgenommen. Die Spuren scheinen jedoch die Lesung von Crönert zu bestätigen.

5]**ν ἄλλα** . .**ν** .[Die Lesung von Crönert κιν nach dem α ist möglich, aber nicht sicher. κινδυνεύω bedeutet «riskieren» und im medizinischen Zusammenhang würden wir uns z.B. vorstellen, dass ein Arzt in der Regel die Gesundheit eines Patienten nicht riskieren würde. Es gibt einige Belege für den Gebrauch von κινδυνεύω im medizinischen Zusammenhang im doxographischen Werk [*Διάγνωσις*] *περὶ τῶν ὀξέων καὶ χρονίων νοσημάτων* (siehe z.B. Kap. 4, καὶ οὕτω κινδυνεύειν τὸ πᾶν ἐγκαταπνιγῆναι), welches einerseits dem Arzt Themison von Laodikeia (1. Jh. v.Chr.), der als Begründer der methodischen Medizinschule galt, von Fuchs und andererseits dem Arzt Soranos von Ephesos (1.-2. Jh. n.Chr.) von Wellmann zugeschrieben wurde. Zu Themison siehe MOOG 2019. Abgesehen von κινδυνεύω könnte man andere mögliche Lesungen vorschlagen. Anstelle von κιν könnte man γη lesen. Also könnte entweder γῆν (nur paläographisch wahrscheinlich, nicht aber inhaltlich) oder ἀλλαγὴν möglich sein.

6]**ω . ἐπισκευ** . .[Die Lesung ὄτ' ἐπεκθέ]ειν von Crönert ist paläographisch nicht akzeptabel. Eine Form von ἐπισκευάζω oder ein Substantiv wie κευακία oder κεύαγμα, obwohl letzteres selten

belegt ist, wäre möglich. ἐπισκευάζω könnte sich auf die Wiederherstellung der Gesundheit des Patienten beziehen. Die beiden Substantive haben mit der Zubereitung von Medikamenten zu tun. Siehe LSJ, s.v. κευακία und κεύαγμα. Würde hier auf die Zubereitung eines Medikaments verwiesen? Viele Ärzte waren auch Pharmakologen. Ein ψ nach ε ist paläographisch weniger wahrscheinlich. In diesem Fall hätten wir eine Form von ἐπισκοπέω (z.B. ἐπισκέψα[ι]), welche auf einen Arztbesuch beim Patienten hinweisen würde. Dazu vgl. Xen. *Cyr.* VIII 2, 25.

7]φουσι παλιν[Vor φύσις ergänzte Crönert τήν, was aufgrund des generellen Inhalts des Fragments sehr plausibel ist. Theoretisch sind auch Komposita von φύσις möglich, wie z.B. ἔκφυσις, welches «growth, increase» oder im medizinischen Bereich «bony projection; attachment of muscles, nerves» bedeutet. Siehe LSJ, s.v. ἔκφυσις, I und II 2. παλιν entspricht höchstwahrscheinlich dem Adverb πάλιν, obgleich die Form eines Verbs wie παλιν[δρομεῖν im Sinne von «wiederkehrend» vorstellbar sein könnte. Siehe *LSJ*, s.v. παλινδρομέω, II c und d.

8]ω[Nicht in der Edition von Crönert eingeschlossen. Cavalieri war die erste, die den Buchstaben im Text druckte.

FR. 45

Dies ist das letzte Fragment der cr. 2. Es befindet sich im unteren rechten Teil der cr. 2 und wird hier erstmalig ediert. Das Fragment liegt nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle und enthält wenige *sovrapposti*. Es umfasst die Anfänge der Zeilen. Links von den Zeilenanfängen sieht man einen Teil des Interkolumniums. Wir können nicht vieles über den Inhalt spekulieren, aber die gelesenen Buchstaben der zweiten Zeile lassen zumindest einige Vermutungen zu.

1]ρε.θε[Eine Form wie πα]ρελθε[, vorgeschlagen von G. Ranocchia, wäre an dieser Stelle möglich. Häufig bedeutet παρέρχομαι «come forward to speak». S. LSJ, s.v. παρέρχομαι, VI. Es wäre interessant, ob wir es hier mit einem Arzt zu tun haben, der öffentlich eine Rede hielt. Wäre in diesem Fall das Adjektiv ἔμπειρος in der nächsten Zeile vorstellbar, welches die Redefähigkeit dieser Person beschreiben würde?

2]ἐμπειρ[Es gibt mehrere Möglichkeiten: Erstens könnte ein Hinweis auf die empirische Medizinschule im Allgemeinen oder auf einen bestimmten Arzt wie z.B. Apollonios Empeirikos vorliegen, der auch von Demetrios Lakon in *PHerc.* 1012 namentlich erwähnt wird. Zusätzlich könnte einfach ἔμπειρος oder ἐμπειρία die Erfahrung des Arztes andeuten. Ἐμπειρία war laut dem Empiriker Serapion eines der drei fundamentalen Konzepte des Empirismus. Wie Stok schreibt, war die ἐμπειρία «the cumulative personal experience of the visible, based on an experiential state named *peira*, which can be involuntarily, voluntary, or imitative». Siehe STOK 2018, 366. Interessanterweise wird in Inschriften, die Dekrete zur Ehrung von Ärzten umfassen, häufig auf die Erfahrung der Ärzte hingewiesen. Siehe z.B. SAMAMA 2003, 249-250. Zu den Empirikern siehe NUTTON 2024³, 116-117. Zu den frühen Empirikern siehe STOK 2018, 365-367.

3 και καλεῖν [Wenn es καί gedruckt werden soll, müsste in Z. 2 noch ein Infinitiv davor stehen.

FR. 46

Das erste Fragment von cr. 3. Es befindet sich im linken oberen Teil der *cornice* und wird hier erstmalig ediert. Das Fragment liegt jetzt nicht an seiner ursprünglichen Stelle und enthält auch andere Schichten. Über den Inhalt können wir nichts spekulieren.

2] . λουδε[Höchstwahrscheinlich fehlt ein Genitiv in -λου (z.B. καλοῦ, πολλοῦ, μεγάλου, ἄλλου) oder ἀλλ' οὐδέ.

3] . αρ[.] . c ζη[Die Buchstaben αρ könnten dem γάρ entsprechen. Das letzte Wort, welches mit ζη beginnt, mag eine Form entweder von ζητέω oder ζηλόω oder ζημιόω sein, da die Zahl der mit ζη beginnenden Verben beschränkt ist.

FR. 47

Das Fragment umfasst nur eine Zeile und befindet sich im oberen linken Teil der cr. 3. Es wird erstmals hier ediert.

1 αἰχμα]λωσίαν μ[αἰχμαλωσία wird hier erstmalig in herkulanischen Papyri belegt. Das Substantiv mag eher seine übliche Bedeutung «Kriegsgefangenschaft» haben, was in einem biographischen Zusammenhang passend wäre. Wir wissen, dass Ärzte viele Gefahren ausgesetzt waren. Sie wurden stark kritisiert, wenn sie den Patienten falsche Medikamente gaben oder erfolglose Therapien vorschlugen. Siehe SAMAMA 2017, 483-506. Einige der Ärzten wurden während der Kriege verletzt oder gefangen genommen. Zur Teilnahme der Ärzte an Kriegen siehe SAMAMA 2017. Ein bekannter Arzt aus Kroton, Demokedes, nahm an Kriegen teil. Nach der Ermordung des Tyrannen von Samos, Polykrates, wurde Demokedes als Gefangener nach Persien gebracht. Endlich gelang es ihm, in den Hof des Königs Dareios einzudringen. Die Erzählung von Herodot über das Abenteuer des Demokedes ist ein interessanter Beleg für die Gefahren, denen Ärzte oft ausgesetzt waren. Zu Demokedes siehe neulich TSIAMPOKALOS 2023. Man könnte sich fragen, ob es in diesem Fragment einen Hinweis auf Demokedes gibt. Dies bleibt jedoch sehr spekulativ. Ein weiterer interessanter Fall ist der Arzt Ktesias von Knidos, der Kyros auf seinem Feldzug gegen Artaxerxes begleitete und dort gefangen genommen wurde. Siehe Xen. *An.* I 8. Ich bedanke mich bei S. Schorn für diesen Hinweis.

Das Substantiv αἰχμαλωσία mag auch eine metaphorische Bedeutung haben, was aber weniger wahrscheinlich ist. Vgl. Iambli. *Pyth.* 78 (ἐκπεριαγαγοῦσαι τὸς ἀγκῶνας ὡς περ αἰχμάλωτον ἐπὶ τὸν ἔσχατον ὄλεθρον μετὰ βίαις ἄγουσαι κατέστησαν). In dieser Passage von Iamblichos ist die Rede von Wünschen, welche die Menschen gefangen nehmen und sie anschließend zerstören. Darüber hinaus wurde neulich von Korobili erläutert, wie viele Wörter aus dem Kriegsjargon in medizinischen

Texten metaphorisch verwendet werden, um Störungen des Bauchs zu beschreiben. Siehe ΚΟΡΟΜΠΙΑΗ 2023, 203-214.

FR. 48

Dieses Fragment ist sehr lückenhaft erhalten. Es befindet sich im oberen linken Teil von cr. 3 und wird hier erstmals ediert.

FR. 49

Fr. 49 ist sicherlich das wichtigste Fragment von *PHerc.* 1508. Es befindet sich im linken unteren Teil der cr. 3. Besonders im rechten Teil des Fragments sind viele *sovrapposti* enthalten. Auf der linken Seite ist ein Teil des Interkolumniums sichtbar. Die Zeilenanfänge sind erhalten, aber leider nicht die Zeilenenden des Fragments. Fr. 49 enthält einen der wenigen Belege für den Arzt Akron aus Akragas. Das Fragment war schon teilweise in der Edition von Crönert enthalten: Er hatte insgesamt nur einen Teil von fünf Zeilen ediert. Dennoch ist es jetzt gelungen, wichtige Fortschritte in der Rekonstruktion des Textes zu erzielen.

1 [.]ους. Wäre hier ein Artikel (τούς) oder die Endung eines (substantivierten?) Adjektivs vorstellbar, könnten wir annehmen, dass in diesem Abschnitt des Fragments eine Reihe von substantivierten Adjektiven steht.

1-2] .ικούς Crönert ergänzte *ιατρικούς*, was vielleicht nicht akzeptabel ist, da nur ein Buchstabe am Anfang der Zeile fehlt und im Fall von *ιατρικούς* die Buchstaben *τρ* eher in derselben Zeile stehen müssten. Paläographisch kann der erste Buchstabe entweder *ρ* oder *β* sein. E. Puglia hat *ἐμπειρικούς* vorgeschlagen. Wenn man berücksichtigt, dass Akron weiter unten in diesem Fragment erwähnt wird, der als Gründer der Empiriker galt, gewinnt dieser Vorschlag an Bedeutung. Andere Ergänzungsmöglichkeiten für die Z. 1-2 sind: *ιστο]ρικούς*, *ῥητο]ρικούς*, *διατρι]βικούς*, *διθυραμ]βικούς* oder *ἰαμ]βικούς*. Siehe auch den Komm. zu Z. 2 und 2-3.

2 ἀλλὰ καὶ [Nach *καί* liest man ein *μ* oder ein *ν*. Es erhebt sich die Frage, welches Wort zwischen *καί* und *μεθοδεύοντα* fehlen könnte. Man würde den Artikel *τούς* vor dem Partizip erwarten, aber die Tatsache, dass tatsächlich ein anderes Wort davor fehlt, macht diese Annahme unmöglich: Wenn ein Wort, das mit *μ* oder *ν* beginnt, unmittelbar nach *καί* fehlt, gibt es keinen Raum für den Artikel. Andernfalls wäre die Buchstabenzahl der Zeile zu groß. Einige mögliche Ergänzungen für die Lücke wären *μόνους* oder *μάλιτα*. Jetzt fragt sich man, welche Beziehung zwischen dem fehlenden (substantivierten?) Adjektiv in Z. 1-2 und dem *με]θοδεύοντα* besteht. Handelt es sich um zwei unterschiedliche Gruppen von Personen oder bestimmt das Partizip das vorangehende Adjektiv? Sowohl die mögliche Abwesenheit des Artikels in Z. 2 als auch der grammatikalische Unterschied (ein Adjektiv und ein Partizip) sprechen eher dafür, dass *μεθοδεύοντα* keine weitere Gruppe von Personen einleitet.

2-4 με]θοδεύοντας ἀπάς[ac τὰς τέχνας[c] Nach Nachprüfung des Originals schien mir, dass die ersten drei Buchstaben der gleichen Schicht angehören: Obwohl die Stratigraphie an dieser Stelle komplex ist, habe ich den Eindruck, dass die erhaltenen Spuren dieser Buchstaben zur gleichen Schicht gehören. Zu dem Partizip hier siehe auch den Komm. zu Z. 2 und 2-3. Es erhebt sich die Frage, ob με]θοδεύοντας auf die Methodiker hinweist. In einem solchen Fall würden wir erwarten, dass das Adjektiv μεθοδικός im Text steht, da es keine Belege für den Gebrauch des Partizips μεθοδεύων als Synonym für μεθοδικός gibt. Nutton schreibt, dass «By contrast with Hippocratism, and its claim to go back to the great age of Greece, Methodism is often viewed as an upstart, a Roman parvenu, born in a society that knew little and cared less about proper medicine». Siehe NUTTON 2024³, 150. Der Methodismus erhielt seinen Namen aufgrund seiner Behauptung, dass er eine einzigartige Heilmethode gebrauchte. Es scheint, dass sein Ursprung bei den griechischsprachigen Ärzten von Rom und Italien liegt. Zu den Methodikern siehe NUTTON 2024³, 150-161. Der Methodismus entstand während der Zeit Philodems im 1. Jh. v.Chr.

Das Verb μεθοδεύω taucht nur ein paar Malen in herkulanischen Papyri auf. Siehe beispielsweise Philod. *Poem. II, PHerc. 994*, col. 221, 5-7 (τὴν δυνατὴν | μεθοδεύεσθαι τέρψιν τι[νά]). Bis jetzt war es nicht in einem medizinischen Zusammenhang belegt. Interessanterweise findet sich vielleicht das Adverb μεθοδικῶς bei Philod. *Rh. II, PHerc. 1674*, col. 1: ἰα|τρὸς ἄνθρωπον ἀποκτε|νεῖ με[θοδ]ικῶς. Darüber hinaus verfügt das Verb über die Bedeutung «treat» in medizinischen Texten. Siehe LSJ, s.v. μεθοδεύω, I 4. Diese Bedeutung ist in unserem Fall nicht auszuschließen. Was das Wort nach dem Partizip betrifft, wäre eine Form von ἅπας möglich. Eine Konstruktion wie ἀπάσac τὰς τέχνας scheint paläographisch möglich, während ἅπαντα τὸν χρόνον paläographisch unmöglich wäre. Wenn die vorgeschlagene Rekonstruktion der Zeilen korrekt ist, hätten wir einen Hinweis auf die Anzahl der Buchstaben pro Zeile in diesem Papyrus: Z. 3 hätte einundzwanzig Buchstaben.

7-8 Die *diple obelismeni*, wie in der Einleitung erwähnt, könnte den Übergang von dem βίος eines Arztes zu einem anderen βίος signalisieren. Zum Gebrauch von *diple obelismene* in medizinischen doxographischen Texten siehe RICCIARDETTO 2016, 197-200.

8 νο.[. .].χρο.[Es ist nicht klar, ob der erste Buchstabe der Zeile ein ν oder λ ist. Es scheint, als ob oben von ν ein λ steht. Ein Vorschlag zur Ergänzung der Zeile wäre (κατ') ἐκεῖ]|νοῦ [τὸ]ν χρόν[ον]. Wenn χρόνος hier nicht fehlt, könnte man an αἰσχρόν denken. Im Rahmen des Beginns eines βίος wäre es vielleicht unerwartet sofort einen Hinweis auf etwas αἰσχρόν zu finden, welches die Person (hier Akron) getan hat. ψυχρόν ist paläographisch weniger plausibel, da der Buchstabe vor χ nicht wie ein ν aussieht. Am Ende der Zeile gibt es ein *sovrapposto*, welches wahrscheinlich der Lesung von Crönert in Fr. IV 2, 28 entspricht: ἀνωτῶς. Schon Cavalieri hatte diese Buchstaben im Text nicht gedruckt. Siehe CAVALIERI 2002, 50.

9 λ.[. .].ρ[.]c Crönert hat diesen Teil der Zeile nicht ediert. In Bezug auf δ muss bemerkt werden, dass es einer anderen Schicht angehören mag. Es ist sehr wahrscheinlich, dass vor Akron ein

Attribut fehlte. Ich habe das Wort Δ[ώ]ρ[ι]ος vorgeschlagen, welches darauf hinweisen würde, dass der Arzt Akron ein Werk im dorischen Dialekt schrieb. Natürlich ist er auch Dorios im Sinne, dass er aus Akragas stammt, der eine dorische Ansiedlung war. Wir erfahren davon in Suida unter dem Stichwort Ἄκρων: ἔγραψε περὶ ἰατρικῆς Δωρίδι διαλέκτῳ, περὶ τροφῆς ὑγιεινῶν βιβλίον α' (Akron, F1 Wellmann). Siehe auch CASSIO 2002, 55. Ob ein solches Adjektiv, ohne ein Substantiv zu bestimmen (z.B. διάλεκτος, μουσική usw.), direkt auf die Sprache einer Person verweisen könnte, ist mir nicht sicher. Einen diesbezüglichen Beleg konnte ich nicht finden. Vor Δώριος sollte der Artikel ὁ stehen. λ' wäre anscheinend entweder die Endung eines Verbs oder des ἄλλ' oder des ἄλλ'. Eine andere Möglichkeit wäre das Adverb φι|λοδ[ώ]ρως anzunehmen. Dieses Adverb könnte eine negative Färbung haben und auf Akrons Annahme von Geschenken seitens der Patienten hinweisen. Der einzige Beleg, der auf die Habgier von Akron anspielt, ist Diog. Laert. VIII 65, für den s.u. im Komm. zu Akron. Leider ist unbekannt, welches Wort unmittelbar nach Akron fehlt, und deshalb können wir die mögliche Anwesenheit von φιλοδ[ώ]ρως in dem Zusammenhang nicht verstehen. Es wäre jedenfalls nicht unerwartet, einen Verweis auch auf ein Negativmerkmal der Person, deren Leben hier besprochen wird, zu finden.

Ἄκρων [Zu Akron siehe auch in der Einleitung, Kap. 1. Vgl. auch den Komm. zu Fr. 7. Crönert hat schon die Anwesenheit des Namens Akron an dieser Stelle angenommen, aber er druckte im Text nur die Buchstaben ακρω. Zu Akron siehe Diog. Laert. VIII 65: Aus dieser Erwähnung erfahren wir von den ausgezeichneten Fähigkeiten des Vaters von Akron im medizinischen Bereich (διὰ τὴν ἐν τοῖς ἰατρικοῖς ἀκρότητα). Akron hatte den Rat um einen Gefallen für die Errichtung eines Grabmals für seinen Vater gebeten. Jedoch hatte Empedokles diese Initiative mit dem Argument verhindert, dass es Gleichheit zwischen den Bürgern geben sollte.

9-10]].ει Es muss hier ein Verb fehlen, dessen Subjekt Akron ist. Das Verb ist wahrscheinlich nicht im Präsens, weil die Informationen über den βίος einer Person in den von Philodem verfassten biographischen Texten, wie dem *Index Academicorum* oder dem *Index Stoicorum*, niemals im Präsens überliefert sind, obwohl das Präsens für diesen Zweck in anderen biographischen Texten gebraucht wird, wie mir S. Schorn mitteilte. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass dieser Papyrus βίοι von Ärzten enthält, aber es scheint, dass dieses Fragment biographischen Inhalt hat. Der Gebrauch von Präsens wurde auch in Fr. 11 und 44 kommentiert. Jedoch scheinen diese Fragmente im Gegensatz zu Fr. 49 nicht biographische, sondern doxographische Informationen zu enthalten. Deshalb meine ich, dass der Anfang von Z. 10 eher die Endung eines Imperfekts umfasst. Der erste Buchstabe soll entweder β oder ρ sein. Einige mögliche Verben, die an dieser Stelle passend sein könnten, sind beispielsweise ἐθεώρει, ἰστόρει, welche C. Pernigotti vorschlug.

10 μᾶλλον δὲ κα[Crönert ergänzt καί, was höchstwahrscheinlich stimmt. Da es auch die Möglichkeit gäbe, κα[τά oder ein Substantiv zu ergänzen, das mit κα beginnt und am Anfang der nächsten Zeile endet, habe ich nicht Crönerts Ergänzung im Text gesetzt.

10-11 Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Substantiv am Ende von Z. 10 und am Anfang von Z.11

fehlt, das entweder in -κα oder in -λα endet. Aufgrund des medizinischen Zusammenhangs des Papyrus könnte φάρμακα eine mögliche Ergänzung sein. Wenn wir annehmen, dass die Verbform γεγεν[sich auf φάρμακα bezieht, könnte es bedeuten, dass Akron versuchte, Medikamente zu erfinden, die noch nicht existierten. Man würde sich zu Recht fragen, ob es Parallelen für die Verbindung von γίγνομαι und φάρμακα gibt. In Diog. Laert. VIII 59 wird ein Gedicht von Satyros von Kallatis zitiert, das dem Philosophen und Arzt Empedokles zugeschrieben wird. Am Anfang des Gedichts steht Folgendes: φάρμακα δ' ὅσσα γεγάσι κακῶν καὶ γήραος ἄλκαρ | πεύρη, ἐπεὶ μόνῳ κοὶ ἐγὼ κρανέω τάδε πάντα. Es wird von Empedokles von Akragas gesagt, dass er selbst die Fähigkeit besaß, Medikamente zu erfinden, die alle Krankheiten und das Alter beseitigen können. Das Verb γίγνομαι (γεγάσι) ist in diesem Beispiel mit φάρμακα verbunden.

11 .α θέλ[ω]ν .ει.[].[Die Alternative zu θέλων wäre καθελών, welches nicht passend zu dem Zusammenhang des Fragments wäre. Eine andere Möglichkeit wäre, (-έ]λαθε λ[ία]ν anzunehmen, aber dies scheint ebenfalls nicht passend hier. Wir brauchen kein Verb am Anfang der Zeile. Was nach dem Partizip folgt, ist unsicher. Von dem ersten Buchstaben sieht man im Original nur einen Punkt an der linken Seite, welcher mir scheint, einem horizontalen Strich angehören zu können. Dazu sehe ich nur Spuren, die nicht identifiziert werden können. Ich bin der Meinung, dass ein π oder ein γ hier stünde. Von dem nach ι stehenden Buchstaben sieht man einen Teil eines vertikalen Strichs und vielleicht den oberen Teil eines absteigenden Strichs. Ich würde deswegen eher an ν denken, obwohl ich nicht vollkommen das ρ ausschließen kann. Ein Infinitiv wie πειρᾶσθαι oder γείνεσθαι könnte hier fehlen. Das Verb πειρῶμαι trat auch in Fr. 42,7 auf, wo wir mit einem vergleichbaren Zusammenhang zu tun haben. Dort geht es um die wissenschaftliche Tätigkeit einer Person. Gleichfalls könnte es hier um die Versuche von Akron gehen, neue Dinge zu erfinden. Der Infinitiv γείνεσθαι scheint paläographisch möglicher. Es würde mir nicht auffallen, wenn eine Form von γίγνομαι hier stünde, da in der folgenden Zeile eine Form des gleichen Verbs auftaucht.

12 μηδέπω γεγεν[η ±8 Diese Zeile wurde erstmals hier ediert. Höchstwahrscheinlich fehlt am Ende der Zeile ein Partizip Perfekt des Verbs γίγνομαι. Dieses Partizip mag im Nominativ (γεγενημένος) oder im Akkusativ Plural (γεγενημένα) stehen. Im ersten Fall würde das Partizip mit Akron verbunden, der vielleicht noch sehr jung war, sich aber schon mit den anderen Ärzten austauschte. Im zweiten Fall würde sich das Partizip auf das fehlende Wort zwischen den Z. 10-11 beziehen, welches ein Substantiv Neutrum sein könnte, wie im Komm. zu Z. 10-11 erwähnt. Somit wäre der Sinn, dass Akron sehr früh ein guter Arzt geworden war, oder, dass er irgendwelche Dinge erfand, die noch nicht existierten. In Bezug auf die Buchstabenzahl dieser Zeile bemerkt man, dass sie mindestens aus sechzehn oder siebzehn Buchstaben je nach dem Kasus des Partizips bestünde. Jedoch ist das Partizip anscheinend nicht das letzte Wort der Zeile. Angesichts der ersten Buchstaben der Z. 13 sollte zwischen den Z. 12-13 ein Verb im Aorist fehlen. Dies erhöht die Anzahl der Buchstaben in Z. 12 und ich schätze, dass diese Zeile mindestens neunzehn oder zwanzig Buchstaben enthalten könnte.

13 σεγ τῶ[ι]ς ἰατροῖς [Diese Zeile ist nicht in der Edition von Crönert enthalten. Die ersten

Buchstaben sind wahrscheinlich die Endung eines Verbs im Aorist. Die Trennung der Buchstaben könnte auch $c' \acute{\epsilon}v$ sein. In einem solchen Fall würde das Verb mit c' enden und anschließend würde die präpositionale Wendung $\acute{\epsilon}v \tauοις \acute{\iota}ατροῖς$ folgen.

FR. 50

Ein erstmals ediertes Fragment, das sich im oberen linken Teil von cr. 3 befindet. Leider sind nur wenige Buchstaben lesbar und wir können über den Inhalt nichts spekulieren. Würde dieses Fragment direkt nach Fr. 49 stehen, könnten wir annehmen, dass weiterhin von Akron die Rede ist. Es könnte sein, dass die Buchstaben der ersten Zeile dem Zeilenanfang entsprechen. Das Fragment enthält auch andere Schichten.

1]τρω . .[In unserem Zusammenhang ist der Dativ Singular oder der Genitiv Plural von $\acute{\iota}ατρος$ wahrscheinlich. Ein Adverb in $-τρωc$ oder eine Form von $τιτρώσκω$ sind auch möglich. Letzteres könnte im medizinischen Zusammenhang wahrscheinlich auf die Verletzung von Personen hinweisen, welche der Arzt geheilt hat.

απο[Bemerkenswert ist hier die epigraphische Form von π , bei der der rechte horizontale Strich kürzer gezeichnet wird.

6]υ . . ρ . [Höchstwahrscheinlich fehlt hier eine Form von $\acute{\upsilon}παρχω$ oder $\acute{\upsilon}πέρ$. Die Trennung $]υ \piερ[$ ist ebenfalls möglich.

FR. 51

Das Fragment wird erstmalig hier ediert. Sein Inhalt bleibt im Dunkeln, da nur wenige Buchstaben lesbar sind. Es befindet sich im linken oberen und mittleren Teil der cr. 3 und enthält weitere Schichten. Die Stratigraphie des Fragments ist sehr komplex. Rechts dieser Zeilen sieht man einen Teil des Interkolumniums.

1]κεν Wahrscheinlich geht es hier um die Endung eines Verbs im Perfekt. Ansonsten haben wir mit zwei Wörtern zu tun: $οὐ]κ \acute{\epsilon}v$. Das $\acute{\epsilon}v$ könnte sowohl die Präposition als auch der Anfang einer Verbform sein.

2]ρων Es geht hier entweder um die Endung eines Partizips, Substantivs oder Adjektivs in $-poc$, wie z.B. $\acute{\iota}ατροῶν$, was in den Zusammenhang des Papyrus passend sein könnte. $καθάπε]ρ$ oder $γὰ]ρ ὄν$ wären denkbar. Ein Eigenname in $-pov$ ist auch nicht auszuschließen, wie z.B. der Name von Akron, der schon in Fr. 49, 9 belegt ist.

4]ατων Es ist fraglich, ob die beiden letzten Buchstaben zur gleichen Schicht gehören. Ansonsten könnte es sich entweder um den Genitiv eines Substantivs oder ein Wort, welches in $-α$ endet,

handeln, gefolgt von dem Artikel τῶν.

5] . . πολε Die Buchstaben λε könnten einer anderen Schicht angehören. Ansonsten wäre eine Form von πόλις oder ein Kompositum des Verbs ἀπολείπω plausibel.

6]ων κα Oberhalb des κ gibt es einen Strich, der einer *paragraphos* ähnelt. Wenn es tatsächlich eine *paragraphos* ist, sind κα als die ersten Buchstaben der Zeile zu verstehen und würden zu einer anderen Schicht im Vergleich zu den davorstehenden Buchstaben gehören.

9]οπτ.[Der Buchstabe nach τ mag ein η, ι oder ρ sein. Eine Form von ὑπερόπτης, κόπτω oder κάτοπτρον wäre wahrscheinlich.

10]νειρ[Es gibt viele Möglichkeiten für die Ergänzung der Zeile. Z.B. wären der Artikel τὸ]ν und das Partizip εἰρημένον oder eine Form von ὄνειρος plausibel.

FR. 52

Ein sehr kleines Fragment, welches erstmalig ediert wird. Es befindet sich rechts von Fr. 51 und steht nicht mehr in seiner ursprünglichen Position.

FR. 53

Das Fragment befindet sich im linken mittleren und unteren Teil der cr. 3 und wird erstmalig ediert.

9] . α . . [Vom ersten Buchstaben sind nur Spuren sichtbar. Nach α folgt ein φ oder ψ. Eine Form von γράφω mag hier fehlen.

FR. 54

Erstmalige Edition des Fragments, welches im linken mittleren und unteren Teil der cr. 3 liegt.

2] . . ικ[Die wenigen Spuren am Anfang der Zeile lassen keine sicheren Vorschläge zu. Eine Form von ἰατρικός scheint nicht unmöglich.

8]λαβον[Vgl. Fr. 8, 5.

9]α . ε . [Es kann sein, dass eine Form von λαμβάνω hier fehlt, wie in Z. 8. Eine Alternative wäre, γάρ oder παρ' gefolgt von einem Wort, das mit εκ beginnt, zu ergänzen.

FR. 55

Ein sehr kleines Fragment, das im unteren linken Teil von cr. 3 liegt und nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle steht.

FR. 56

Dieses Fragment befindet sich im unteren linken Teil von cr. 3 und wird hier erstmalig ediert. Obwohl es sich um ein sehr kleines Fragment handelt, ist es von großer Bedeutung, wie im Folgenden erklärt wird.

2 αἰτητ[ι]κὸν Wir würden erwarten, dass direkt nach δι[α]ιτητ[ι]κὸν, welches die wahrscheinlichste Ergänzung ist, μέρος oder εἶδος im Text stünde. Dennoch lassen die folgenden Spuren diese Frage offen. Die Diätetik spielte sowohl in der pythagoreischen Philosophie als auch in der griechischen Medizin eine wichtige Rolle. Wenn hier tatsächlich διαιτητικὸν fehlt, könnte der diätetische Teil der Medizin gemeint sein. Es kann sein, dass die Diätetik ein verbindendes Element zum Verständnis der Thematik des Papyrus ist: Bis jetzt haben wir den Namen des Arztes Akron von Akragas im Papyrus gelesen. Abgesehen von der Frage bezüglich des Pythagoreismus der sikelischen Ärzte, die ich in der Einleitung besprochen habe, können wir nicht übersehen, dass die sikelischen Ärzte im Kontakt mit den Pythagoreern standen und vielleicht ähnliche Interessen, aber unabhängig von den Pythagoreern, entwickelt hatten. Eines davon war anscheinend die Diätetik. Bei Iambl. *Pyth.* 29 lesen wir in Bezug auf die Pythagoreer: τῆς δὲ ἰατρικῆς μάλιτα μὲν ἀποδέχεσθαι τὸ διαιτητικὸν εἶδος καὶ εἶναι ἀκριβεστάτους ἐν τούτῳ. Die Beschäftigung der meisten Pythagoreer und Pythagoras selbst mit der Medizin hatte sich hauptsächlich an der Diätetik orientiert, sodass man unmittelbar an die Diätetik denkt, wenn von pythagoreischer Medizin die Rede ist. Zur pythagoreischen Medizin/Diätetik siehe z.B. ZHMUD 1997, 226-257; BARTOŠ 2015, 24-29; KOULOUMENTAS 2016. Ein Buch über die Diätetik wird dem Arzt Akron von Akragas zugeschrieben, wie in der Einleitung erwähnt. Mit der Diätetik hatte sich aber auch der bekannte Arzt Euryphon von Knidos beschäftigt, der vielleicht nicht zufällig erstmals im folgenden Fragment des Papyrus auftaucht. Euryphon sind ebenfalls zwei Bücher über die Diät zugeschrieben. Siehe ZHMUD 1997, 242-243. Es stellt sich zu Recht die Frage, wie man die Präsenz von Akron, Euryphon und der Diätetik auslegen kann. Und so kehren wir zurück zur Frage bezüglich des Inhalts des Papyrus. Hatte der Autor eine Geschichte der (italienischen und griechischen) Medizin in diesem Papyrus dargestellt? Deutet der Übergang von der sikelischen Diätetik mit Akron als Vertreter zu der knidischen Diätetik mit Euryphon als Vertreter einen Entwicklungsschritt im Bereich der Medizin an? Oder lässt sich die Tatsache, dass Akron und Euryphon im erhaltenen Teil des Papyrus nah beieinander erwähnt werden, auf eine andere Weise erklären? Wenn dieses Werk eine Reihe von βίοι von Ärzten umfasst, könnte dieser Übergang von dem βίος von Akron zu dem βίος von Euryphon einfach so erläutert werden, dass das gemeinsame Interesse für die Diätetik dazu geführt hatte? Die Fragmente des Papyrus sind leider dürftig, sodass wir nichts Sicheres über den Inhalt des Papyrus spekulieren können. Sicherlich ist διαιτητικὸν nicht erforderlich und es kann sein, dass ein anderes Kompositum oder einfach αἰτητικὸς hier zu ergänzen ist, welche aber seltener belegt sind, wie man nach einer Suche in LSJ feststellen kann. In herkulanischen Papyri war bisher weder

αἰτητικὸς noch ein Kompositum dieses Worts belegt.

3 . . [. (,)] . ησαν . . . [Das c ist teilweise von einer anderen Schicht bedeckt. Es gibt ein paar Möglichkeiten zur Rekonstruktion der Zeile: Das Verb ἦσαν oder ein Kompositum, welches in -ησαν endet, wären plausibel. Außerdem ist eine unterschiedliche Worttrennung möglich:] , ης ἀνη . [.

FR. 57

Obwohl Fr. 57 eines von der größten erhaltenen Fragmenten dieses Papyrus ist, kann man leider nicht vieles lesen. Es wird erstmals hier ediert. Das Fragment beginnt im oberen rechten Teil von cr. 3 und erstreckt sich fast bis zum unteren Rand der *cornice*.

1 Εὐρ]υφῶν . [Der Name des Arztes Euryphon tritt erstmalig hier in diesem Papyrus auf. Euryphon erscheint wieder in Fr. 60, 6. Auf Euryphon wird in *Anon. Lond.* 4, 31-40 hingewiesen. Zum Kommentar der Anwesenheit von Euryphon dort siehe ZHMUD 1997, 242-243. Euryphon von Knidos war einer der wichtigsten Vertreter der knidischen Medizinschule (5. Jh. v.Chr.). In M. Wellmanns Beitrag in *RE*, s.v. Euryphon, 1342, lesen wir, dass Euryphon von den Theorien des Alkmaion von Kroton beeinflusst wurde. Siehe WELLMANN 1909, 1342.

8]λη . . . [Ein Wort, welches in -λη endet, gefolgt von einem Wort, das mit π oder γι beginnt, fehlen wahrscheinlich hier. Eine Möglichkeit wäre, eine Form von (ἀσκληπ-) hier zu ergänzen. Ob hier auf Asklepios selbst, die Asklepiaden, einen Tempel des Asklepios oder den Arzt Asklepiades von Kios hingewiesen wird, ist unsicher. Zu Asklepios siehe z.B. EDELSTEIN-EDELSTEIN 1945. Die empirische Medizinschule wurde auf Asklepios zurückgeführt. Siehe POLYKARPOU 2002, 193.

9] βεβ[ηκό]των . [Man würde eher entweder den Artikel τῶν oder eine Präposition erwarten, die mit dem Partizip verbunden ist, wie z.B. συμβεβηκότων. Leider lassen uns die erhaltenen Spuren nicht erkennen, was vor dem Partizip steht. Das Verb βαίνω erschien auch in Fr. 8,4.

12] . ξιντο . [Hier fehlt das Verb ἔ]κειντο oder ein Infinitiv auf -κειν, gefolgt von einem Wort, das mit το- beginnt.

14] . οησα . [Eine Form (Verb oder Partizip) von ποέω oder νοέω fehlt hier.

18-22 Am Ende der Zeile bemerkt man das Interkolumnium. Es ist aufgrund der unterschiedlichen Schichten gegen Ende nicht sicher, wo das Interkolumnium beendet.

18]υλον Einige mögliche Ergänzungen haben folgendermaßen: φ]ίλον, ἄ]φιλον, δε]ιλόν, ὄφε]ιλον, ποικ]ίλον. An dieser Stelle fehlt entweder ein Adjektiv oder ein Verb in Imperfekt oder

ein Partizip Neutrum. Ein Eigenname ist nicht auszuschliessen, wie z.B. Ζωίλος.

19]π[ε]λπίζο . .[Die Buchstaben nach ε sind sehr schwer zu lesen. Eine Form von ἀπελπίζω (z.B. ἀπελπίζόμενοι) fehlt höchstwahrscheinlich an dieser Stelle, obwohl auch eine Form von ἐπελπίζω möglich wäre. Letzteres ist in herkulanischen Papyri nicht belegt. ἀπελπίζω kommt einmal in Philod. *Morte*, col. 117, 34-35 (οὐδὲ τὴν ἀθανασίαν ἀπελπίζει) vor. Es könnte sich hier um einen verzweifelten Patienten handeln.

]υ . ην Der Buchstabe zwischen υ und η mag ein χ (weniger wahrscheinlich), δ oder λ sein. Einige mögliche Ergänzungen sind: ψ]υχήν, τὴν] ὕλην, τὴν πο]υδὴν, χ]ύδην oder die Endung eines Eigennamens im Akkusativ Singular, wie z.B. Φερεκ]ύδην oder Ἄνδροκ]ύδην. Letzterer war der Arzt von Alexander dem Großen. Die Anwesenheit eines Eigennamens ist aber hier weniger plausibel. Eine andere Möglichkeit wäre τὴν ἀ]μυχήν zu lesen. Das μ ist in der gleichen *cornice* bei Fr. 49 am Ende der Z. 3 lesbar. Dieser Buchstabe gehört sicherlich zu einer anderen Schicht und er könnte zu der hier kommentierten Zeile gehören. ἀμυχή bedeutet «scratch, skin-wound» und hat auch im medizinischen Bereich die Bedeutung «scarification». Siehe LSJ, s.v. ἀμυχή, I 1 und 2.

FR. 58

Das Fragment liegt im linken mittleren Teil der cr. 3. Man kann über seinen Inhalt nichts spekulieren.

2] . υνο[Je nach der Worttrennung gibt es verschiedene mögliche Ergänzungen. Z.B. könnte hier entweder das Adverb γὼν oder ein Verb, welches auf -υν endet (z.B. ἔφου), oder ein Substantiv wie κιν]δύνο[ις oder ein Adjektiv wie ἐπω]δύνο[ις ergänzt werden.

FR. 59

Ein sehr kleines Fragment, das hier erstmalig ediert wird. Das Fragment befindet sich im rechten unteren Teil von cr. 3.

1]αναγκαι .[Eine Form von ἀνάγκη oder ἀναγκαῖος fehlt hier. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Kompositum dieser Wörter möglich sein könnte (z.B. κατανάγκη).

2] . ησαν[Das Verb ἦσαν oder die Aorist Endung eines anderen Verbs mag hier fehlen. Darüber hinaus wäre eine unterschiedliche Trennung der Buchstaben möglich.

FR. 60

Das Fragment befindet sich im linken unteren Teil der cr. 3 und wurde schon von Crönert ediert. Dieses Fragment enthält auch andere Schichten. Es geht um ein wichtiges Fragment, da der Name

des Arztes Euryphon mit Sicherheit lesbar ist. Das Fragment wurde nicht in dem monumentalen Werk über die Vorsokratiker von Diels und Kranz eingeschlossen. Nach Crönert ist die Lesung des Namens Aristoxenos in der ersten Zeile des Fragments fast sicher: «IV 3 wird Aristoxenos, der schon III 10 vermutet wurde, sicher erwähnt, neben ihm Euryphon und vielleicht noch Polymnastos». Siehe CRÖNERT 1906, 132. Diese Lesung von Crönert spielte eine entscheidende Rolle bei seiner Auslegung des Inhalts des Papyrus und hatte ihn dazu geführt, die Anwesenheit des Namens Polymnastos an demselben Fragment anzunehmen. Daher hat Crönert eine pythagoreische Interpretation des Fragments suggeriert, ohne angemessen zu erklären, wie genau die Anwesenheit von Aristoxenos, Polymnastos und Euryphon in demselben Fragment zu verstehen ist. Cavalieri war hier zu Recht skeptisch der Präsenz von Polymnastos gegenüber und deswegen hatte sie nicht diesen Namen im Text gedruckt. Gleichfalls hat ihre Lesung der ersten Zeile die Lesung des Aristoxenos von Crönert nicht bestätigt. Siehe CAVALIERI 2002, 51.

1] . α . [Diese Zeile wurde erstmals in der Edition des Fragments hinzugefügt.

2] προτε . . . [Die Lesung der Buchstaben an dieser Stelle ist sehr schwierig. Vom ersten Buchstaben sieht man nur den rechten vertikalen Strich. Anschließend sehe ich etwas Rundes, das ein ρ sein könnte. Das folgende ο ist klar lesbar. Der nächste Buchstabe ist rätselhaft. Es mag entweder ein τ oder, weniger wahrscheinlich, ein ξ, ζ, γ sein, oder man könnte sich vorstellen, dass zwei Buchstaben hier zu lesen sind, d.h. ις, was mit der Lesung von C. Vassallo an dieser Stelle übereinstimmen würde. Danach sieht man einen vertikalen Strich, der eventuell einem ι oder ν entspricht. Endlich sehe ich unten Spuren eines vertikalen oder ansteigenden Strichs. Nur zwei Buchstaben (ο, ε) sind in dieser Zeile absolut sicher. Cavalieri hat nur die Buchstaben οτε in ihrem Text gedruckt. Siehe CAVALIERI 2002, 51.

3] νκατα[Vassallo war der Erste, der ein ν am Anfang las, was auch durch meine Nachprüfung des Originals bestätigt wurde. In Bezug auf die Trennung der Buchstaben meine ich, dass nicht nur]ν κατα[, sondern auch ein Kompositum mit ἐνκατα möglich wäre.

4] πολυ . [Polymnastos aus Phleius gehörte zu den vier Pythagoreern der Stadt Phleius. Er gehörte auch den letzten Pythagoreern an, welche Aristoxenos von Tarent selbst kennengelernt hatte. Siehe Ziegler 1952; Macris 2012, Vb. Zu der pythagoreischen Gesellschaft in Phleius siehe Macris 2012, Va, 277-278. Bei Diog. Laert. VIII 46 wird Polymnastos als einer der letzten Pythagoreern erwähnt: τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυθαγορείων, οὓς καὶ Ἀριστόξενος εἶδε, Ξενοφίλος τε ὁ Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θράκης καὶ Φάντων ὁ Φλιάσιος καὶ Ἐχεκράτης καὶ Διοκλῆς καὶ Πολύμναστος, Φλιάσιοι καὶ αὐτοί. ἦσαν δὲ ἀκροαταὶ Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. Polymnastos wird auch in Iamb. *VP* 251 erwähnt, wo die Rede von den wichtigsten Pythagoreern laut Aristoxenos ist: ἦσαν δὲ οἱ σπουδαιότατοι Φάντων τε καὶ Ἐχεκράτης καὶ Πολύμναστος καὶ Διοκλῆς Φλιάσιοι, Ξενοφίλος δὲ Χαλκιδεὺς τῶν ἀπὸ Θράκης Χαλκιδέων. ἐφύλαξαν μὲν οὖν τὰ ἐξ ἀρχῆς ἦθη καὶ τὰ μαθήματα, καίτοι ἐκλειπούσης τῆς αἰρέσεως, ἕως εὐγενῶς ἠφανίσθησαν. Unabhängig von der Lesung in Z. 2 und selbst wenn die Vermutung von Crönert über die Anwesenheit des Aristoxenos an dieser Stelle

zuträfe, scheint die Präsenz von Polymnastos im medizinischen Zusammenhang des Fragments, in dem Euryphon auftritt, nicht gerechtfertigt zu sein. Wir haben keine Beweise dafür, dass Polymnastos als Arzt galt. Es nicht erforderlich, hier die Präsenz eines Eigennamens anzunehmen. Eine unterschiedliche Worttrennung, wie z.B. πολύ .[, wäre auch möglich.

5]οντων ι.[Das οντων wurde bereits von Crönert gelesen. Es mag entweder mit dem Partizip ὄντων oder mit einem anderen Partizip in -οντων identifiziert werden. Crönert war bisher der einzige Herausgeber des Fragments, der ein ι am Ende der Zeile las. Meiner Nachprüfung des Originals nach scheint ι plausibel zu sein. Da in der nächsten Zeile der Name eines Arztes steht, könnte es sein, dass eine Form des Worts ἰατρός am Ende der Z. 5 steht. Der Genitiv Plural von ἰατρός scheint möglicher zu sein, und in diesem Fall hätten wir entweder]ον τῶν ἰατρῶν oder (–)]οντων ἰατρῶν.

5-6 δικω[.(.)] Crönert las (δικῶν). Cavalieri las nur ein ι vor Euryphon. Die Edition der Zeile von Vassallo unterscheidet sich nicht von der Edition der Cavalieri. Daher nehme ich an, dass sowohl Cavalieri als auch Vassallo die Buchstaben vor Euryphon als *sovrapposti* betrachteten. Nach Prüfung des Originals stellte ich fest, dass nicht alle vorherigen Buchstaben *sovrapposti* sind. Es fällt auch schwer zu entscheiden, ob die Buchstaben δικω zu der gleichen Schicht gehören oder nicht. Ich habe auch Zweifel bezüglich des verfügbaren Raums zwischen dem κ und dem letzten Buchstaben vor Euryphon. Falls ein Wort wie ἄδικῶν oder ἄδικῶν oder δικῶν an dieser Stelle stünde, hätten wir hier eine Information über etwas Ungerechtes, dass von Ärzten oder von Euryphon von Knidos begangen wurde. Man fragt sich, ob es hier eine Information über einen Streit innerhalb der Medizinschule von Knidos gibt. Eine Alternative wäre den Namen Herodikos vor Euryphon zu ergänzen, obwohl mir in diesem Fall die syntaktische Konstruktion der letzten Zeilen unklar wäre.

Ein bekannter Arzt aus Κηλυμβρία, einer Ansiedlung von Megara, war Herodikos. Letzterer war vielleicht auch Lehrer von Hippokrates. Bemerkenswert ist, dass er auch Interesse für Diätetik und Sportmedizin zeigte. Siehe BARTOŠ 2015, 23, 29-34; VASSALLO 2021a, 497 zum Komm. der Z. 28. Neben diesem Herodikos gab es einen gleichnamigen Arzt aus Knidos vor der Zeit des Hippokrates, der sich besonders mit der Diätetik beschäftigte und sogar als πρῶτος εὔρετής der Diätetik galt. Sein Name erscheint neben dem Namen Euryphon bei Cael. *T.P.* 762, 20-27 (*Singulatim denique nomilium medicorum historiam ordinemus. Herodicus igitur, ut Asclepiades memorat, ventris adhibet purgationem atque post cenam vomitus, qui sunt implebiles potius quam siccabiles. tunc vaporationibus tepidis aceti decocti exhalatione confectis utitur vel aqua marinae admixta thallia herba atque hyssopo et his similibus. vesicis bubulis repletis corpus vaporandum probat vel aliis quibusdam maioribus inflatis tumentia loca pulsari iubet. sic etiam antiquissimus Euryphon*) und Gal. *De bonis malisque sucis* 4.28 Helmreich (καὶ ἄλλοι μὲν τινες ἰατροί, μάλιστα δ' Εὐρυφῶν τε καὶ Ἡρόδικος, ἀξιοῦσί τε θηλάζειν, ὥσπερ τὰ παιδιά τὴν γυναῖκα). In *Anon. Lond.* IV 40-V 34 wird Herodikos von Knidos direkt nach Euryphon zitiert. Herodikos stimmt mit Euryphon in Bezug auf die Ursache (διὰ τὰ περιπτώματα τὰ ἀπὸ τῆς τροφῆς) der Krankheiten überein. Allerdings unterscheidet er sich von ihm, da er meint, dass die Krankheiten das Ergebnis eines

Ungleichgewichts zwischen Nahrung und mangelnder körperlicher Aktivität sind. Zu den beiden gleichnamigen Ärzten siehe ausführlich MANETTI 2005. Zu Euryphon und Herodikos siehe besonders MANETTI 2005, 302-304. Wenn tatsächlich Herodikos vor Euryphon genannt wurde, muss Folgendes beachtet werden: Die Namen verschiedener Ärzte werden im doxographischen Zusammenhang üblicherweise im Nominativ nacheinander angegeben (siehe z.B. *Anon. Lond.*). Dennoch würde der Vorschlag Ἡροδίκω[ι im Dativ im Gegensatz zu dem folgenden Nominativ (Εὐρυφῶν) meines Erachtens dafürsprechen, dass der Inhalt der Passage eher biographisch ist.

Εὐρυφῶν η[Zu Euryphon von Knidos siehe in Einl. und im Komm. zu Fr. 57, 1. Nach dem η bricht der Papyrus ab und anschließend liest man ein ν, welches wahrscheinlich einer anderen Schicht angehört.

Fr. 61

Sehr kleines Fragment, das erstmals ediert wird. Es befindet sich am rechten unteren Teil der cr. 3 und umfasst andere Schichten.

2 . . ηχ.[Es ist fraglich, ob der erste Buchstabe der Zeile ein *sovrapposto* ist. Der zweite Buchstabe scheint ein λ oder α zu sein.

FR. 62

Das Fragment liegt am rechten mittleren und unteren Teil der cr. 3 und wird hier erstmals ediert. Es enthält andere Schichten.

7]ε . . ος .[Eine Möglichkeit wäre, ἀδ]ελφός zu ergänzen. Im Rahmen eines biographischen Texts würde dies einen Hinweis auf den Bruder eines Arztes andeuten. Vgl. Philod. [*Ind. Acad.*], col. 35, 2-5 (τὴν δὲ διατριβὴν αὐτοῦ διεδέξατο | ἀδελφὸς ὢν καὶ μαθητῆς | Ἄριστος). Eine andere Alternative wäre, ὁ Δ]ελφός zu ergänzen. In diesem Fall gäbe es hier einen Hinweis auf eine Person (Historiker oder Arzt), welche aus Delphi stammte. In Plu. *Lys.* 18.2 erfahren wir von einem Anaxandrides aus Delphi, der wahrscheinlich ein Historiker war. In Ath. IV 8 liest man den Namen eines anderen Historikers aus dem 3. Jh. v.Chr. (ὁ Δελφὸς Ἡγήσανδρος). Falls hier von einem Historiker aus Delphoi die Rede wäre, würden wir ein Zitat in diesem Fragment erwarten. Leider ist in diesem Fragment nicht vieles erhalten und wir können nicht weiter über den Inhalt spekulieren. Die Buchstaben δρ nach dem ε sind paläographisch ebenfalls möglich. Dann müssten wir hier Wörter wie κ]έδρος, σύν]εδρος, πρό]εδρος usw. ergänzen.

10] . . ο[Die Lesung der Buchstaben ist sehr unsicher. Je nach der Worttrennung könnte hier entweder ein Adjektiv oder ein Substantiv im Nominativ oder Dativ Plural fehlen.

11] . ικαλες[Hier fehlt höchstwahrscheinlich eine Form von ἐπικαλοῦμαι, obwohl die

Worttrennung]ι καλεσ[auch möglich wäre. In einem solchen Fall könnte z.B. ὅτι oder ἔτι ergänzt werden und anschließend könnte entweder ein Verb im Futur oder ein Infinitiv Aorist oder ein Partizip Aorist fehlen.

12] . κευ . [Der Buchstabe vor κ scheint mir nach Prüfung des Originals eher ein ο zu sein. Der vorherige Buchstabe besteht aus einem Strich, der nicht vertikal zu sein scheint. Es ist unklar, ob ein kleiner horizontaler Strich im unteren Teil des Buchstabens gezeichnet wurde. Der erste Buchstabe ist von den übrigen abgeklebt, scheint aber der gleichen Schicht anzugehören. Wenn oben in Z. 7 das Wort ἀδ]ελφός fehlt, könnte hier ein Wort wie τοκεύς fehlen, das den Vater (weniger wahrscheinlich die Mutter) einer Person beschreibt. Eine Alternative wäre, dass ein Verb wie φαρμακεύω, βλακεύω, δοκεύω, oder κολακεύω hier fehlt. Jedoch lassen uns die erhaltenen Buchstabenspuren keine Entscheidung darüber treffen. G. Ranocchia schlug ein Wort vor, welches mit κευθ- beginnt. Dennoch sind Wörter, die mit κευθ- beginnen, in dichterischen Texten belegt.

13 π]ολλῶι δ[Höchstwahrscheinlich fehlt hier πολλῶι δ(έ), obwohl der Akkusativ von Apollo (Ἀπόλλω) auch plausibel wäre, da er unter anderem der Gott der Medizin war.

FR. 63

Das Fragment liegt am rechten oberen Teil der cr. 3 und wird erstmalig ediert. Es befindet sich nicht mehr in seiner ursprünglichen Position. Über den Inhalt können wir nichts spekulieren.

FR. 64

Dieses ist das letzte Fragment von cr. 3. Es liegt am rechten unteren Teil der *cornice*.

2] . γαϛ . [Ein Wort, das in γαϛ endet, mag hier fehlen (z.B. ὀλ]ίγαϛ). Eine unterschiedliche Worttrennung, wie z.B. τῆ]ι γαϛτ[ρί, wäre nicht unmöglich.

4] . ε . ν [Hier ist entweder ξεαν oder ζεαν oder τεαν lesbar. Höchstwahrscheinlich haben wir es mit zwei Wörtern zu tun. Eines davon wäre die Endung eines Verbs und das andere würde mit αν beginnen.

FR. 65

Das erste Fragment von cr. 4, welches schon von Crönert ediert wurde. Es liegt am linken unteren Teil der *cornice* und enthält auch andere Schichten.

7] κενοι λ . . [Nach ν las Crönert ηι. Nach Prüfung des Originals steht hier der Nominativ Plural von κενός. G. Ranocchia schlug πολύ]κενοι vor, welches «containing much void, porous» bedeutet und in medizinischen und epikureischen Texten belegt ist. Siehe dazu LSJ, s.v. πολύκενος.

Vielleicht wäre auch ἀπό]κενοι oder διά]κενοι plausibel. In medizinischen Texten werden κόματα als διάκενα bezeichnet. Dazu siehe LSJ, s.v. διάκενος, IV. Allerdings beginnt das folgende Wort mit λ, was eher an ein Substantiv wie λόγος denken lässt. Die Präsenz eines Begriffs wie πολύκενος aus der epikureischen Physik sollte uns nicht überraschen: Z.B. wissen wir, dass ein Arzt aus der methodischen Medizinschule, Asklepiades von Kios (120-40 v.Chr.), von der epikureischen Philosophie beeinflusst wurde und als der Vater der modernen Molekularmedizin gilt. Siehe dazu YAPITZAKIS 2009; BRADY, BRENDAN 2023. Wie Yapitzakis bemerkt, sind die πόροι (Leerräume) laut Asklepiades ein Bestandteil des menschlichen Körpers. Siehe YAPITZAKIS 2009, 511. Jedenfalls ist die Anwesenheit von κενός oder einem Kompositum dieses Worts nicht erforderlich, da eine unterschiedliche Worttrennung möglich wäre:]κεν οἱ λ. . . [. Jedoch scheint mir die letzte Möglichkeit weniger überzeugend, da κεν die Endung einer dritten Person Singular wäre, der folgende Artikel aber im Plural (οἱ) stünde.

8] .vve[Entweder fehlt hier eine Form von συνεννοέω oder das Numerale ἑννέα. Die Worttrennung könnte auch] .v ve[sein.

9]οϖ .[Crönert hat mit Sicherheit an dieser Stelle ηγκεφ gelesen. Es kann sein, dass die von Crönert gelesenen Buchstaben einer anderen Schicht angehörten, da sie jetzt verloren gegangen sind. Ansonsten hat er die Buchstaben falsch gelesen. Eine Form von κοινός, eine Dualform (z.B. δυοῖν) oder eine unterschiedliche Trennung der Buchstaben]οι v .[wären möglich.

FR. 66

Ein kleines Fragment, das am rechten unteren Teil der cr. 4 liegt. Es enthält auch andere Schichten. Über den Inhalt können wir nichts spekulieren.

FR. 67

Ein erstmals ediertes Fragment, welches am linken unteren Teil der cr. 4 liegt. Das Fragment liegt nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle und umfasst, wie man bemerkt, die Zeilen vom Anfang einer Kolumne. Auf der linken Seite sieht man einen Teil des Interkolumniums.

1-2 Cι]κελί[Hier sollte entweder der Ort Cικελία oder die Personen Cικελός/Cικελιώτης ergänzt werden, obwohl die unterschiedliche Worttrennung]κε λί[(z.B. ἀνέθη]κε λί[θου κτήλην) nicht ausgeschlossen werden kann. Sizilien würde sehr gut zu dem Zusammenhang dieses Papyrus passen, da wir schon oben einen Hinweis auf Akragas und den Arzt Akron von Akragas (siehe Fr. 29,7 und 49,9) fanden.

3 λε .[]ειν[Es gibt verschiedene mögliche Ergänzungen für diese Zeile. Am Anfang könnte die Endung eines Adjektivs, wie z.B. ἀκρα]λές, stehen und anschließend könnte eine Form von γείνομαι fehlen. Eine Alternative wäre, den Infinitiv ἄδο]λες[χ]εῖν zu ergänzen. ἄδολεσχεῖω

bedeutet «talk idly, prate». Siehe LSJ, s.v. Dies wäre passend in einem philosophischen oder wissenschaftlichen Zusammenhang. ἀδολεσχέω tritt einige Male in herkulanischen Papyri auf. Siehe z.B. Philod. *Ira*, col. 1, 10-11. Ein Dativ am Anfang der Zeile, wie z.B. πό]λες[τ wäre aufgrund des Hiats nicht akzeptabel. Obwohl Philodem den Hiats vermeidet, ist es auch nicht sicher, ob wir Philodem diesen Papyrus zuschreiben sollen. Es ist noch zu bemerken, dass zwischen λε und εiv ein *bisovrapposto* steht.

FR. 68

Das Fragment liegt am linken oberen Teil von cr. 4 und wird erstmalig ediert. Es umfasst andere Schichten. Leider können wir nichts über den Inhalt spekulieren.

4] . ε . ω . [Mögliche Ergänzungen umfassen ἱερῶν (oder Ἱέρων vorgeschlagen von E. Puglia) oder κυ]γεφωv[-.

8] κει ζ[κει mag die Endung eines Verbs (z.B. ἐλελύκει oder δοκεῖ) oder Adverbs (z.B. ἐκεῖ) sein.

FR. 69

Das Fragment befindet sich im linken unteren Teil der cr. 4 und wird hier erstmals ediert. Es enthält auch andere Schichten. Die beiden Zeilen des Fragments entsprechen dem Anfang einer Kolumne. Auf der linken Seite ist ein großer Teil des Interkolumniums zu sehen.

1 κριv[Anscheinend fehlt hier entweder eine Form von κρίνω oder eine Form von εἰλικρινής. Der Buchstabe nach v scheint ein ω zu sein. Obwohl ω hier passend wäre, da wir ein Adverb (z.B. εὐκρινῶς, εἰλικρινῶς) hätten, scheint es mir, dass es zu einer anderen Schicht gehört.

2 οδε . [Eine Form von ὀδεύω oder μεθοδεύω (vgl. Fr. 49, 2-3) mag hier fehlen. Leider sind die Spuren nach ε nicht hilfreich für die Identifizierung des fehlenden Buchstabens. Anschließend folgen Buchstaben, die einer anderen Schicht angehören. ὄδε oder ὄ δε wären auch möglich.

FR. 70

Ein sehr kleines Fragment, welches am linken oberen Teil der cr. 4 liegt, und wird erstmalig ediert.

1]ργιαv . [Höchstwahrscheinlich fehlt hier ein Substantiv, welches auf -ργιαv endet, oder ein Eigenname wie Γοργίας. Die Anwesenheit von Gorgias wäre sehr interessant in diesem Papyrus aus den folgenden Gründen: Sizilien und Akragas tauchen in *PHerc.* 1508 auf. Gorgias stammt aus der sikelischen Stadt Leontinoi (heutzutage Lentini). Zudem wird gesagt, dass er ein Schüler des Empedokles von Akragas war, wie auch der Arzt Akron. Siehe dazu CONSIGNY 2001, 7. Siehe auch Diog. Laert. VIII 58. Diese Informationen sprechen dafür, dass Gorgias auch medizinische

Kenntnisse gehabt haben könnte und vielleicht deswegen auf diesem Papyrus erwähnt wurde, oder weil er einfach ein Schüler des Empedokles war. Gorgias hatte auch einen Bruder, Herodikos, der Arzt war. Zum Namen Herodikos siehe den Komm. zu Fr. 60, 5-6. Wir müssen auch nicht vergessen, dass Polus, der in *Gorgias* auftaucht, aus Akragas stammte wie Akron. Siehe RENEHAN 1995, 71. Man fragt sich also, ob Plato und sein berühmter Dialog *Gorgias* dem Autor von *PHerc.* 1508 bekannt war. Wir wissen zumindest aus dem ersten Buch von *Über Rhetorik*, dass Philodem *Gorgias* kannte. Siehe NICOLARDI 2018, 40-48. χειρουργία wäre auch eine interessante Ergänzung an dieser Stelle. Vgl. den Komm. zu Fr. 42, 3.

FR. 71

Das Fragment liegt am linken oberen Teil von cr. 4. Seine Stratigraphie ist komplex, da das Fragment viele andere Schichten enthält. Es wird erstmalig in dieser Edition eingeschlossen.

4]ησιναφ . .[Das Verb φ]ησίη fehlt wahrscheinlich an dieser Stelle. Eine Alternative wäre den Akkusativ eines Substantivs hier zu ergänzen, wie z.B. αἴθη]ησιη oder μάθη]ησιη. Anschließend würde ein Wort mit der Präposition ἄφ' beginnen.

5]νεκατε .[Eine Form von ἐκάτερος ist plausibel. Die Buchstaben können auch anders getrennt werden: -]νε κατ' ε .[oder -]νε κατε .[.

6]ε .[.]ει γ .[Ein Verb in -]εἰ[η]ει oder ein Infinitiv -]εἰ[η] und danach εἰ wären an dieser Stelle möglich. Am Ende der Zeile könnte eine Form von γράφω fehlen.

FR. 72

Das Fragment wurde schon von Crönert ediert. Es liegt am linken unteren Teil von cr. 4 und enthält auch andere Schichten. Es ist ein sehr interessantes Fragment, dessen Inhalt vielleicht doxographisch ist. Etliche Informationen in Bezug auf die Diät werden wahrscheinlich hier dargestellt.

3] .voc .[Es ist nicht sicher, ob die Buchstaben vor] .voc .[zu der gleichen Schicht gehören oder nicht. Falls ja, wäre θ]ύγνvoc zu lesen, welches «tunny-fish» bedeutet. Siehe LSJ, sv. θύνvoc. Siehe auch den Komm. zu Z. 6. Das Wort tritt einmal in herkulanischen Papyri bei Philod. *Rh.* XX (?), *PHerc.* 1669, col. 18, 34 auf. Wenn aber diese Buchstaben einer anderen Schicht angehören, könnten andere Wörter hier fehlen, wie beispielsweise ο]ἴ]νvoc, τύρα]γνvoc, τ]ινvoc oder ein Eigenname wie Πολύα]ινvoc.

4] .κοι .[κοι ist die Endung eines Optativs oder eines Substantivs im Nominativ Plural. Durch eine unterschiedliche Worttrennung könnten wir z.B. τῆ]ς κοιλ[ίαιε ergänzen, was in einem diätetischen Zusammenhang sehr passend wäre. Crönert hat τῆ]ς κοιγ[ῆς im Text gedruckt. Die

Lesung κοιλῆ ist aber paläographisch die wahrscheinlichste.

5]νερε.[Eine Form von ἐνερευθής, welches laut LSJ «somewhat red, flushed» bedeutet, könnte auf einen Körperteil hinweisen (z.B. τῆς κοιλῆς in Z. 4), der durch eine Krankheit rot geworden ist. Zweitens wäre ρεῦμα, vorgeschlagen von R. Malafronte, welches laut LSJ «humour or discharge from the body, flux, rheum» bedeutet, in einem medizinischen Zusammenhang sehr passend. Siehe LSJ, s.v. III. Wenn ῥεῦμα hier fehlt, könnte davor ein Verb wie γέγο]νε (E. Puglia) stehen. Falls das Verb in -]νε syntaktisch mit der vorherigen Zeile verbunden wäre, könnte man sich etwas wie εἶ]ς κοιλῆ]σαν ἀπέ]κρι]νε vorstellen. Vgl. Hp. *Vict.* IV 89 (τὰ ἐς τὴν κοιλίην ἀποκρινόμενα). Solche Vorschläge könnten die Auswirkungen des Verbrauchs von Thunfisch auf den menschlichen Körper erläutern.

6]δικος[Ein Wort, welches auf -δικος endet, muss hier fehlen. Falls Herodikos hier gemeint ist, was ich für sehr wahrscheinlich halte, und angesichts der möglichen Erwähnung von θύνvoc in Z. 3, könnte es hier um eine diätetische These des Herodikos gehen. Zu Herodikos und der Diätetik s.o. den Komm. zu Fr. 60, 5-6. Die Fische sind ein wichtiger Bestandteil der Ernährung, und Thunfisch ist besonders nahrhaft. Dennoch könnte ich nicht viele Passagen über den Ernährungswert von θύνvoc in den literarischen Quellen finden. Interessant ist aber die folgende Passage aus Ath. III 116e [= Diokles von Karystos, Fr. 233 van der Eijk 2000]: Διοκλῆς μὲν ὁ Καρύστιος ἐν τοῖς Ὑγιεινοῖς ἐπιγραφομένοις τῶν ταρίχων φησὶ τῶν ἀπιμέλων κράτιστα εἶναι τὰ ὠραῖα, τῶν δὲ πίωνων τὰ θύννεια. Ἰκέσιος δ' ἰστορεῖ οὐκ εἶναι εὐεκκρίτους κοιλίας οὔτε πηλαμύδας οὔτε τὰ ὠραῖα, τὰ δὲ νεώτερα τῶν θυννείων τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἔχειν τοῖς κυβίοις μεγάλην τε εἶναι διαφορὰν πρὸς πάντα τὰ ὠραῖα λεγόμενα [*Diocles of Carystus says in his work entitled "Matters of Health" that of lean pickled fish the one year old [tunny] is best, and of fat fish the [fully grown] tunny. Hicesius however reports that neither baby tunny nor those of one year old pass very well and that younger tunny fish has the same proportions as fish preserved in cubic chunks, and that there is a great difference between them and all so-called yearlings*» übers. P.J. van der Eijk, S. 381]. Ein bekannter Arzt, Diokles von Karystos, vertrat die Ansicht, dass der gewachsene Thunfisch der beste unter den fetten Fischen sei. Der Arzt Hikesios (1. Jh. v.Chr.), der sich auch mit der Diätetik befasste und nach Diokles lebte, erzählt hingegen, dass keine Art von Thunfisch —ob gewachsen oder nicht— leicht verdaulich ist. Der letzte Herausgeber der Fragmente des Diokles, van der Eijk, äusserte Zweifel an der Bedeutung von τὰ ὠραῖα unmittelbar vor τῶν δὲ πίωνων und vermutete, dass dieses Wort nicht sicher auf einjährige Thunfische bezieht, sondern vielleicht auf jede Art von einjährigen Fischen. Siehe EIJK 2001, 409. Jedenfalls gab es anscheinend im Altertum eine Debatte unter Ärzten in Bezug auf die Verdauung von Thunfisch/Fisch.

Die mögliche Anwesenheit von Herodikos im Nominativ passt sehr gut zu einem doxographischen Zusammenhang, in welchem der Arzt/Philosoph, dessen Theorien zitiert werden, meistens im Nominativ im Text steht (vgl. *Anon. Lond.*).

FR. 73

Das Fragment befindet sich in dem linken unteren Teil der cr. 4. Es liegt nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle.

FR. 74

Das Fragment liegt im oberen mittleren Teil der cr. 4.

2]αϣ.ρ.[Das Substantiv τροφή wäre eine mögliche Ergänzung und würde auch passend zu dem medizinischen und vielleicht diätetischen Zusammenhang des Papyrus. Am Ende der Zeile gibt es Spuren von 1-2 Buchstaben, die wahrscheinlich einer anderen Schicht angehören.

3] .ιφη.[Eine Form von φημί oder ἐπιφημίζω fehlt höchstwahrscheinlich hier.

FR. 75

Dieses kleine Fragment liegt am unteren mittleren Teil der cr. 4. Es ist offensichtlich, dass es nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle liegt.

FR. 76

Ein allzu kleines Fragment, welches im linken unteren Teil der cr. 4 liegt.

FR. 77

Ein kleines Fragment, welches im unteren mittleren Teil der cr. 4 liegt.

FR. 78

Dieses Fragment liegt am rechten oberen Teil der cr. 4. Die Buchstabenspur lassen keine Spekulationen über den Inhalt zu. Es könnte sein, dass eine Form von ἰατρός oder ἰατρικός in der Z. 5 steht, das ist aber spekulativ.

FR. 79

Ein allzu kleines Fragment, welches im rechten oberen Teil der cr. 4 liegt.

FR. 80

Das letzte Fragment dieser Edition liegt am rechten unteren Teil der cr. 4.

2]ϙθα[Höchstwahrscheinlich entsprechen diese Buchstaben einer Infinitivendung.

BIBLIOGRAPHIE

- ANNÉE 2019 = M. ANNÉE 2019, *Alcméon de Crotone. Fragments: traité scientifique en prose ou poème médical?*, Paris 2019.
- BARBIERI 2020 = G. BARBIERI, *Il Περὶ Ἐπικούρου di Filodemo* (PHerc. 1232 e PHerc. 1289), Diss., Università di Pisa 2020.
- BARTOŠ 2015 = H. BARTOŠ, *Philosophy and Dietetics in the Hippocratic On Regimen. A Delicate Balance of Health*, Leiden-Boston 2015.
- BLANK, LONGO AURICCHIO 2004 = D. BLANK, F. LONGO AURICCHIO, *Inventari antichi dei papiri di Ercolano*, «C'Erc», 34, 2004, 39-152.
- BOLLANSÉE 1999 = J. BOLLANSÉE, *Die Fragmente der Griechischen Historiker Continued. IV. Biography and Antiquarian literature, A. Biography. Fasc. 3. Hermippos of Smyrna*, Leiden-Boston-Köln 1999.
- BRADY, BRENDAN 2023 = F.A. BRADY, D.K. BRENDAN, *Asclepiades of Bithynia: Greek physician and medical reformer*, «Irish Journal of Medical Science», 192.4, 2023, 1775-1778.
- BURKERT 1972 = W. BURKERT, *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*, transl. by E. L. Minar, Jr., Cambridge Mass. 1972.
- CAMDEN 2023 = D.H. CAMDEN, *The Cosmological Doctors of Classical Greece. First Principles in Early Greek Medicine*, Cambridge 2023.
- CAPASSO 1991 = M. CAPASSO, *Manuale di papirologia ercolanese*, Galatina 1991.
- CAPPARELLI 1944 = V. CAPPARELLI, *La Sapienza di Pitagora, II: La Sapienza prepitagorica*, Roma 1944.
- CASSIO 2002 = A.C. CASSIO, *The Language of Doric Comedy*, in *The Language of Greek Comedy*, edited by A. Willi, Oxford-New York 2002, 51-83.
- CAVALIERI 2002 = M. C. CAVALIERI, *La Rassegna dei filosofi di Filodemo: scuola eleatica ed abderita* (PHerc. 327) *e scuola pitagorica* (PHerc. 1508)?, «PapLup», 11, 2002, 17-53.
- CAVALLO 1983 = G. CAVALLO, *Libri scritte scritte a Ercolano. Introduzione allo studio dei materiali greci. Presentazione delle tavole illustrative e indici a cura di M. Capasso e T. Dorandi*, Napoli 1983.
- CAVALLO, MAEHLER 2008 = G. CAVALLO, H. MAEHLER, *Hellenistic bookhands*, Berlin 2008.
- CELESIA 2012 = G.G. CELESIA, *Alcmaeon of Croton's Observations on Health, Brain, Mind, and Soul*, «Journal of the History of the Neurosciences: Basic and Clinical Perspectives», 21.4, 2012, 409-426.
- COMPARETTI, DE PETRA 1883 = D. COMPARETTI, G. DE PETRA, *La Villa ercolanese dei Pisoni. I suoi monumenti e la sua biblioteca*, Torino 1883.
- CONSIGNY 2001 = S. CONSIGNY, *Gorgias: Sophist and Artist*, Columbia 2001.
- CRAIK 2018 = E. CRAIK, *Hippocrates and Early Greek Medicine*, in *The Oxford Handbook of Science and Medicine in the Classical World*, edited by P.T. Keyser, J. Scarborough, Oxford-New York 2018, 215-232.

- CRÖNERT 1906 = W. CRÖNERT, *Kolotes und Menedemos*, Leipzig 1906.
- D'ANGELO 2021-2022 = M. D'ANGELO, *Un rotolo ercolanese fuori standard. Elementi per il ricongiungimento dei PHerc 330 e 332*, «PapLup», 30-31, 2021-2022, 89-105.
- D'ANGELO 2022 = M. D'ANGELO, *Filodemo. Opera incerta sugli dèi*, Napoli 2022.
- DEL MASTRO 2014 = G. DEL MASTRO, *Titoli e annotazioni bibliologiche nei papiri greci di Ercolano*, Napoli 2014.
- DEL MASTRO 2019 = G. DEL MASTRO, *La scienza medica nei papiri ercolanesi*, in *Greek Medical Papyri. Text, Context, Hypertext*, edited by N. Reggiani, Berlin-Boston 2019, 193-206.
- DORANDI 1990 = T. DORANDI, *Filodemo storico del pensiero antico*, in *ANRW*, II.36.4, 1990, 2407-2423.
- DORANDI 1994 = T. DORANDI, *Filodemo*, Storia dei filosofi. *La Stoà da Zenone a Panezio* (PHerc. 1018), Leiden-New York-Köln 1994.
- DORANDI 2003 = T. DORANDI, *Euryphon*, in *DPhA*, III, Paris 2003, 352.
- EDELSTEIN, EDELSTEIN 1945 = E.J. EDELSTEIN, L.E. EDELSTEIN, *Asclepius. A collection and interpretation of the testimonies* (= *Publ. Inst. Hist. Med. Baltimore vol. 2, 1-2*), 2 vols., Baltimore 1945.
- ESSLER 2006 = H. ESSLER, *Bilder von Papyri und Papyri als Bilder*, «CErc», 36, 2006, 103-143.
- ESSLER 2008 = H. ESSLER, *Rekonstruktion von Papyrusrollen auf mathematischer Grundlage*, «CErc», 38, 2008, 273-307.
- ESSLER 2010 = H. ESSLER, *Χωρίζειν ἀχώριστα. Über die Anfänge getrennter Aufbewahrung der herkulanischen Papyri*, «CErc», 40, 2010, 173-189.
- FAUSTI 2022 = D. FAUSTI, *Linguaggio e metodologia semiotica della medicina antica e il De signis di Filodemo*, in *Filodemo. De signis. Sui fenomeni e sulle inferenze semiotiche*, a cura di G. Manetti, D. Fausti, Pisa 2022, 311-340.
- FERRERO 2008² = L. FERRERO, *Storia del Pitagorismo nel mondo romano. Dalle origini alla fine della Repubblica*, Forlì 2008².
- FLEISCHER 2019a = K. FLEISCHER, *Structuring the 'History of Philosophy' – A comparison between Philodemus and Diogenes Laertius in the light of new evidence*, «CQ», n.s. 69, 2019, 684-699.
- FLEISCHER 2019b = K. FLEISCHER, *Die ältesten Papyri Herkulaneums: PHerc. 1788 und andere Metrodorpapyri*, «CErc», 49, 2019, 17-29.
- FLEISCHER 2019c = K. FLEISCHER, *Die älteste Liste der Könige Spartas: Pherekydes von Athen* (PHerc. 1788, col. 1), «ZPE», 209, 2019, 1-24.
- FLEISCHER 2020 = K. FLEISCHER, *The Original Verses of Apollodorus' Chronica. Edition, Translation and Commentary on the First Iambic Didactic Poem in the Light of New Evidence*, Berlin-Boston 2020.
- FLEISCHER 2023 = K. FLEISCHER, *Philodem*, Geschichte der Akademie. *Einführung, Ausgabe, Kommentar*, Leiden-Boston 2023.
- GABBA, VALLET 1980 = E. GABBA, G. VALLET, *La Sicilia antica*, II 1: *La Sicilia greca dal VI secolo alle guerre puniche*, Napoli 1980.
- GIGANTE 1979 = M. GIGANTE, *Catalogo dei Papiri Ercolanesi*, Napoli 1979.
- GIORGIANI, RANOCCHIA, CORTI 2019 = F. GIORGIANI, G. RANOCCHIA, A. CORTI, *Scrittore epicureo*

- anonimo. *Opera incerta* PHerc. 1390/908: *Edizione, traduzione e commentario, Tavole*, «Galenos», 13, 2019, 17-109.
- GOUREVITCH, 1989 = D. GOUREVITCH, “L’Anonyme” de Londres et la médecin d’Italie du Sud, «History and Philosophy of the Life Sciences», 11.2, 1989, 237-251.
- GRENSEMANN 1975 = H. GRENSEMANN, *Knidische Medizin*, Teil I: *Die Testimonien zur ältesten knidischen Lehre und Analysen knidischer Schriften im Corpus Hippocraticum*, Berlin-New York 1975.
- GRENSEMANN 1987 = H. GRENSEMANN, *Knidische Medizin*, Teil II: *Versuch einer weiteren Analyse der Schicht A in den pseudohippokratischen Schriften De muliebribus I und II*, Stuttgart 1987.
- JOUANNA 1983 = J. JOUANNA, *Hippocrate, Tome X, 2^e partie. Maladies II*, Paris 1983.
- KAISER 2010 = S.I. KAISER, *Die Fragmente des Aristoxenos aus Tarent*, Zürich-New York 2010.
- KEYSER, IRBY-MASSIE 2008 = P.T. KEYSER, G.L. IRBY-MASSIE, *The encyclopedia of ancient natural scientists. The Greek tradition and its many heirs*, London-New York 2008.
- ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ 2023 = Γ. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ, *Οι ιπποκρατικοί συγγραφείς και ο Αριστοτέλης για την πέψη και την έλξη της τροφής κατά τη θρέψη, στο Φιλοσοφία και ιατρική στην αρχαία Ελλάδα. Μέθοδοι και προβλήματα*, επιμ. Σ. Κουλουμέντας, Σ. Σταυριανέας, Κρήτη 2023, 199-229.
- KOULOUMENTAS 2016 = S. KOULOUMENTAS, *The Pythagoreans on Medicine: Religion or Science?*, in *Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: Askesis, Religion, Science*, edited by A.-B. Renger, A. Stavru, Wiesbaden 2016, 249-261.
- KRAMER 1979 = B. KRAMER, *Zwei literarische Papyrusfragmente aus der Sammlung Fackelmann*, «ZPE», 34, 1979, 1-18.
- LAKS 2013 = A. LAKS, *The Pythagorean Hypomnemata reported by Alexander Polyhistor in Diogenes Laertius (8.25-33): a proposal for reading*, in *On Pythagoreanism*, edited by G. Cornelli, R. McKirahan, C. Macris, Berlin-Boston 2013, 371-383.
- LAVORANTE 2021 = A. LAVORANTE, *L’Inventario de’papiri ercolanesi del 1823 (AOP XVII 11)*, «CErc», 51, 2021, 205-316.
- LEONE 1984 = G. LEONE, *Epicuro, Della natura, libro XIV*, «CErc», 14, 1984, 17-107.
- LEONE, CARRELLI 2015 = G. LEONE, S. CARRELLI, *La morfologia dei papiri ercolanesi: risultati e prospettive di ricerca dall’informatizzazione dell’Inventario del 1782*, «CErc», 45, 2015, 147-188.
- LONGO AURICCHIO 2007 = F. LONGO AURICCHIO 2007, *Gli studi sui testi biografici ercolanesi negli ultimi dieci anni*, in *Die griechische Biographie in hellenistischer Zeit. Akten des internationalen Kongresses vom 27.-29. Juli 2006 in Würzburg*, herausgegeben von M. Erler, S. Schorn, Berlin-New York 2007, 219-255.
- LORENZ 1990 = G. LORENZ, *Antike Krankenbehandlung in historisch-vergleichender Sicht. Studien zum konkret-anschaulichen Denken*, Heidelberg 1990.
- MACRIS 2012 = C. MACRIS, *Polymnastos de Phlonte*, in *DPhA*, Vb, Paris 2012, 1255-1256.
- MANETTI 2005 = D. MANETTI, *Medici contemporanei a Ippocrate: problemi di identificazione dei medici di nome Erodotico*, in *Hippocrates in Context*, edited by P. van der Eijk, 2003, Leiden-Boston 2005, 295-313.
- MANETTI 2011 = Anonymus Londiniensis *De medicina*, edidit D. Manetti, Berlin-New York 2011.
- MARASCO 2008 = G. MARASCO, *La società crotoniate, i Pitagorici e lo sviluppo delle scienze*

mediche, in *L'arte di Asclepio. Medici e malattie in età antica. Atti della giornata di Studio sulla medicina antica. Università della Calabria 26 ottobre 2005*, a cura di G. De Sensi Sestito, Soveria Manelli 2008, 7-28.

MCOSKER 2017 = M. MCOSKER, *Hiatus in Epicurean Authors*, «Cerc», 47, 2017, 145-161.

MICHLER 2003 = M. MICHLER, *Westgriechische Medizin. Eine Skizze*, Würzburg 2003.

MILITELLO 2000 = C. MILITELLO, *Filodemo storico della filosofia greca*, «Cerc», 30, 2000, 103-110.

MOOG 2019 = F.P. MOOG, *Die Fragmente des Themison von Laodikeia*, Kassel 2019.

NAPOLITANO 2018 = S. NAPOLITANO, *Nuovi elementi per la ricostruzione del PHerc. 989 (Epicuro, Sulla natura, libro incerto)*, «Cerc», 48, 2018, 41-50.

NARDELLI 1973 = M. L. NARDELLI, *Ripristino topografico di sovrapposti e sottoposti in alcuni papiri ercolanesi*, «Cerc», 3, 1973, 104-111.

NICOLARDI 2018 = F. NICOLARDI, *Filodemo. Il primo libro della retorica*, Napoli 2018.

NUTTON 2005 = V. NUTTON, *Heraclides of Erythrae, Der Neue Pauly*, 6, Leiden-Boston 2005, 173.

NUTTON 2024³ = NUTTON, *Ancient medicine*, London-New York 2024³.

POLYKARPOU 2002 = C.N. POLYKARPOU, *The empiricism of Acron of Agrigentum*, «Φιλοσοφία», 30, 2002, 188-194.

PUGLIA 1988 = E. PUGLIA, *Aporie Testuali ed esegetiche in Epicuro (PHerc. 1012)*, Napoli 1988.

RADICKE 1999 = J. RADICKE, *Die Fragmente der Griechischen Historiker Continued, IV: Biography and Antiquarian literature, A: Biography, Fasc. 7: Imperial and undated authors*, Leiden-Boston-Köln 1999.

RANOCCHIA 2018 = G. RANOCCHIA, *Un nuovo titolo iniziale nella collezione ercolanese e un nuovo libro (del trattato) sul Sole di Demetrio Lacone (P.Herc. 177)*, «Aegyptus», 98, 2018, 3-36.

RANOCCHIA 2019a = G. RANOCCHIA, *Alcmeone di Crotona nell'interpretazione di Luigia Achillea Stella*, «GCFI», 98, 2019, 361-377.

RANOCCHIA 2019b = G. RANOCCHIA, *A new end-title in the Herculaneum papyri and the first case of a preserved subscriptio in one of the books assigned to Philodemus' Systematic Arrangement of the Philosophers (PHerc. 327)*, «Mnemosyne», 72, 2019, 437-458.

RANOCCHIA 2020 = G. RANOCCHIA, *La vita di Aristone di Chio nella [Rassegna degli Stoici] di Filodemo (P.Herc. 1018, Coll. 10 E 33-37). Edizione, Introduzione e commento*, «AnPap», 32, 2020, 7-156.

RANOCCHIA 2022 = G. RANOCCHIA, *Intorno all'autore del trattato ercolanese adespoto sulla procreazione (PHerc. 1390/908). Non Epicuro, ma Demetrio Lacone?*, «AnPap», 34, 2022, 71-99.

RENEHAN 1995 = R. RENEHAN, *Polus, Plato, and Aristotle*, «CQ», 45.1, 1995, 68-72.

RICCIARDETTO 2014 = A. RICCIARDETTO, *L'Anonyme de Londres. Un papyrus médical grec du I^{er} siècle*, Liège 2014.

RICCIARDETTO 2016 = A. RICCIARDETTO, *Spazio scritto e spazio non scritto nelle dossografie mediche su papiro, in Spazio scritto e spazio non scritto nel libro papiraceo. Esperienze a confronto. Atti della Seconda Tavola Rotonda del Centro di Studi Papirologici dell'Università del Salento 9 ottobre 2014*, a cura di N. Pellé, Lecce-Rovato 2016, 185-224.

ROSELLI 1988 = A. ROSELLI, *Citazioni ipocratiche in Demetrio Lacone (PHerc. 1012)*, «Cerc»,

18, 1988, 53-57.

ROWETT 2014 = C. ROWETT, *The Pythagorean society and politics*, in *A History of Pythagoreanism*, edited by C. A. Huffman, New York 2014, 112-130.

SAMAMA 2003 = É. SAMAMA, *Les médecins dans le monde grec. Sources épigraphiques sur la naissance d'un corps médical*, Genève 2003.

SAMAMA 2017 = É. SAMAMA, *La médecine de guerre en Grèce ancienne*, Turnhout 2017.

SCHORN 2018 = S. SCHORN, *Studien zur hellenistischen Biographie und Historiographie*, Berlin-Boston 2018.

SQUILLACE 2017 = G. SQUILLACE, *Filistione di Locri. Un medico del IV secolo a. C. tra Grecia, Magna Grecia e Sicilia*, Hildesheim 2017.

STOK 2018 = F. STOK, *Medical sects. Herophilus, Erasistratus, Empiricists*, in *The Oxford Handbook of Science and Medicine in the Classical World*, edited by P.T. Keyser, J. Scarborough, Oxford-New York 2018, 359-380.

TIELEMAN 2018 = T. TIELEMAN, *Epicurus and his circle. Philosophy, Medicine and the Sciences*, in *The Oxford Handbook of Science and Medicine in the Classical World*, edited by P.T. Keyser, J. Scarborough, Oxford-New York 2018, 257-268.

TRAVAGLIONE 2008 = A. TRAVAGLIONE, *Catalogo descrittivo dei Papiri Ercolanensi*, Napoli 2008.

TRUNDLE 2004 = M. TRUNDLE, *Greek mercenaries: From the Late Archaic Period to Alexander*, London-New York 2004.

TSIAMPOKALOS 2022 = T. TSIAMPOKALOS, *Wie schreibt man <Alkmaion> richtig? Zur Namensproblematik in der Überlieferung der Zeugnisse zum Naturphilosophen Alkmaion von Kroton*, «MH», 79.2, 2022, 179-202.

TSIAMPOKALOS 2023 = T. TSIAMPOKALOS, *Going out the door: Continuities and Discontinuities in the Tradition of Democedes of Croton from Herodotus down to Hermann Diels*, Trier, 2022, 81-119.

TURNER, PARSONS 1987² = E.G. TURNER, *Greek Manuscripts of the Ancient World*, Second edition revised and enlarged by P.J. Parsons, London, 1987.

VAN DER EIJK 1999 = P.J. VAN DER EIJK, *Historical Awareness, Historiography and Doxography in Greek and Roman Medicine*, in *Ancient Histories of Medicine. Essays in Medical Doxography and Historiography in Classical Antiquity*, edited by P.J. van der Eijk, Berlin-Boston-Köln 1999, 1-31.

VAN DER EIJK 2000 = P.J. VAN DER EIJK, *Diocles of Carystus. A Collection of the Fragments with Translation and Commentary*, Vol. 1: *Text and Translation*, Leiden-Boston-Köln 2000.

VAN DER EIJK 2001 = P. J. VAN DER EIJK, *Diocles of Carystus. A Collection of the Fragments with Translation and Commentary*, Vol. 2: *Commentary*, Leiden-Boston-Köln 2001.

VASSALLO 2017 = CH. VASSALLO, P.Herc. 1778 ([*Philodemi*] [*Philosophorum Historia?*]): *Introduction, Edition and Commentary*, «AnPap», 29, 2017, 7-56.

VASSALLO 2021a = CH. VASSALLO, *The Presocratics at Herculaneum. A Study of Early Greek Philosophy in the Epicurean Tradition. With an Appendix on Diogenes of Oinoanda's Criticism of Presocratic Philosophy*, Berlin-Boston 2021.

VASSALLO 2021b = CH. VASSALLO, *Alcmaeon's Empirical Side: Unpublished Notes from the Vlastos-Nachlass*, «RSF», 76.1, 2021, 167-179.

- VERHASSELT 2023 = G. VERHASSELT, *Philodemus. [History of the Eleatic and atomistic schools (?)]*. PHerc. 327. *Edition, Introduction and Commentary*, «PhilPap», 1, 2023, 71-127.
- VON STADEN 1999 = H. VON STADEN, *Rupture and Continuity: Hellenistic Reflections on the History of Medicine*, in *Ancient Histories of Medicine. Essays in Medical Doxography and Historiography in Classical Antiquity*, edited by P. J. van der Eijk, Berlin-Boston-Köln 1999, 143-187.
- WEHRLI 1967² = F. WEHRLI, *Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar*, Heft II: *Aristoxenos*, Basel-Stuttgart, 1967².
- WELLMANN 1901 = M. WELLMANN, *Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron, Philistion, und des Diokles von Karystos*, Berlin 1901.
- WELLMANN 1909 = M. WELLMANN, *Euryphon*, *RE*, VI, Stuttgart 1909, 1342-1344.
- WÖHLRE 2021 = *Alkmaion von Kroton, Hippon von Metapont und Menestor von Sybaris*, herausgegeben von G. Wöhrle, Berlin-Boston 2002.
- YAPITZAKIS 2009 = C. YAPITZAKIS, *Hippokrates of Kos, the Father of Clinical Medicine, and Asclepiades of Bithynia, the Father of Molecular Medicine*, «In Vivo», 23.4, 2009, 507-514.
- ZHMUD 1997 = L. ZHMUD, *Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus*, Berlin 1997.
- ZHMUD 2012 = L. ZHMUD, *Pythagoras and the Early Pythagoreans*, translated from Russian by K. Windle, R. Ireland, Oxford 2012.
- ZHMUD 2014 = L. ZHMUD, *Sixth-, fifth- and fourth-century Pythagoreans*, in *A History of Pythagoreanism*, edited by C. A. Huffman, New York 2014, 88-111.
- ZHMUD 2019 = L. ZHMUD, *The Papyrological Tradition on Pythagoras and the Pythagoreans*, in *Presocratics and Papyrological Tradition. A Philosophical Reappraisal of the Sources*, edited by C. Vassallo, Berlin-Boston 2019, 111-146.
- ZIEGLER 1952 = K. ZIEGLER, *Polymnastos*, in *RE*, XXI.2, Stuttgart 1952, 1772.